

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Corso di Laurea in Scienze dell'Informazione

**COLONIE DI FORMICHE ARTIFICIALI
E OTTIMIZZAZIONE COMBINATORIA**

Relatore: Dott. Luca Maria GAMBARDELLA

Correlatori: Dott.ssa Stefania BANDINI

Prof. Giancarlo MAURI

Tesi di Laurea di:

Vladimiro BORSI

Matr. Nr. 419049

Anno Accademico 1994-1995

Ai miei genitori e a mio fratello Antonio

RINGRAZIAMENTI

Il lavoro di tesi si è svolto presso l'Istituto Dalle Molle di Studi sull'Intelligenza Artificiale (IDSIA) di Lugano, che ha gentilmente messo a disposizione le risorse necessarie per lo svolgimento del lavoro. Ringrazio il fondatore Angelo Dalle Molle senza la cui disponibilità non sarebbe stato realizzato l'istituto.

Ringrazio il Dott. Luca Maria Gambardella per avere diretto in maniera egregia il lavoro di tesi, ma più in particolare per avermi reso partecipe nella attività di ricerca dell'istituto.

Ringrazio inoltre la Dott.ssa Stefania Bandini e il Prof. Giancarlo Mauri per la loro disponibilità e per il loro contributo, in modo particolare nei momenti finali di revisione.

Un ringraziamento alla Dott.ssa Cristina Versino per il suo interesse, il suo sostegno psicologico e per i suoi utili suggerimenti. Ringrazio Paolo Cattaneo, system administrator IDSIA, per la sua collaborazione e per il valido aiuto. Un ringraziamento inoltre a Carlo Lepori, il cui interessamento ha reso possibile questa esperienza, e a Jürgen Schmidhuber per la piacevole compagnia durante i numerosi fine settimana. Merita un ringraziamento inoltre la gentilissima e sempre sorridente segretaria Monica Bancalà per la sua disponibilità e per la piacevole compagnia nei momenti di pausa.

Desidero estendere questo ringraziamento a tutto lo staff dell'IDSIA, ai miei compagni di università e più in generale a tutti coloro che hanno avuto la cortesia di dedicarmi un po' del loro tempo.

Un ringraziamento speciale alla mia famiglia e alla mia ragazza Elena, per il loro sostegno in tutti questi mesi, e in particolare per l'incoraggiamento nei momenti difficili dello svolgimento.

Lugano, febbraio 1996

Indice

Introduzione	1
1. Concetti fondamentali	3
1.1. Problemi di ottimizzazione.....	3
1.2. Classificazione generale dei problemi di ottimizzazione	4
1.3. Complessità dei problemi	6
1.4. Il Problema del Commesso Viaggiatore	6
1.5. Tecniche e proprietà utili per la sperimentazione	9
2. Metodi per la soluzione del Problema del Commesso Viaggiatore	10
2.1. Metodi Esaustivi.....	10
2.2. Metodi Euristici di approssimazione	14
2.2.1. Metodi costruttivi	14
2.2.2. Metodi di ottimizzazione locale.....	19
2.2.3. Altri approcci euristici	22
3. Sistema a colonie di formiche	30
3.1. Il sistema biologico	30
3.1.1. Il feromone.....	31
3.1.2. Il processo di foraggiamento collettivo	32
3.1.3. Fenomeno autocatalitico	34
3.1.4. Proprietà del processo autocatalitico	34
3.1.5. Le formiche come ottimizzatrici naturali.....	37
3.2. Il sistema artificiale.....	39
3.2.1. Definizione del sistema artificiale	39
3.2.2. Alcuni esempi di algoritmi ACS.....	42
4. L'ambiente di simulazione Ant-Lab	44
4.1. Ambiente e linguaggio di programmazione.....	44
4.2. Struttura del codice.....	45
4.3. Implementazione.....	45
4.3.1. Dinamicità delle strutture dati	45
4.3.2. Lista dei candidati	46
4.4. Indicatori.....	50
4.4.1. Failures	50
4.4.2. Confronti tra percorsi.....	51
4.4.3. Insiemi di tracce	51
4.4.4. Funzione di spostamento	51
4.5. Interfaccia utente	52
4.5.1. Linea di comando.....	52
4.5.2. File di configurazione	53
4.5.3. File di output.....	56

5. Un algoritmo della famiglia ACS: Ant-Q	64
5.1. Sistemi di apprendimento	64
5.1.1. Programmazione dinamica stocastica	65
5.1.2. Q-learning	66
5.2. Descrizione dell'algoritmo Ant-Q	68
5.2.1. Inizializzazione delle tracce	68
5.2.2. Funzione di spostamento	69
5.2.3. Aggiornamento delle tracce	69
5.2.4. Algoritmo in pseudo linguaggio	70
5.3. Complessità dell'algoritmo	72
5.4. Studio sperimentale	74
5.4.1. Configurazione	74
5.4.2. Confronto di prestazioni al variare delle variabili indipendenti	76
5.4.3. Osservazioni sulla necessità delle tracce	78
5.4.4. Dinamica degli aggiornamenti a livello macroscopico	81
5.4.5. Caratteristiche dei percorsi generati durante le iterazioni.....	83
5.4.6. Studio della funzione di aggiornamento locale	90
5.5. Dinamica di funzionamento dell'algoritmo.....	101
5.6. Confronto di prestazioni con altri metodi	105
6. Un nuovo algoritmo della famiglia ACS	108
6.1. Origine del nuovo algoritmo.....	108
6.2. Descrizione	111
6.2.1. Inizializzazione delle tracce	111
6.2.2. Funzione di spostamento	111
6.2.3. Funzione di aggiornamento delle tracce	111
6.2.4. Schema in pseudo-linguaggio	112
6.3. Complessità dell'algoritmo	113
6.4. Prestazioni	114
6.5. Dinamica del valore della traccia	115
6.6. Casi di degenerazione del processo di ottimizzazione	116
6.1.1. Stagnamento	116
6.1.2. Dispersione	117
6.7. Confronto di prestazioni con altri metodi.....	118
7. Conclusioni	120

Introduzione

Gli obiettivi di questa tesi sono da individuare nell'analisi, nella sperimentazione e nello sviluppo di tematiche legate ad un nuovo approccio (*ACS - Ant Colony System*) [Dorigo, Maniezzo, Colomi, 1996] [Dorigo, Gambardella, 1995] [Gambardella, Dorigo, 1995] alla soluzione di problemi nel campo dell'ottimizzazione combinatoria.

L'ottimizzazione è una disciplina che si occupa di ricercare le soluzioni che minimizzano una funzione di costo rispettando determinati vincoli del problema. Nel caso che la funzione da minimizzare non sia continua ma discreta si parla di *ottimizzazione combinatoria* [Papadimitriou, 1982].

Un tipico esempio rappresentativo di tutta la classe dei problemi di ottimizzazione combinatoria è il *Problema del Commesso Viaggiatore (Traveling Salesman Problem, TSP)* [Lawler et al., 1985] [Reinelt, 1994]. Il problema consiste nel trovare il percorso di lunghezza minima per un commesso viaggiatore che deve attraversare un insieme di città, senza passare due volte per la stessa città.

Normalmente il percorso minimo viene determinato utilizzando la distanza geometrica tra le città e il problema viene detto *TSP simmetrico*. Altre volte si determina il percorso minimo utilizzando come distanze il tempo necessario per andare da una città ad un'altra, in questo caso il TSP viene detto *asimmetrico* (si pensi ad una città in pianura e ad una in cima ad un monte).

Sono stati proposti un gran numero di metodi per risolvere il problema del TSP, sia metodi enumerativi che metodi euristici. Alcuni di questi metodi vengono esposti e trattati nella tesi.

L'osservazione mirmecologica ha mostrato la capacità di alcune specie di formiche organizzate in colonie di trovare (cooperando) il percorso più breve tra il nido e una fonte di cibo.

Le formiche, mentre esplorano lo spazio intorno al nido alla ricerca del cibo, lasciano sul terreno una traccia chimica denominata *feromone*. Uno degli utilizzi del feromone è quello di segnalare alle altre formiche il percorso effettuato ed il risultato della propria ricerca.

Le formiche sono sensibili alle tracce di feromone e alla loro intensità e *quando spostandosi casualmente rilevano una traccia la seguono con una probabilità dipendente dall'intensità*, rinforzando la traccia con la propria secrezione. Nel caso in cui il cibo venga trovato, la formica rilascia una quantità accentuata di feromone sul percorso di ritorno al nido.

L'interazione fra le formiche favorisce la costruzione di un percorso che collega il nido alla fonte di cibo, e il processo permette l'*emergere* di nuovi percorsi più brevi con probabilità tanto maggiore quanto più corti sono i tragitti.

Grazie al feromone e alla cooperazione, le formiche sono in grado di identificare il percorso più breve tra percorsi diversi che portano alla stessa fonte di cibo.

Il processo di ottimizzazione naturale delle colonie di formiche è alla base di un sistema per la soluzione di problemi di ottimizzazione combinatoria.

L' *astrazione* delle caratteristiche essenziali del sistema naturale ha determinato un *sistema artificiale* in cui un insieme di *agenti artificiali* (molto simili alle formiche) interagiscono cooperando *secondo determinate regole* in un *ambiente artificiale*. Gli algoritmi generati da questo approccio vengono denominati *algoritmi ACS*.

Gli agenti artificiali ereditano molte caratteristiche dal mondo biologico che rendono del tutto simili agenti artificiali e formiche: entrambi rilevano e depositano una traccia, preferiscono seguire percorsi con traccia più intensa con una probabilità che dipende dalla intensità e cooperano per ottenere il percorso più breve.

Alcuni vincoli sono stati aggiunti agli agenti artificiali per permettere di applicare il sistema al problema TSP, gli agenti sono dotati di un *apparato visivo locale* e di *memoria*. Più chiaramente essi conoscono la distanza da una città da un'altra e per poter costruire dei percorsi ammissibili memorizzano i punti del grafo che hanno già visitato.

Negli algoritmi ACS che risolvono il TSP si inizia posizionando un insieme di agenti artificiali in alcune delle città del problema. Gli agenti generano, in parallelo, un insieme di percorsi lasciando una traccia del loro passaggio sulle strade attraversate. La scelta della successiva città da visitare è una funzione probabilistica che tiene conto dell'intensità della traccia e della distanza tra le città. Agli agenti non viene consentito lo spostamento in una città già visitata, in questo modo vengono prodotte unicamente soluzioni ammissibili per TSP. Maggiore è la quantità di feromone presente su una strada e maggiore è la probabilità che la strada venga scelta durante l'esplorazione. Quando gli agenti hanno terminato il loro giro, l'agente che ha effettuato il percorso migliore viene premiato ed è autorizzato a lasciare su tutto il percorso una traccia aggiuntiva proporzionale alla lunghezza del percorso calcolato. In seguito, tutti gli agenti riprendono la loro esplorazione sfruttando le tracce lasciate precedentemente.

Il metodo così concepito è applicabile indistintamente alla soluzione di problemi TSP simmetrici e asimmetrici.

Uno dei primi algoritmi derivanti dall'applicazione del sistema a colonie di formiche risulta essere Ant-Q.

Nel corso della tesi si fornisce la descrizione dell'algoritmo mediante uno schema in pseudo-linguaggio, si mostrano le strutture che costituiscono l'algoritmo e viene trattata la complessità.

L'algoritmo Ant-Q viene studiato approfonditamente: si presentano i risultati ottenuti eseguendo sia esperimenti di carattere generale, volti a comprendere la necessità delle tracce durante la computazione, sia esperimenti che riguardano la comprensione del ruolo dell'aggiornamento locale, dell'aggiornamento globale e della funzione di spostamento.

Le prestazioni del sistema sono confrontate con altri metodi come Simulated Annealing, Algoritmi Genetici, Reti Neurali e algoritmi molto specializzati. Gli algoritmi ACS risultano avere prestazioni confrontabili nel TSP simmetrico e nel caso di TSP asimmetrico raggiungono i risultati di algoritmi molto specializzati.

Le ricerche compiute sono state rese possibili da un programma di simulazione prodotto appositamente per lo scopo. Il software è stato scritto in C per il sistema operativo UNIX. Durante lo svolgimento della tesi è stata proposta una *variante* di un algoritmo ACS.

Capitolo 1

Concetti Fondamentali

L'obiettivo di questo capitolo è di introdurre propedeuticamente al lettore i concetti di base e alcune definizioni che ricorrono nei capitoli seguenti.

Il capitolo mostra una prima classificazione dei problemi di ottimizzazione, mettendo in seguito in evidenza la differenza tra problemi di ottimizzazione di funzioni (e variabili) continue e discrete [Papadimitriou, 1982].

In seguito viene proposta una moderna teoria che classifica i problemi in maniera diversa distinguendo i problemi secondo la loro complessità [Lawler, Lenstra, Rinnooy Kan, Shmoys, 1985].

In conclusione si presentano alcune definizioni per permettere la presentazione del problema del commesso viaggiatore, un problema di riferimento durante tutta la tesi e utile per mostrare le applicazioni dei diversi metodi di risoluzione.

1.1. Problemi di ottimizzazione

Molti problemi, tra cui alcuni di grande rilevanza pratica, richiedono la ricerca di una soluzione ottimale o la individuazione di un insieme ottimale di parametri per raggiungere un obiettivo.

Possiamo dare una definizione formale di tali problemi come segue:

Def. 1-1: Un *problema di ottimizzazione* è un problema in cui si richiede la determinazione di un vettore $x \in \mathcal{R}^n$ tale che:

- (1) $u_i(x) \geq 0, i = 1, \dots, m$
- (2) $v_j(x) = 0, j = 1, \dots, p$
- (3) $\forall y \in F \quad c(x) \leq c(y)$

dove c, u_i e v_j sono funzioni generali del parametro x , F è l'insieme dei vettori $y \in \mathcal{R}^n$ che soddisfano le condizioni (1) e (2), detti soluzioni ammissibili del problema.

Def 1-2: Una *istanza di un problema di ottimizzazione* è una coppia (F, c) , dove $F \subseteq \mathcal{R}^n$ è l'insieme di tutte le soluzioni x ammissibili e c è la funzione dei costi $c: F \rightarrow \mathcal{R}$.

Per esempio un problema di ottimizzazione è il problema del commesso viaggiatore (TSP) che verrà trattato meglio in seguito, mentre si può pensare ad una sua istanza come ad una matrice di input contenente i dati che permettono di ottenere una soluzione.

Def 1-3: La risoluzione di una istanza di un problema consiste nel trovare la soluzione di costo minimo. Un *ottimo globale* è una $x \in F$ per la quale $c(x) \leq c(y)$ per tutte le $y \in F$.

Dato un punto ammissibile $x \in F$ di un particolare problema, è utile in molte situazioni definire un insieme $N(x)$ di punti "vicini" ad x .

Def 1-4: Dato un problema di ottimizzazione con istanza (F, c) , un *insieme di vicinanza* è una mappatura $N: F \rightarrow 2^F$ definita per ogni $x \in F$.

La definizione indica semplicemente una corrispondenza tra ogni punto ammissibile e un insieme di punti.

Se $F = \mathcal{R}^n$ una possibile corrispondenza molto naturale è l'insieme di tutti i punti entro una determinata distanza euclidea.

Nell'ambito del problema TSP, l'insieme F viene considerato come l'insieme di tutte le soluzioni ammissibili. Insiemi di vicinanza molto utilizzati sono insiemi definiti associando ad ogni soluzione ammissibile x un insieme contenente tutte le soluzioni costituite da un numero determinato di archi uguali alla soluzione x . In modo più formale si definisce *r-change*:

$$N_r(x) = \{y: y \in F \text{ ed } y \text{ può essere ottenuto da } x \text{ come segue:}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{rimuovere } r \text{ archi dalla soluzione e rimpiazzarli con} \\ \text{altri } r \text{ archi che mantengono l'ammissibilità della} \\ \text{soluzione} \end{array} \right\}$$

La relazione di vicinanza N_r può venire specializzata determinando l'insieme di vicinanza N_2 e N_3 caratterizzato da uno scambio di rispettivamente 2 e 3 archi. I due insiemi vengono denominati rispettivamente *2-change* e *3-change*.

Alcuni metodi di ottimizzazione sono caratterizzati da una ricerca della soluzione ottima unicamente in insiemi di vicinanza, in modo da ridurre lo spazio di ricerca.

Def 1-5: Data una istanza (F, c) di un problema di ottimizzazione e un insieme di vicinanza N , una soluzione ammissibile $x \in F$ è detta *ottimo locale rispetto a N* se:

$$c(x) \leq c(y) \quad \forall y \in N(x).$$

I problemi espressi in questa forma generale vengono detti *problemi di programmazione non lineare*.

1.2. Classificazione generale dei problemi di ottimizzazione

Diamo ora una *classificazione generale* dei problemi di programmazione non lineare. E' importante determinare la classe di appartenenza del problema che si intende ottimizzare, perché alcuni metodi efficaci ma specifici, possono venire applicati solo in determinati ambiti.

All'interno della grande classe dei problemi di programmazione non lineare si possono distinguere delle sottoclassi, caratterizzate dalla particolare funzione ottimizzata $c(x)$ o dalle caratteristiche dei vincoli u_i e v_j .

Nella figura 1-1 vediamo i rapporti di appartenenza delle diverse classi.

Figura 1-1: Classificazione generale dei problemi

Nel caso in cui la funzione ottimizzata c è convessa, e le funzioni vincolo u_i sono concave e le v_j lineari, si parla di un *problema di programmazione convessa*. I problemi di programmazione convessa hanno interessanti caratteristiche: un ottimo locale è anche un ottimo globale ed esiste una condizione di sufficienza per l'ottimalità, la condizione di Kuhn-Tucker.

All'interno di questa classe, se c , u_i e v_j sono lineari il problema è classificato come un *problema di programmazione lineare*. I problemi in questa nuova classe hanno la proprietà di ridurre la ricerca della soluzione ad un insieme finito di soluzioni ammissibili: le soluzioni sono da ricercare sui vertici di un politopo convesso definito da vincoli lineari. I problemi di programmazione lineare vengono risolti utilizzando il *metodo del simplesso*, un metodo che trova la soluzione ottima in un numero finito di passi (sebbene questo numero di passi sia per certi problemi esponenziale nella dimensione del problema). Citiamo a titolo di conoscenza un algoritmo studiato da matematici dell'ex Unione Sovietica somigliante al metodo del simplesso, che necessita di un tempo che cresce polinomialmente con la dimensione del problema e che ha la caratteristica di trovare una soluzione ottimale.

Un'altra classe di problemi importante è la classe dei *problemi di programmazione intera*, contenente sia problemi per cui esistono algoritmi che trovano l'ottimo in tempo polinomiale, sia problemi per cui non sono noti algoritmi di soluzione polinomiale. Possiamo citare tra i problemi appartenenti al primo gruppo i *problemi di flusso e di matching* (che possono essere visti come problemi di programmazione intera lineare dove la soluzione viene cercata fra elementi con coordinate intere) e il *problema della ricerca del cammino minimo* tra due punti in un grafo. Il problema della ricerca del cammino minimo è un problema per il quale esiste un algoritmo con complessità polinomiale $O(n^2)$ che lo risolve. Mettiamo in evidenza la presenza del *problema del commesso viaggiatore (TSP)* tra i problemi di programmazione intera che non hanno un algoritmo di risoluzione polinomiale.

OTTIMIZZAZIONE COMBINATORIA

I problemi di ottimizzazione si dividono in due grosse classi, secondo un criterio più naturale. I problemi possono essere caratterizzati dalla presenza nella loro definizione di variabili e funzioni *continue* o di variabili e funzioni *discrete*.

Nel primo tipo di problemi la soluzione si ricerca fra un insieme infinito di soluzioni e la soluzione può essere un insieme di numeri reali o una funzione.

Nei problemi che contengono variabili discrete si cerca la soluzione in uno spazio finito o infinito numerabile, e la soluzione può essere l'insieme degli interi, un insieme finito, una permutazione o anche un grafo. Questo secondo tipo di problemi vengono chiamati *problemi di ottimizzazione combinatoria*, e il problema del commesso viaggiatore ne è un tipico rappresentante.

1.3. Complessità dei problemi

Negli anni '60 si comprese come alcuni problemi fossero computazionalmente più difficili di altri.

Per alcuni problemi come il TSP si cominciò a credere che la complessità intrinseca richiedesse uno sforzo computazionale crescente in maniera superpolinomiale rispetto alla dimensione del problema *per tutti i metodi* possibili.

Nei primi anni '70 alcuni articoli fondamentali [Cook, 1971] [Karp, 1972] [Levin, 1973] misero in luce il rapporto tra diversi problemi considerati intrinsecamente complessi, con la conseguenza che, se si trovasse un algoritmo con crescita polinomiale nella dimensione del problema per uno di essi, tutti gli altri potrebbero essere risolti in tempo polinomiale.

I problemi appartenenti a questa classe vennero denominati *NP-hard* e ci si riferisce alla teoria sviluppatasi a partire da questa scoperta come alla *teoria della complessità computazionale*.

1.4. Il Problema del Commesso Viaggiatore (TSP)

In questa tesi viene affrontato il problema del commesso viaggiatore. Per un riferimento si veda [Lawler, Lenstra, Rinnooy Kan, Shmoys, 1985]. [Reinelt, 1994].

Il problema nasce dall'esigenza pratica di un commesso viaggiatore che, partendo da una città, deve visitare tutti i suoi clienti (in altre città) e ritornare al punto di partenza minimizzando la distanza totale percorsa.

Notiamo che molto probabilmente nessun commesso viaggiatore utilizza un metodo ben preciso per trovare il percorso, ma il problema è importante per la sua rappresentatività nell'ambito dell'ottimizzazione combinatoria.

Le ragioni che hanno portato a questa scelta sono diverse e le illustriamo in breve:

- il problema è difficile dal punto di vista computazionale (è stato uno dei primi problemi a cui la teoria della complessità computazionale è stata applicata) ma al contrario la sua definizione è molto semplice
- sono state proposte diverse euristiche che determinano soluzioni di buona qualità in un tempo ragionevole
- molti altri problemi sia teorici che pratici, appartenenti alla classe dei problemi di ottimizzazione combinatoria, hanno trasformazioni che li riportano sotto forma di TSP
- è un problema al quale sono applicati tutti i metodi conosciuti per risolvere problemi di ottimizzazione combinatoria e quindi è un utile *benchmark* per confrontare un proprio metodo con gli altri già esistenti

Poiché il problema può essere formalizzato in termini di determinazione di cammini in grafi pesati, diamo ora alcune definizioni importanti ai fini della comprensione.

Def 1-6: Un *grafo* G è una coppia $G=(V,E)$ dove V è un insieme finito di *vertici* o *vertici* ed E è l'insieme costituito da sottoinsiemi di V di cardinalità due denominati *archi*.

I vertici di V sono usualmente indicati con V_1, V_2, \dots, V_k .

Def 1-7: Un *grafo Euleriano* è un grafo connesso in cui ogni vertice ha grado dispari (da ogni vertice parte un numero dispari di archi).

Def 1-8: Dato un grafo Euleriano, un insieme di archi viene definito *ciclo Euleriano* se costituisce un ciclo chiuso che attraversa tutti gli archi del grafo una e una sola volta.

Def 1-9: Un ciclo costituito da N archi che attraversano gli N vertici di un grafo viene definito *ciclo Hamiltoniano*.

Un ciclo Hamiltoniano è un insieme di archi che forma un percorso che attraversa tutti i vertici una e una sola volta, per semplicità ci si riferirà in seguito ad esso come ad un *cammino ammissibile*.

Nella figura 1-2 vediamo rappresentati un ciclo Euleriano e un ciclo Hamiltoniano.

Figura 1-2

Diamo ora la definizione matematica del problema e la sua modellizzazione con un grafo.

TSP

Sia $V=(V_1, \dots, V_N)$ l'insieme delle città, sia $A=\{(i,j) \mid i,j \in V\}$ l'insieme degli archi e sia D la matrice $N \times N$ dei costi degli archi con d_{ij} associato agli archi $(i,j) \in A$ e $d_{ij}=d_{ji}$. Il problema definito *Problema del Commesso Viaggiatore (TSP)* consiste nel trovare un ciclo Hamiltoniano con lunghezza minima.

Il problema può essere espresso come problema di programmazione lineare intera.

Sia $G=(V,E)$ un grafo, $|E|=m$, Q^E lo spazio vettoriale m -dimensionale e indichiamo le componenti dei vettori $x \in Q^E$ per mezzo di un indice relativo agli archi $uv \in E$. Denotiamo una componente del vettore con x_{uv} . Il vettore di incidenza $x^F \in Q^E$ di un insieme di archi $F \subseteq E$ è definito mettendo $x_{uv}^F=1$ se $uv \in F$ e $x_{uv}^F=0$ altrimenti. Associando una variabile x_{uv} ad ogni arco uv , denotiamo con $x(F)$ la somma formale delle variabili che appartengono agli archi di F . Consideriamo un grafo completo, con i costi degli archi indicati con c_{uv} . Indichiamo con $\delta(v)$ l'insieme di archi incidenti in un vertice v .

La seguente è una formulazione di TSP come problema di programmazione lineare intera.

$$\min \sum_{uv \in E} c_{uv} x_{uv}$$

$$x(\delta(v)) = 2 \quad \forall v \in V \quad (\text{solo 2 archi uscenti dal nodo})$$

$$x(C) \leq |C| - 1 \quad \forall C \subseteq E_n, |C| < n \quad (\text{inesistenza di cicli interni nel percorso})$$

$$x_{uv} \in \{0,1\} \quad \forall u, v \in V$$

TSP EUCLIDEO

Se le città $V_i \in V$ sono date con le loro coordinate $\{x_i, y_i\}$, allora d_{ij} può venire calcolata tramite la formula:

$$d_{ij} = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}$$

In questo caso si parla di *TSP euclideo*.

TSP ASIMMETRICO (ATSP)

Se d_{ij} è diverso da d_{ji} per almeno un (i,j) allora il problema prende il nome di *TSP asimmetrico (ATSP)*.

1.5. Tecniche e proprietà utili per la sperimentazione

In ambito di sperimentazione dei metodi è di estrema importanza avere un sistema per determinare la qualità delle soluzioni ottenute.

Il TSP ha la proprietà di avere un metodo che permette di calcolare una stima molto precisa della lunghezza del cammino minimo che risolve l'istanza di TSP, il cosiddetto *Held-Karp Lower Bound* [Held, Karp, 1970] [Held, Karp, 1971].

L'utilità di un simile strumento è indubbia in istanze di media e grossa dimensione, dove non si può determinare la soluzione ottima globale e la conoscenza del risultato di altri metodi fornisce solamente un limite superiore non quantificabile.

La precisione della stima è elevata e l'errore non raggiunge mai lo 0.75%, mantenendosi quasi sempre molto più in basso.

Capitolo 2

Metodi per la soluzione del Problema del Commesso Viaggiatore

L'obiettivo di questo capitolo è di introdurre al lettore alcuni metodi utilizzati per la risoluzione del problema del commesso viaggiatore (TSP), un problema rappresentativo per tutta la famiglia dei problemi di *ottimizzazione combinatoria*.

Per alcuni dei metodi tralascieremo alcuni dettagli implementativi, anche se la loro trattazione è necessaria per rendere una idea dei diversi approcci alla risoluzione del problema del TSP.

Nel capitolo si possono distinguere due grandi classi di metodi: i metodi *esaustivi* e i metodi *euristici*.

I metodi esaustivi sono inutilizzabili nella pratica a causa della loro complessità esponenziale ma hanno la proprietà di trovare soluzioni globalmente ottime.

I metodi euristici nascono dalla consapevolezza della necessità di un compromesso tra il tempo necessario alla computazione e la qualità della soluzione. La ricerca della soluzione avviene considerando un sottoinsieme dell'insieme di tutte le soluzioni ammissibili, in modo da diminuire la complessità. Lo svantaggio di questo tipo di metodi è di non poter garantire la soluzione ottima. L'importanza pratica di questo tipo di metodi li porta a occupare quasi tutto il capitolo.

2.1. Metodi esaustivi

Il metodo più intuitivo e più semplice per risolvere un problema combinatorio è quello di costruire tutte le soluzioni ammissibili per l'istanza del problema, in modo da provare tutte le combinazioni possibili.

Lo spazio totale di ricerca può essere visto utilizzando un grafo con tutte le combinazioni possibili di archi che producono un cammino ammissibile per il TSP. In questo grafo i vertici rappresentano le città e gli archi rappresentano il costo dello spostamento da un vertice ad un altro.

Valutando e confrontando la lunghezza di ciascun cammino, alla fine della ricerca esaustiva si ottiene il cammino di lunghezza minima quindi, in definitiva, la soluzione ottimo globale.

Facciamo un esempio con una istanza di TSP con solo quattro città, che indichiamo con V_1, \dots, V_4 .

Nella figura 2-1 presentiamo il “grafo delle esplorazioni”:

Figura 2-1: Grafo delle esplorazioni

I cammini ammissibili relativi al grafo precedente sono i seguenti:

1. $V_1 V_2 V_3 V_4 V_1$
2. $V_1 V_2 V_4 V_3 V_1$
3. $V_1 V_3 V_2 V_4 V_1$
4. $V_1 V_3 V_4 V_2 V_1$
5. $V_1 V_4 V_2 V_3 V_1$
6. $V_1 V_4 V_3 V_2 V_1$

Con poche città lo spazio delle possibili soluzioni non è grande, ma si intuisce facilmente come la crescita sia fattoriale. Date N città il numero di cammini è $(N-1)!/2$.

Nell'esempio abbiamo preso in considerazione $(N-1)!$ cammini perché, per restare in un caso generale, per ogni cammino si è considerato anche il cammino nel senso contrario. Questo non è necessario nel caso di problema TSP simmetrico perché i costi degli archi $A \rightarrow B$ e $B \rightarrow A$ sono uguali (p.es. la lunghezza del cammino $V_1 V_2 V_3 V_4 V_1$ è uguale a quella di $V_1 V_4 V_3 V_2 V_1$).

Questo approccio viene utilizzato unicamente per problemi di piccola dimensione (minore di 40 città).

BRANCH-AND-BOUND [Dantzig, Fulkerson, Johnson, 1954, 1959]

Il metodo proposto determina la soluzione utilizzando il grafo che si può vedere nella figura precedente, ma lo spazio di ricerca viene ridotto utilizzando una euristica: *Branch* indica il processo di ricerca con partizionamento e *Bound* indica l'utilizzazione di un *limite superiore* per limitare la ricerca e non eseguire una ricerca totalmente esaustiva.

Il procedimento di ricerca si distingue dal sistema visto precedentemente che esamina tutte le soluzioni ammissibili per l'uso del limite superiore.

Il valore della soluzione migliore, trovata fino al momento attuale della ricerca, viene fissato come limite superiore. Durante l'esplorazione del grafo delle soluzioni ammissibili le soluzioni vengono costruite aggiungendo ad uno ad uno archi ammissibili. Prima di procedere alla esplorazione del vertice successivo, si valuta il costo della soluzione parziale costruita dal vertice di partenza fino al vertice in cui si è attualmente: se il costo della soluzione parziale supera il valore del limite superiore, l'esplorazione del ramo non viene eseguita. La condizione iniziale di avere archi del grafo con costi positivi permette di fermare l'esplorazione in caso di superamento del limite. In questo caso la soluzione parziale ha già superato il valore della migliore soluzione trovata fino a quel momento.

Figura 2-2: Grafo delle esplorazioni

L'esempio della figura aiuta a comprendere meglio il funzionamento del meccanismo di Branch and Bound.

Sugli archi è indicato il costo e la ricerca si svolge da sinistra verso destra esaminando ogni ramo in profondità fino alla foglia terminale (Depth First). La prima soluzione è $V_1V_2V_3V_4$ e ha una funzione obiettivo pari a otto, sul secondo ramo la soluzione non viene migliorata e il valore del limite rimane otto. Il processo di esplorazione si sposta

ora nella zona centrale e il primo arco visitato è V_1V_3 il cui costo supera già il valore del limite. Il sistema non continua a valutare il resto della soluzione in quanto la costruzione di una soluzione completa comporta la visita di altri archi e il conseguente aumento del costo della soluzione completa. Il processo abbandona l'esplorazione della parte centrale e si sposta sulla parte destra.

Questo sistema rientra tra i metodi di ricerca che esaminano parte delle soluzioni utilizzando informazioni poste sul grafo. La soluzione risultante è un ottimo globale.

La complessità di questo metodo è chiaramente minore in media che nel sistema in cui si esamina tutti i cammini in tutta la loro interezza, ma chiaramente il suo caso peggiore rimane sempre $O((N-1)!/2)$.

PROGRAMMAZIONE DINAMICA

La programmazione dinamica è un metodo esaustivo ricorsivo che fa uso del principio di ottimalità secondo cui una soluzione è ottima se una sequenza di soluzioni di istanze di problemi di dimensione sempre minore che la producono sono ottime.

Il metodo per risolvere in maniera ottima l'istanza di dimensione N richiede la soluzione ottima dell'istanza di dimensione $N-1$ e non conoscendola richiede la soluzione ottima dell'istanza di dimensione $N-2$, fino all'istanza banale con due città. A questo punto conoscendo la soluzione dell'istanza banale, si può risalire fino a trovare la soluzione del problema nella sua dimensione iniziale.

Vediamo un esempio pratico.

Dato un insieme $S \subseteq \{2, 3, \dots, n\}$ e $k \in S$, sia $C(S, k)$ il costo di una soluzione ottima che partendo dal vertice 1, percorre tutte le città in S e termina alla città k .

Dapprima si determina $C(S, k)$ per $|S|=1$, il quale è semplicemente

$$C(\{k\}, k) = d_{1k} \quad \forall k = 2, \dots, n$$

Per calcolare $C(S, k)$ per $|S| > 1$, il miglior modo per costruire un percorso che parte dal vertice 1 e che percorre tutte le città in S terminando in k è di considerare la visita degli m vertici immediatamente prima di k e di guardare $C(S - \{k\}, m)$ nella tabella precedente. Quindi $C(S, k) = \min_{m \in S - \{k\}} [C(S - \{k\}, m) + d_{mk}]$ e questo deve essere calcolato per tutti gli insiemi S di una dimensione fissata e per ogni vertice possibile m in S .

La complessità del metodo dell'ordine di $O(N^2 2^N)$, che lo rende sfavorito rispetto al caso medio dei metodi Branch-and-Bound.

Inoltre la richiesta di risorse di memoria è notevole, ed è dell'ordine di $O(N 2^N)$.

2.2 Metodi euristici di approssimazione

L'appartenenza del problema del TSP alla classe dei problemi NP-completi e quindi il fatto che fino ad oggi non esista un algoritmo polinomiale che trovi una soluzione ottima ha determinato il proliferare di numerosi *algoritmi di approssimazione*.

Questi algoritmi nascono da un compromesso tra il tempo computazionale necessario a trovare una soluzione e la qualità della soluzione trovata. Le soluzioni trovate sono spesso molto vicine agli ottimi globali e il tempo necessario per trovarle, confrontato con il tempo necessario ad un algoritmo esaustivo, mette in evidenza la loro utilità pratica.

I sistemi euristici ricercano le soluzioni considerando sottoinsiemi dell'insieme di tutte le soluzioni ammissibili in modo da diminuire la complessità di ricerca, solitamente lo spazio viene ridotto alle configurazioni *vicine* (cfr. cap. 1.3) ad una determinata soluzione base. Nel caso del TSP le soluzioni vicine sono quelle che hanno un determinato numero di archi uguali alla soluzione base.

Lavorando solo con sottoinsiemi dello spazio di tutte le soluzioni, non si può avere la garanzia di trovare una soluzione ottima.

2.2.1. Metodi costruttivi

Questo insieme di metodi trova la soluzione costruendola a passi, partendo da una soluzione parziale e ingrandendola man mano fino ad ottenerne una ammissibile per l'istanza del problema. Nelle istanze di TSP si costruisce la soluzione partendo da un arco e aggiungendo tutti gli altri fino a raggiungere la dimensione di una soluzione ammissibile. Gli archi vengono aggiunti controllando sempre che non vi sia violazione delle condizioni:

1. non si possono avere più di due archi che escono da un vertice
2. non si può aggiungere un arco se produce un ciclo nella soluzione.

I metodi che verranno esposti di seguito si possono confrontare secondo due parametri chiave:

1. la *complessità* (o il tempo d'esecuzione)
2. la *qualità della soluzione ottenuta*

Questi due criteri permettono di mettere in evidenza metodi *dominanti* e *dominati*. I metodi dominati sono caratterizzati da una complessità maggiore e da una qualità di soluzione minore rispetto ai metodi dominanti.

Viene ora esposto il meccanismo di funzionamento di alcuni di questi metodi, e nei casi in cui sia possibile, vengono eseguite considerazioni qualitative sulla qualità delle soluzioni. In seguito vengono riassunte in due tabelle la complessità computazionale e le prestazioni dei diversi metodi. I dati sono tratti da [Johnson,1990,1995].

Vediamo inizialmente i quattro metodi dominanti: *Nearest Neighbor*, *Greedy*, *Clarke-Wright*, *Christofides*.

2.2.1.1. Nearest Neighbor (NN)

Il metodo si riassume nei seguenti punti:

1. si sceglie un vertice casualmente
2. partendo dall'ultimo vertice determinato si sceglie sempre il vertice più vicino a quello attuale, fra i vertici non ancora visitati
3. una volta che tutti i vertici sono visitati si chiude il cammino ritornando al vertice iniziale

Non sempre una politica di scelta degli archi così orientata a minimizzare la distanza di un vertice dal suo vicino porta a buone soluzioni. In particolar modo le soluzioni soffrono di una scelta obbligata degli ultimi archi della soluzione, e per questo motivo molto svantaggiata.

Nella figura seguente si può vedere un esempio esplicativo. Partendo dalla città *V* si costruisce la soluzione aggiungendo sempre l'arco più vicino al vertice attuale. Gli ultimi archi soffrono della scelta obbligata.

Figura 2-3: Soluzione NN

2.2.1.2. Greedy Algorithm

Si ordinano le lunghezze degli archi che collegano i vertici (in ordine di lunghezza crescente) e si scelgono gli archi in quell'ordine, a patto di non violare delle condizioni che impedirebbero di costruire dei cammini ammissibili:

1. si vieta l'aggiunta di un arco ad un vertice che ha già due archi uscenti
2. si vieta l'aggiunta di un arco se questa aggiunta crea un ciclo di meno di N città.

Il metodo ha lo svantaggio (come in NN) di eseguire scelte di archi senza considerarle globalmente.

2.2.1.3. Christofides [Christofides,1976]

Il sistema non è molto intuitivo e le indicazioni seguenti servono solo per dare una idea di come funziona, ma per comprenderlo bene rimandiamo a trattazioni più dettagliate.

Si costruisce un *minimo albero di supporto* T (un albero di lunghezza minima a cui ogni città appartiene) per il grafo rappresentante l'insieme delle città. Osserviamo che la lunghezza dell'albero T è inferiore alla lunghezza dell'ottimo del TSP, perché togliendo un arco dal cammino ottimo si ottiene un albero di supporto.

Aggiungendo un arco a tutti i vertici da cui parte un numero pari di archi si determina in seguito un grafo Euleriano.

I grafi Euleriani hanno la proprietà di poter essere trasformati in cicli Hamiltoniani (ossia soluzioni ammissibili per le istanze di TSP), esistono infatti semplici procedure per eseguire l'operazione.

2.2.1.4. Clarke-Wright

Il nome del metodo per intero è *Clarke-Wright Savings Heuristic (CW)*, e deriva da un più generale *algoritmo di instradamento per veicoli* dovuto a Clarke and Wright.

Si sceglie una città casuale iniziale, che servirà per tutto il problema come città di riferimento. Per ogni coppia di città (senza più considerare la città di riferimento) si calcola la lunghezza di un cammino che parte dalla prima città e arriva alla seconda passando per la città di riferimento. Successivamente si memorizza il *risparmio* in termini di lunghezza che si avrebbe se invece di passare per la città di riferimento, si andasse direttamente alla seconda città. Ora si opera come nelle procedure greedy, e dopo aver ordinato i risparmi in ordine decrescente, si prendono gli archi secondo i risparmi. Gli archi non vengono accettati se da un vertice partono già due archi o se l'aggiunta di un arco comporta la creazione di un sottocammino. Per terminare la procedura si collega la città di riferimento agli ultimi due vertici, che rimangono con solo un arco.

Passiamo ora in rassegna altri metodi conosciuti ed efficaci che a causa delle minori prestazioni e della maggiore complessità vengono considerati dominati dai precedenti.

NEAREST INSERTION (NI)

Cominciando da un sottocammino costituito da un solo arco, si aggiunge ripetutamente l'arco più vicino al sottocammino. Osserviamo che qui non si tratta di aggiungere l'arco più vicino *alle estremità* del sottocammino come nel metodo NN, ma si aggiunge l'arco più vicino *al sottocammino*, quindi il percorso viene spezzato e poi riconnesso ad ogni aggiunta di vertici (a parte il caso in cui il vertice viene aggiunto ad una estremità).

Figura 2-4: Scelta NI dell'arco i -esimo

FARTHEST INSERTION (FI)

Il metodo ha il funzionamento analogo al precedente, ma invece di inserire l'arco più vicino al sottocammino, si inserisce quello più lontano.

I due metodi seguenti necessitano dell'istanza di TSP rappresentata su un piano per utilizzare le proprietà geometriche del grafo.

ALGORITMO DI PARTIZIONAMENTO DI KARP (KARP'S PARTITIONING ALGORITHM) [Karp, 1977]

Si partiziona lo spazio orizzontalmente e verticalmente sul vertice mediano fino a che non si ottiene un sottoinsieme del grafo che contiene solo B vertici (B parametro). Si risolvono i sottoproblemi mediante programmazione dinamica trovando sottosoluzioni ottime. Un *algoritmo di patching* si occupa in seguito di unire le sottosoluzioni, utilizzando le città mediane.

LITKE'S RECURSIVE CLUSTERING ALGORITHM [Litke, 1984]

Si creano un determinato numero B (B parametro) di *clusters* di vertici (insiemi di vertici vicini fra loro). Si risolve con un algoritmo che determina l'ottimo per il TSP determinato solamente dai B vertici rappresentanti i clusters. Si espandono i clusters uno ad uno.

Vi sono ancora altri metodi conosciuti che risolvono il TSP, tra cui citiamo *Double Minimum Spanning Tree (Double MST)*, *Strip Spacefilling Curve* e diversi altri. Evitiamo di accennarli perché non sono di particolare importanza, rimandando a trattazioni dettagliate dei metodi.

2.2.1.5. Complessità e prestazioni dei vari metodi

Nelle due tabelle seguenti si possono confrontare l'ordine di complessità dei diversi metodi e le relative prestazioni.

I risultati delle prestazioni sono utili per il confronto tra i diversi metodi, ma non devono essere presi per assoluti. Nella risoluzione di TSP i risultati dipendono sia dal tipo di problema (simmetrico o asimmetrico) che dalla distribuzione delle città nello spazio. In questo caso il tipo di problema è simmetrico con una distribuzione uniforme delle città, e non viene considerato un tipo di problema difficile da risolvere.

Osserviamo che metodi che hanno una complessità bassa non portano a soluzioni di qualità, mentre metodi che impiegano più tempo per fornire una soluzione (Christofides), sono più accurati.

Metodo	Complessità
Nearest Neighbor	$O(N^2)$
Greedy Algorithm	$O(N^2 \log N)$
Christofides	$O(N^3)$
Clarke-Wright Savings Heuristic	$O(N^2 \log N)^1$
Nearest Insertion	$O(N^2)$
Farthest Insertion	$O(N^2)$
Double Minimum Spanning Tree	$O(N^2)$
Strip	$O(N \log N)$
Spacefilling Curve	$O(N \log N)$
Algoritmo di partizionamento di Karp	$O(N)$
Litke's Recursive Clustering Algorithm	$O(N)$

Tabella 2-1: Complessità dei metodi costruttivi a confronto

Metodo	Dimensione del problema (numero di città)			
	10^2	10^3	10^4	10^5
Nearest Neighbor	29.3	25.1	24.2	23.8
Greedy Algorithm	22.1	16.9	16.5	14.7
Christofides	8.8	9.9	9.9 ¹	9.9 ¹
Clarke-Wright Savings Heuristic	9.2 ¹	11.3 ¹	11.9 ¹	12.1 ¹
Nearest Insertion	23.0	26.5	26.5	27.1
Farthest Insertion	8.3	12.5	13.3	13.6
Double Minimum Spanning Tree	36.9	39.0	39.5	39.9
Strip	22.8	30.3	30.3	30.2
Spacefilling Curve	25.4	31.2	34.2	34.9
Algoritmo di partizionamento di Karp	49.5	56.1	76.0	64.0
Litke's Recursive Clustering Algorithm	19.3	23.9	22.8	23.2

Tabella 2-2: Prestazioni dei vari metodi costruttivi a confronto

Nella tabella 2-2 vediamo il valore percentuale medio sopra Held-Karp lower bound. I valori sono tratti da [Johnson,1990] e da ¹[Johnson,1995].

2.2.2. Metodi di ottimizzazione locale

I metodi di ottimizzazione locale sono costituiti da due componenti:

- una componente che trova una soluzione ammissibile (per esempio tramite un algoritmo costruttivo)
- una componente che ripetutamente applica una operazione di ottimizzazione locale

2.2.2.1. Metodi *k-opt*.

Un insieme molto diffuso di metodi di ottimizzazione locale si basa sulla applicazione di una operazione che rimpiazza k archi del cammino con k nuovi archi, tentando in questo modo di generare un nuovo cammino di lunghezza minore. La famiglia di metodi viene denominata *k-opt*.

Diamo uno schema dell'algoritmo in pseudo-linguaggio.

<ol style="list-style-type: none"> 1. Sia T la soluzione corrente, variabile di terminazione <i>false</i> 2. Esegui la procedura seguente fino a che variabile di terminazione <i>true</i> <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Per ogni vertice $1, 2, \dots, N$ esamina tutti i possibili rimpiazzi di k archi della soluzione T con k nuovi archi. Se è stata determinata una soluzione T' di lunghezza minore di T, allora $T = T'$ 2.2. Se non è possibile eseguire un miglioramento allora assegna alla variabile di terminazione <i>true</i>

Tabella 2-3

Al termine del metodo la soluzione determinata è un *ottimo locale* rispetto all'insieme di vicinanza *k-change* (cfr. cap. 1.3).

I metodi più conosciuti che utilizzano questo approccio sono *2-Opt*, *3-Opt*. Descriviamo la procedura di scambio che li caratterizza.

2-OPT

L'operazione consiste nel rimuovere due archi quindi ottenuto un cammino diviso in due, nel ricomporlo utilizzando altri due nuovi archi.

E' d'obbligo invertire l'ordine degli archi di uno dei due percorsi.

Ciclo originale dove gli archi AB e CD vengono eliminati.

Nuovo ciclo dove i nuovi archi sono AC e BD

Figura 2-5: Esempio di scambio nel metodo 2-opt

3-OPT

L'operazione consiste nel rimuovere tre archi e nel ricostruire un ciclo ammissibile, notiamo che questa volta i modi di ricostruire il ciclo sono più di uno (nella figura vengono mostrati unicamente due possibilità di ricombinazione).

Figura 2-6: Esempio di scambio nel metodo 3-opt

2.2.2.2. Lin-Kernighan (LK)

Il procedimento non è dei più semplici e non entreremo nei dettagli perché non è necessario per la comprensione seguente della tesi.

Il metodo combina scambi di archi 3-opt con scambi 2-opt.

Il metodo è costituito da una procedura esterna che utilizza una procedura interna denominata *LK-Search*. La procedura esterna esegue scambi 3-opt e dopo ogni applicazione della operazione esegue la procedura *LK-Search*. Questa procedura analizza pezzi del cammino fornito inizialmente e li ottimizza localmente con il sistema 2-opt. Due liste memorizzano gli archi eliminati e quelli aggiunti per evitare di aggiungere archi precedentemente eliminati, risparmiando in questo modo tempo.

2.2.2.3. Complessità e prestazioni dei vari metodi

Nelle due tabelle seguenti si possono confrontare l'ordine di complessità dei diversi metodi e le relative prestazioni.

I risultati delle prestazioni sono utili per il confronto tra i diversi metodi, ma non devono essere presi per assoluti. Nella risoluzione di TSP i risultati dipendono tanto dal tipo di problema (simmetrico o asimmetrico) e dalla distribuzione delle città nello spazio. In questo caso il tipo di problema è simmetrico e con una distribuzione uniforme delle città e non viene considerato un tipo di problema difficile da risolvere.

Osserviamo che la complessità del metodo dipende dal numero di scambi che il metodo esegue e che *la qualità delle prestazioni sono causa della potenzialità esplorativa* del tipo di operazione. Operare con 2-Opt significa esplorare e determinare la migliore soluzione nell'insieme di tutte le soluzioni che si possono ottenere togliendo due archi (e aggiungendone due nuovi), ma l'insieme è più limitato di quello che si esaminerebbe eseguendo tre scambi.

Metodo	Complessità
2-Opt	$O(N^2)$
3-Opt	$O(N^3)$
Lin-Kernighan	$O(N^5)$

Tabella 2-4: Complessità dei metodi di ottimizzazione locale a confronto

Metodo	Dimensione del problema (Numero di città)			
	10^2	10^3	10^4	10^5
2-Opt	6.2	6.4	6.4	6.5
3-Opt	2.6	3.5	3.6	3.6
Lin-Kernighan	1.5	2.1	2.2	2.2

Tabella 2-5: Prestazioni dei metodi di ottimizzazione locale a confronto

Nella tabella 2-5 vediamo il valore percentuale medio sopra Held-Karp lower bound. I valori sono tratti da [Johnson,1990] e da ¹[Johnson,1995].

2.2.3. Altri approcci euristici

2.2.3.1. Simulated Annealing (SA)

Prima di trattare il metodo SA, si espone un metodo propedeutico denominato *Uphill Climbing*.

UPHILL CLIMBING

Uphill Climbing genera una soluzione iniziale s e la valuta. In seguito esamina una soluzione s' nell'immediata vicinanza della precedente e la accetta come nuova soluzione t se s' è migliore di s . Il processo di esplorazione (nelle vicinanze della migliore soluzione) viene ripetuto fino a che non vi è più miglioramento.

La soluzione t ottenuta dall'applicazione del metodo risulta essere un ottimo locale perché nelle sue "vicinanze" non vi è soluzione migliore, ma con molta probabilità non è un ottimo globale. Il metodo si arresta in un ottimo locale (punto ①) da cui non

si può uscire perché non è permesso accettare soluzioni peggiori della soluzione attuale.

Per comprendere il processo osserviamo l'ottimizzazione di una funzione continua, come indicata nella figura 2-7.

Figura 2-7

SIMULATED ANNEALING (SA)

ORIGINE FISICA DEL METODO

Il metodo è nato dall'osservazione di un processo fisico, la *tempra dei metalli*.

Nella produzione e lavorazione di determinati metalli si è scoperto un sistema per rendere più duro e resistente il metallo.

Il processo consiste nel ripetere tre operazioni: si scalda a elevate temperature il metallo, lo si tratta battendolo mentre si raffredda, e lo si porta ad una temperatura molto più bassa. Il processo deve venire eseguito secondo una tabella contenente delle temperature di riscaldamento e raffreddamento. Questa tabella prevede intervalli di temperatura tra il riscaldamento e il raffreddamento sempre minori.

La particolare struttura fisica del materiale porta a una disposizione molecolare particolare, che garantisce un metallo molto più resistente.

METODO

Si sceglie una soluzione ammissibile iniziale (un cammino ammissibile per il TSP). Si sceglie una leggera modifica della soluzione e la si valuta. Vengono confrontate le lunghezze delle soluzioni e se la nuova soluzione è migliore la si accetta, prendendola come nuova soluzione da cui partire per generare le prossime.

Se la nuova soluzione è peggiore, le si assegna una probabilità di venire accettata (con un sistema come la *roulette a celle proporzionali*). Questa probabilità viene calcolata utilizzando una tabella con temperature decrescenti (come in SA) e utilizzando la funzione di distribuzione di Boltzmann e^{-T} .

Diamo qui di seguito lo schema dell'algoritmo in pseudo-linguaggio.

<p>1. Prendi una soluzione iniziale $s=s_0$, prendi la temperatura $t=t_0$.</p> <p>2. Esegui fino a <i>criterio di terminazione</i>:</p> <p> 2.1. Scegli una leggera perturbazione s' di s.</p> <p> 2.2. Se $c(s') < c(s)$ allora $s=s'$. Altrimenti $\Delta = c(s') - c(s)$. Scegli un numero casuale r uniformemente su $[0,1]$. Se $r \leq e^{-\Delta/t}$ allora $s=s'$.</p> <p> 2.3. Diminuisci la temperatura t.</p> <p>3. Restituisci la migliore soluzione.</p>

Tabella 2-6

Osserviamo un esempio nella figura 2-5. Notiamo che all'inizio del procedimento verrà permesso di prendere configurazioni peggiori con probabilità alte, mentre verso la fine del processo la probabilità sarà bassa. Il risultato è di poter uscire da ottimi locali non solo come il punto ①, ma anche all'inizio del processo dal punto ②.

Il criterio di terminazione del processo può essere l'accuratezza della soluzione o una determinata temperatura.

Uno svantaggio di questo metodo, è che solitamente buoni risultati sono molto dipendenti dalla tabella delle temperature e la scelta della tabella è abbastanza difficile e richiede esperienza.

È stato mostrato che sotto determinate condizioni, il metodo converge alla soluzione ottimo globale.

THRESHOLD ACCEPTING (TA)

Threshold Accepting funziona con lo stesso principio di SA, e l'algoritmo si differenzia unicamente per la regola di accettazione della configurazione peggiore.

SA ha una probabilità di accettazione della soluzione peggiore determinata dalla distribuzione di Boltzmann e^{-T} e con un metodo Monte-Carlo sceglie se prenderla: TA prende con certezza la nuova configurazione se la differenza tra la nuova soluzione e la peggiore è minore di un valore detto di *valore soglia*. La soglia prende valori sempre più piccoli durante il procedimento, e i valori sono indicati su una tabella.

2.2.3.2. Strategie Evolutive e Algoritmi Genetici (AG)

Negli ultimi anni c'è stato un interesse crescente nel simulare il processo dell'evoluzione naturale per applicazioni nel campo dell'ottimizzazione combinatoria.

Principalmente ci sono due approcci alla simulazione dei processi evolutivi: gli *algoritmi genetici (AG)* e la *programmazione evolutiva*. Le tecniche sono simili e differiscono solo per la specifica implementazione dello stesso paradigma e più in particolare per la differente codifica degli individui.

Gli AG enfatizzano il **genotipo**, ossia la codifica dell'individuo e le operazioni eseguibili sulla codifica. L'individuo viene *rappresentato come una stringa di bit* e la generazione seguente viene creata tramite *operazioni di ricombinazione* delle soluzioni. La programmazione evolutiva enfatizza invece il **fenotipo**, ossia i tratti esteriori dell'individuo e la sua evoluzione. L'individuo non è una stringa di bit come negli AG, ma viene *identificato tramite le sue caratteristiche*, una struttura dati adeguata che lo rappresenta. Qui non avremo operatori che ricombinano stringhe di bit (o crossover), ma ci sarà un *operatore per creare le caratteristiche rappresentanti dell'individuo* evoluto dai suoi genitori.

La codifica di una soluzione ammissibile TSP può essere una stringa costituita dalla sequenza di città che costituisce il percorso. Per esempio per un problema di otto città, dove ogni città è visitata in ordine ascendente, il percorso viene rappresentato così:

1 2 3 4 5 6 7 8

La ricombinazione genetica delle soluzioni viene prodotta combinando le soluzioni per mezzo principalmente di tre operazioni genetiche: *crossover*, *mutazione* e *ricombinazione sessuale*. Mostriamo un esempio di ricombinazione di soluzioni per mezzo di crossover. Le soluzioni di partenza sono:

A : 9 8 4 |5 6 7| 1 3 2 10

B : 8 7 1 |2 3 10| 9 5 4 6

Questo operatore, per esempio, procede per scambi di città, mappando la soluzione A su B. La città 5 si cambia con 2, la 6 con 3, la 7 con 10. Analogamente mappando la soluzione B su A, la città 2 si cambia con 5, la 3 con 6, la 10 con 7. Si ottiene quindi:

A' : 9 8 4 |2 3 10| 1 6 5 10

B' : 8 7 1 |5 6 7| 9 2 4 3

L'operatore di mutazione è un operatore che introduce una componente di casualità delle soluzioni generate, e consiste semplicemente nel sostituire fra loro a caso due città.

Simulazione e evoluzione naturale generalmente hanno la seguente forma: si genera inizialmente una popolazione di soluzioni al problema (da intendere un insieme di cammini ammissibili per TSP). Ognuna delle soluzioni generate viene valutata tramite una *funzione di fitness* (in questo caso la funzione che fa corrispondere ad un percorso la sua lunghezza) che ne indica la bontà. Un sottoinsieme della popolazione di soluzioni con valore di fitness alta viene isolato e preso come insieme di genitori che produrranno la generazione seguente. La ricombinazione genetica delle soluzioni viene prodotta combinando queste soluzioni per mezzo principalmente di tre

operazioni genetiche: *crossover*, *mutazione* e *ricombinazione sessuale*. La generazione seguente viene valutata e il processo di selezione e riproduzione dei migliori individui viene ripetuto. Il criterio di arresto può essere l'adeguatezza della soluzione o di un certo numero fissato di generazioni.

Diamo uno schema dell'algoritmo in pseudo-linguaggio.

1. Genera una popolazione di soluzioni possibili $S = \{S_1, \dots, S_k\}$.
2. Esegui fino a *criterio di terminazione*:
 - 2.1. Seleziona k' sottoinsiemi distinti di S di dimensione uno o due.
 - 2.2. Per gli insiemi unitari: applica una mutazione all'individuo (soluz.).
 - 2.3. Per gli insiemi con due individui:
usando crossover e mutazione crea i nuovi individui S' .
 - 2.4. Seleziona i k migliori individui da $S \cup S'$ e mettili in S .
3. Restituisci la migliore soluzione.

Tabella 2-7

Lo svantaggio dei processi evolutivi è una *prematura convergenza* (ad un ottimo locale). Il fenomeno si verifica quando tra gli individui della popolazione non vi è più una diversità genetica, e gli operatori genetici ricombinando gli individui ottengono con grossa probabilità degli individui uguali ai parenti.

TABU SEARCH (TS)

Il metodo è iterativo e partendo da una soluzione iniziale ammissibile TSP, valuta l'effetto di un insieme di *mosse* che generano una piccola modifica nella soluzione. Le soluzioni generate dalle mosse vengono confrontate e la migliore mossa che verifica una determinata *condizione* viene eseguita.

La filosofia della TS è di cercare di mantenere una diversità tra le soluzioni ammissibili considerate per evitare la prematura convergenza degli AG. Il sistema per ottenere questo comportamento è di usare una memoria che indichi da quante iterazioni (o con che frequenza) non eseguo una mossa.

L'implementazione della memoria avviene introducendo una struttura dati *tabu* che conserva al suo interno le mosse proibite (da cui deriva il nome tabu - proibito) e un contatore decrescente che indichi quante iterazioni mancano per far ritornare permessa la mossa.

RETI NEURALI GEOMETRICHE

I neuroni possono essere visti come un insieme di $M \geq N$ punti nel piano, inizialmente posati come vertici di un poligono di dimensione M posizionato nel centro del piano. L'obiettivo è di spostare iterativamente i vertici del poligono, deformandolo, fino a che il poligono non sia un cammino ammissibile, con ogni neurone posizionato su un vertice diverso e i con i vertici non "coperti" che giacciono su una linea congiungente due neuroni.

Figura 2-8: Neural Net Geometrico: a sinistra vediamo la situazione all'inizio e a destra durante la computazione

Ci sono due versioni di questo sistema: *Elastic Net* e le *Self-Organizing Map*.

ELASTIC NET (EN) [Durbin, Wilshaw, 1987]

In questo sistema, ad ogni iterazione viene spostata la posizione di tutti i vertici del poligono. Ogni vertice determina indipendentemente dagli altri la sua nuova posizione, secondo la sua posizione vecchia, la posizione dei suoi vicini, e un parametro K che è ridotto ad ogni iterazione. Il movimento dei vertici è governato da due forze. La prima è una forza che attrae il vertice verso la città più vicina. La seconda è una forza che tende a spostare il vertice lungo la linea ideale che collegherebbe il suo vicino destro a quello sinistro.

L'effetto della prima forza è di far corrispondere i vertici del poligono con la posizione delle città, mentre la seconda è di minimizzare la lunghezza del cammino.

Non viene utilizzato su istanze grosse di problemi.

La complessità è dell'ordine di $O(N^3)$, dato che spostare un vertice in una iterazione prende $O(N)$ e che il numero di iterazioni è solitamente un multiplo di N . L'accuratezza della soluzione non è particolare e Simulated Annealing e ottimizzazioni locali come 2-Opt sono più precise.

SELF-ORGANIZING MAP (SOM) [Kohonen, 1988]

Questo sistema è studiato per istanze di TSP di dimensioni maggiori di quelle a cui viene applicato Elastic Net. L'idea è venuta dalle *Reti Neurali Competitive* di Kohonen. Ad ogni passo si sceglie una città casualmente, e si cerca il vertice del

poligono più vicino Il vertice viene spostato, vengono spostati anche i suoi vicini in una misura minore e la stessa cosa viene fatta con i loro vicini, fino ad avere mosso tutti i vertici.

La complessità del metodo é di $O(N^2)$, ma le soluzioni sono meno accurate di Elastic Net.

Capitolo 3

Sistema a colonie di formiche

Il sistema a colonie di formiche è un approccio nuovo che applica un processo di ottimizzazione naturale ai problemi di ricerca di cammino minimo su grafi, e più in generale ai problemi di ottimizzazione combinatoria.

L'osservazione di colonie di formiche da parte di etologi ha mostrato come degli insetti dalle limitate capacità (e senza un vero e proprio apparato visivo) riescano a trovare una risorsa di cibo nelle vicinanze del formicaio e a determinare la via più breve per raggiungerla in modo da sfruttarla in maniera ottimale per foraggiare la colonia.

Il processo di ottimizzazione naturale utilizzato è basato sulla comunicazione tra le varie formiche per mezzo di una sostanza ormonale denominata *feromone*.

Le formiche, quando si spostano sul terreno, segnano il loro passaggio rilasciando del feromone in quantità variabili. Esse sono sensibili alle tracce di feromone e alla loro intensità e quando, spostandosi casualmente rilevano una traccia, la seguono con una probabilità dipendente dall'intensità, rinforzando la traccia con la propria secrezione. Se una formica trova una risorsa di cibo incomincia la via del ritorno verso il nido rilasciando una quantità maggiore di feromone. L'interazione fra le formiche favorisce la costruzione di un percorso che collega il nido alla fonte di cibo, e il processo permette l'*emergere* di nuovi percorsi più brevi con probabilità tanto maggiore quanto più corti sono i tragitti. Nel corso del capitolo verrà messo in evidenza il processo che permette di far emergere un percorso di lunghezza minima tra il nido e il formicaio grazie all'interazione tra le formiche.

La semplicità del sistema biologico e la qualità dei percorsi generati hanno portato ad applicare il processo di ottimizzazione naturale a problemi di ricerca di cammino minimo su un grafo.

L'astrazione delle caratteristiche essenziali del sistema biologico ha determinato un sistema artificiale in cui un insieme di agenti artificiali (del tutto simili alle formiche) interagiscono secondo determinate regole.

Nel capitolo viene messo in luce il sistema artificiale e gli elementi che lo compongono.

3.1. Il sistema biologico

Una trattazione mirmecologica accurata si trova nel libro di Bert Hölldobler e Edward Wilson dal titolo *Journey to the Ants* [Hölldobler, Wilson, 1994].

Le formiche sono degli insetti poco sofisticati e sono dotati di capacità che permettono solo semplici e limitate funzioni. Molte specie non dispongono neppure di un vero e proprio apparato visivo ma unicamente di un sistema che riconosce la presenza di luce.

Dall'osservazione di una colonia di formiche emerge un comportamento di gruppo inaspettato con una organizzazione che permette di svolgere azioni sofisticate altrimenti non eseguibili dal singolo individuo.

Prendiamo come esempio una specie di formiche denominata *Eciton* e vediamo alcune caratteristiche della specie.

Una colonia di queste formiche forma un nido con l'insieme stesso dei corpi e regola la temperatura del nido ad un valore fisso con un errore di più o meno 1°C. In un singolo giorno le formiche possono andare per 200 metri in profondità nella foresta tropicale alla ricerca di fonti di cibo esplorando il terreno in settori circolari (in modo da non ripassare su terreno già esplorato) con angolazioni molto precise calcolabili solo con una bussola. Inoltre le formiche si organizzano in squadre per trasportare grandi prede altrimenti non trasportabili. Il sistema che utilizzano per propagare la colonia sembra seguire teorie di investimento economico.

L'aspetto più interessante che si osserva in una colonia riguarda l'attività di foraggiamento.

Le formiche determinano vere e proprie politiche di sfruttamento per le risorse di cibo a distanze, quantità e qualità differente e riescono a distinguere e determinare tra molti percorsi possibili quello più breve che porta dal formicaio alla risorsa di cibo. L'attenzione è in particolare su questo secondo aspetto, la cui esposizione è importante ai fini della comprensione del sistema artificiale che deriva.

Alla base del comportamento sofisticato delle colonie di formiche vi è l'*interazione* sociale degli individui.

Il mezzo di comunicazione che si è sviluppato per permettere l'interazione e la cooperazione è una sostanza di tipo ormonale denominata feromone depositata sul terreno dalle formiche.

3.1.1. Il feromone

Le formiche si sono evolute sviluppando *ghiandole* che producono delle sostanze di riconoscimento tra cui una il particolare è denominata feromone. Le ghiandole permettono di depositare la sostanza sul terreno in quantità variabili (osserviamo che la sostanza è soggetta a evaporazione).

Le formiche sono inoltre munite di recettori sulle antenne che permettono di riconoscere e di quantificare l'intensità di queste tracce sul terreno.

Nella figura seguente vediamo un disegno che mostra due ghiandole adibite al rilascio di feromone: la *ghiandola mandibolare* e la *ghiandola di Dufour*

Figura 3-1: Ghiandole secretorie del feromone

- La vita, e soprattutto le decisioni delle formiche, sono regolate dal feromone. Quando le formiche muovendosi casualmente, rilevano una traccia la seguono con una probabilità dipendente dall'intensità.

Un esperimento interessante consiste nel mettere un oggetto circolare sul terreno e nell'obbligare delle formiche a girargli attorno. Più esse girano attorno all'oggetto e più il feromone depositato sul percorso aumenta permettendo sempre meno di lasciare quel tragitto. Ad un certo punto, togliendo l'oggetto, le formiche continuano a girare e non si fermano fino all'esaurimento delle forze.

Figura 3-2: Esperimento con feromone

3.1.2. Il processo di foraggiamento collettivo

Il *foraggiamento collettivo* è un metodo per cui il reperimento e il trasporto di cibo non viene eseguito individualmente, ma collettivamente. La collaborazione permette lo sfruttamento da parte dell'intera colonia di una fonte di cibo trovata da una singola formica. Il contenuto del paragrafo è tratto da [Pasteels et al., 1987] e da [Deneubourg, Goss, 1989].

Le formiche foraggiano collettivamente utilizzando strategie dette di *reclutamento* (quando una formica trova del cibo recluta altre formiche per lo sfruttamento della risorsa, e a loro volta queste ultime ne reclutano delle altre).

Il reclutamento prende diverse forme: in alcune specie avviene per comunicazione diretta accompagnando le formiche reclutate fino alla fonte di cibo scoperta, in altre specie la comunicazione è indiretta e viene detta in questo caso *reclutamento di massa*.

Il reclutamento di massa viene attuato per mezzo del feromone depositato sul terreno come traccia.

Normalmente le formiche si muovono depositando in continuazione una traccia di feromone. Una formica in esplorazione si sposta in maniera casuale fino a quando incontra una fonte di cibo, a questo punto si rifornisce e incomincia a ritornare verso il nido aumentando la secrezione di feromone. Ben presto altre formiche in esplorazione nei dintorni del nido incontrano la traccia lasciata poco prima e cominciano a seguirla, rilasciando anch'esse più feromone appena trovata la fonte di cibo.

Le formiche in partenza dal nido vengono condizionate dal feromone depositato dalla formica che ha trovato la risorsa di cibo e partono lungo quel percorso.

In poco tempo si forma un percorso distinto una forte concentrazione di feromone e un gran numero di formiche che transitano dal nido verso il punto di sfruttamento.

La quantità di feromone depositata su un percorso ha un valore massimo determinato dal numero di formiche che transitano (ogni formicaio dispone di un numero fisso di formiche disponibili per il foraggiamento) e dall'effetto dell'evaporazione.

A sfruttamento terminato, le formiche non rilasciano più feromone in quantità accentuata e l'evaporazione della sostanza rende le tracce sempre più deboli. Più la traccia si indebolisce, minore diventa la probabilità di seguirla e le formiche iniziano ad abbandonare la traccia disperdendosi ed esplorando il terreno circostante fino riportare la situazione a quella iniziale dove si ha una concentrazione di feromone uniforme sul terreno.

Nella figura 3-3 possiamo vedere tre specie di formiche differenti al lavoro nello sfruttamento di una risorsa di cibo. Il tipo di percorso che si determina è ottimale per il tipo di preda che la specie caccia. Nella prima immagine si può vedere una formica *Eciton hamatum* che si nutre di artropodi distribuiti in punti distanti sul terreno, nella immagine di destra si vede una formica *Eciton burchelli* che si nutre di colonie di insetti e nella immagine centrale *Eciton rapax* che ha dieta intermedia.

Figura 3-3: Percorsi di foraggiamento

Osserviamo che nel processo di reclutamento di massa non vi è nessuna organizzazione centrale che coordina il foraggiamento inviando le formiche dal nido al punto della risorsa di cibo.

3.1.3. Fenomeno autocatalitico

Un processo autocatalitico è un processo che dipende da una *sostanza catalizzatrice* (cioè che regola la velocità del processo) che il processo stesso produce.

Il reclutamento di massa è un classico esempio di un fenomeno autocatalitico.

In questo processo più è grande il numero di formiche che segue un percorso e più quel percorso diventa attrattivo per le altre formiche, inducendo il passaggio e la deposizione di nuovo feromone e innescando un processo di *amplificazione* della traccia.

3.1.4 Proprietà del processo autocatalitico

Illustriamo due proprietà molto interessanti del processo autocatalitico che mostrano come il sistema abbia delle proprietà di "*decision making*" [Deneubourg, Goss, 1989].

Dapprima viene mostrato come le formiche siano in grado di cooperare per determinare, fra più percorsi possibili forniti contemporaneamente, il più breve.

In seguito si osserva come il processo permetta l'emergere dinamicamente di un percorso alternativo più breve fornito dopo che il processo inizia a preferire un percorso.

3.1.4.1. Decisione tra percorsi diversi in ambiente statico

Le formiche riescono a distinguere tra molti percorsi possibili che portano dal formicaio alla risorsa di cibo e a determinare il più breve [Pasteels et al., 1987].

Vediamo un esperimento in cui la sorgente di cibo non è ancora stata scoperta e dove il processo di reclutamento permette l'emergere del percorso più corto fra un insieme di percorsi possibili.

Nella figura vediamo un ponte con un passaggio più corto ed uno più lungo tra un nido di *Iridomyrmex humilis* e una sorgente di cibo.

La distribuzione di feromone sui due passaggi è inizialmente nulla. Ipotizziamo una velocità costante per tutte le formiche.

Le prime formiche che scoprono il cibo scelgono il percorso di ritorno secondo l'intensità della traccia. Ammettendo una frequenza costante di formiche che partono dal nido e una probabilità uguale di prendere il cammino più corto o quello più lungo, il numero di formiche, che ad un determinato istante, hanno raggiunto la fonte di cibo passando per il cammino più corto sarà maggiore e la quantità di feromone depositata sul passaggio sarà anch'essa maggiore.

Le formiche scelgono come ritorno il passaggio più corto perché è quello che ha accumulato più traccia per unità di tempo.

L'interazione tra il feromone delle prime formiche che ritornano passando dal passaggio più corto (e che hanno trovato il cibo) e le formiche che stanno per essere reclutate produce un aumento di attività per quel passaggio. Altre formiche raggiungono la fonte di cibo e al ritorno il feromone rilasciato richiama ancora più formiche.

Il risultato è il generarsi di una intensa attività sul passaggio più corto.

Figura 3-4: Decisione tra percorsi diversi in ambiente statico

3.1.4.2. Decisione tra percorsi diversi in ambiente dinamico

Uno degli aspetti più interessanti del processo autocatalitico è la capacità dinamica del sistema di adattarsi alla scoperta di nuovi percorsi più brevi.

Nel caso in cui un nuovo percorso più breve venga scoperto da formiche esploratrici non occupate nella attività di foraggiamento, il processo autocatalitico permette l'emergere di nuovi percorsi più brevi con probabilità tanto maggiore quanto più corti sono i tragitti.

Immaginiamo un caso pratico in cui una formica ha trovato una fonte di nutrimento come in figura 3-5 e che la via di foraggiamento non sia ottimale a causa della presenza di un ostacolo. Prendiamo come ipotesi che l'intensità del feromone sul percorso non sia ancora forte.

Osserviamo una rappresentazione dell'esperimento nella figura seguente.

Figura 3-5: Percorso seguito per raggiungere la fonte di cibo prima e dopo aver tolto un oggetto

Togliamo l'oggetto che non permette un passaggio in linea retta.

Osserviamo come la scoperta da parte di una formica del passaggio diretto può in questo caso cambiare la situazione.

Il nuovo percorso scoperto ha una intensità di traccia minore del vecchio percorso e il numero di formiche che prendono come via di ritorno il nuovo percorso è proporzionale all'intensità del feromone presente.

Essendo il tempo necessario al raggiungimento del nido lungo la nuova via minore di quello necessario lungo la vecchia via, le formiche che hanno scelto la nuova via raggiungono il nido prima delle altre. Il feromone depositato al termine del tragitto di ritorno richiama un determinato numero di formiche sul loro percorso, che a loro volta con il loro passaggio rinforzeranno il percorso. Un certo numero di formiche riprende quindi la via di ritorno più breve ripetendo il processo.

Osserviamo che l'aumento percentuale di feromone sul nuovo percorso è maggiore e aumenterà sempre più a causa del fenomeno autocatalitico. Sebbene la quantità di feromone iniziale sulle due vie fosse diversa, si avrà ad un certo momento una uguale

quantità di feromone sui due percorsi, dopodiché la nuova via prenderà il sopravvento (anche se non totale).

Nelle figure seguenti vediamo il grafico che mette in evidenza i rapporti tra quantità di feromone presenti sulle due vie durante tutto l'esperimento. Nella prima figura si può vedere l'aumento che si avrebbe nel caso in cui non si togliesse l'oggetto e quindi non si proponesse la nuova via diretta, nella seconda figura si vede andamento del valore della traccia al variare del tempo, togliendo l'oggetto.

Figura 3-6: Intensità di feromone al variare del tempo

3.1.5. Le formiche come ottimizzatrici naturali

Il processo di foraggiamento collettivo deve permettere lo sfruttamento di una fonte di nutrimento in modo efficiente, utilizzando percorsi il più possibile prossimi al percorso diretto che connette il formicaio alla risorsa.

Il sistema biologico che si è evoluto nel corso del tempo permette alle formiche di determinare la via più breve che congiunge il nido alla risorsa. Mettiamo in evidenza le fasi di questo fenomeno naturale.

Il ritrovamento di cibo è eseguito da formiche in esplorazione nelle vicinanze del nido che si muovono casualmente. Il sistema autocatalitico, alla base del sistema di foraggiamento, permette il determinarsi di un percorso utilizzato dalle altre formiche per giungere alla fonte di nutrimento. Non sempre il percorso ottenuto dal processo è prossimo al percorso più diretto possibile perché l'insieme di cammini da cui emerge potrebbe essere costituito solo da pochi cammini lontani da quello ottimale.

Se non vi fosse in questo caso un'ottimizzazione del percorso, la colonia utilizzerebbe quella via per foraggiare, con una evidente inefficienza. Si osserva quindi un processo di ottimizzazione naturale.

Le formiche seguono un percorso determinato da una traccia con una probabilità che dipende dall'intensità della traccia stessa. Per questo motivo nei pressi di un percorso si trovano sempre (in una quantità che dipende dall'intensità della traccia) un certo numero di formiche foraggiatrici che hanno perso contatto con il feromone depositato sul cammino.

Il ruolo di queste formiche dette disperse è importante perché esse sono fondamentali ai fini dell'ottimizzazione del percorso.

Esse, muovendosi casualmente dal punto in cui hanno perso il contatto, possono sia ritrovare la traccia di feromone persa, sia determinare nuovi percorsi verso la sorgente di cibo. In entrambi i casi, se seguendo la nuova via vi è un risparmio di percorso tangibile, allora il processo autocatalitico permetterà l'emergere del nuovo percorso.

Il processo porta ad una ottimizzazione del percorso che si era inizialmente affermato.

Il premio Nobel Richard Feynman [Feynman, 1985] descrive il fenomeno in questa maniera.

"[...] misi un po' di zucchero all'estremità della vasca e aspettai per un intero pomeriggio che una formica trovasse lo zucchero. [...] Quando una formica ci arrivò, presi una matita colorata (avevo già fatto esperimenti e sapevo che le formiche se ne infischiano dei segni fatti con la matita - ci camminano sopra senza neppure accorgersene - quindi non le avrei sicuramente disturbate) e dietro il tragitto della formica segnai la linea che ne indicava la traccia. La formica non tornò dritta al suo buco, per cui la linea era un po' a zig zag, contrariamente ai soliti percorsi di formica.

Quando la seconda formica che aveva trovato lo zucchero iniziò il percorso di rientro, segnai la sua pista con un altro colore (a proposito, questa seguì il percorso di ritorno della prima formica invece del proprio percorso d'andata. La mia teoria è che quando una formica ha trovato del cibo lascia una pista ben più accentuata che quando se ne va semplicemente in giro.)

Questa seconda formica andava molto in fretta, e seguiva da vicino la pista originale. Ma proprio perché andava veloce tendeva a tagliare gli angoli quando la pista era a zig zag, come una barca che costeggia. Spesso, costeggiando, riprendeva la traccia della prima formica. Era già chiaro che il ritorno della prima formica era più diretto; le formiche successive contribuirono man mano a raddrizzare la pista, con il loro frettoloso e disattento "seguirla".

Seguii con la matita otto o dieci formiche, finché il percorso disegnò una linea retta lungo la vasca. E' un po' come uno schizzo: la prima linea non è un granché ma poi la si ripassa, e diventa un bel tratto."

Alfred M. Brückstein , [Brückstein,1993] ingegnere elettronico all'Università di Haifa (Israele), ha dato la dimostrazione matematica che il processo di ottimizzazione naturale porta ad un percorso minimo.

Lo studioso parte dal fatto che le formiche "tagliano" le curve, raddrizzando il percorso.

Muovendosi in velocità molte volte le formiche perdono il contatto con la traccia sul terreno, perdendosi oppure ricongiungendosi al percorso. L'interesse di Brückstein è per quelle formiche che si ricongiungono, formando un nuovo percorso generato dal vecchio con la sostituzione del nuovo tratto. Brückstein dimostra (con un limite) che la successione di percorsi P_n che si generano in questo modo converge ad una linea retta che congiunge il nido alla risorsa di cibo.

Figura 3-7

3.2. Il sistema artificiale

La semplicità del sistema biologico e la qualità dei percorsi generati dal processo autocatalitico hanno portato a tentare una applicazione del sistema di ottimizzazione naturale a problemi combinatori di ricerca di cammino minimo su un grafo, come per esempio il TSP.

L'astrazione delle caratteristiche essenziali del sistema biologico ha determinato un sistema artificiale ACS [Dorigo, Maniezzo, Colomi, 1996] [Dorigo, Gambardella, 1995] in cui un insieme di agenti artificiali (del tutto simili alle formiche) interagiscono cooperando secondo determinate regole.

3.2.1. Definizione del sistema artificiale

3.2.1.1. Ambiente e agenti artificiali

Gli agenti artificiali ereditano molte caratteristiche dal mondo biologico che rendono del tutto simili agenti artificiali e formiche: entrambi rilevano e depositano una traccia e preferiscono seguire percorsi con traccia più intensa con una probabilità che dipende dalla intensità della traccia e cooperano per ottenere il percorso più breve.

Il problema TSP viene mappato su un grafo completamente connesso. Gli agenti artificiali si muovono sugli archi del grafo. Gli archi vengono caratterizzati oltre che dal costo (lunghezza) dell'arco, anche da una variabile che memorizza il valore della traccia relativa al percorrimto dell'arco.

Alcuni vincoli sono stati aggiunti agli agenti artificiali per permettere di applicare il sistema al problema TSP, gli agenti sono dotati di un "apparato visivo locale" e di "memoria". Più chiaramente essi conoscono la distanza di una città da un'altra e, per

poter costruire dei percorsi ammissibili per il problema, memorizzano i punti del grafo che hanno già visitato.

Gli agenti utilizzano la memoria dei punti precedentemente visitati per determinare soluzioni ammissibili per TSP.

3.2.1.2. Algoritmo

Gli agenti vengono messi su un insieme di vertici selezionato casualmente.

Gli agenti artificiali si muovono fra vertici scegliendo il vertice secondo una *funzione probabilistica* che avvantaggia i vertici connessi al vertice corrente con archi di traccia e distanza minore. I percorsi vengono costruiti parallelamente.

Ad ogni spostamento in una nuova città viene modificato il valore della traccia secondo una funzione detta di *modifica locale* della traccia. Quando tutti gli agenti hanno terminato un percorso, uno o più agenti, che hanno eseguito i percorsi migliori, modificano tutte le tracce corrispondenti agli archi appartenenti ai loro cammini secondo una funzione denominata *funzione di modifica globale*.

Osserviamo lo schema di un algoritmo ACS in pseudo-linguaggio:

<p>INIZIALIZZA</p> <p>LOOP</p> <p> Posiziona ogni agente in un vertice di partenza</p> <p> LOOP</p> <p> Ogni agente applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una <i>regola di transizione stato-azione</i> per costruire incrementalmente una soluzione • una <i>regola di modifica della traccia locale</i> per modificare lo spazio di ricerca <p> UNTIL tutti gli agenti hanno costruito una soluzione completa</p> <p> Si applica una <i>regola di modifica della traccia globale</i> per modificare lo spazio di ricerca</p> <p> UNTIL condizione di terminazione</p>
--

Tabella 3-1: Schema in pseudo-linguaggio della famiglia degli algoritmi ACS

3.2.1.3. Aggiornamento locale

L'aggiornamento locale è una operazione di aggiornamento della traccia analoga alla deposizione continua di feromone da parte delle formiche.

La modifica si esegue *mentre* si costruisce il percorso ammissibile ed è motivata dal passaggio di un agente su un arco.

3.2.1.4. Aggiornamento globale

L'aggiornamento globale è una operazione che si esegue *quando tutti gli agenti hanno terminato la costruzione del proprio percorso*. Esso consiste nell'aggiornamento dell'insieme di tracce corrispondenti agli archi appartenenti ai cammini di uno o più

agenti che hanno seguito i percorsi più brevi. Questa funzione aggiunge una quantità di feromone inversamente proporzionale alla lunghezza del percorso.

Questo modo di depositare il feromone intende riprodurre nel mondo discreto gli effetti del processo autocatalitico dovuto alla diversa accumulazione di traccia dovuto alla continuità del tempo e alla lunghezza dello spazio percorso.

Nell'ambito naturale le formiche si muovono nella direzione delle tracce più intense di feromone, per cui più formiche seguono un percorso e più quel percorso diventa attrattivo. La lunghezza diversa dei percorsi che collegano nido a fonte di cibo permette una accumulazione di feromone maggiore sui percorsi più brevi e quindi l'emergere di tali percorsi.

Il sistema artificiale imita questo comportamento depositando sul percorso migliore una quantità di traccia supplementare a quella normalmente depositata durante la costruzione dei percorsi. In questo modo il percorso migliore che nella natura emergerebbe nel tempo come effetto del processo autocatalitico, riceve un incremento della traccia diventando più attrattivo.

3.2.1.5. Funzione di spostamento

Una struttura denominata $Tabu_m$ che memorizza i vertici già visitati è associata ad ogni agente m , in modo da soddisfare il vincolo di ammissibilità delle soluzioni costruite (un agente deve visitare *una e una sola* volta n vertici).

La funzione che permette di spostarsi da un vertice r ad un vertice s , tenendo conto della memoria $Tabu_m$ che serve memorizzare i vertici già visitati, è del tipo:

$$s = \begin{cases} b = \arg \max_{u \in Tabu_m(r)} \{ [Q(r,u)]^\delta \cdot [HE(r,u)]^\beta \} & q \leq q_0 \\ S & \text{altrimenti} \end{cases}$$

dove $Q(r,u)$ è il valore del feromone depositato sull'arco (r,u) , $HE(r,u)$ è l'inverso della lunghezza dell'arco (r,u) , δ e β sono un fattori che regolano l'importanza della lunghezza dell'arco, q è un valore scelto casualmente con probabilità uniforme su $[0,1]$, q_0 è un parametro e S è una variabile casuale con una determinata distribuzione p_m . La distribuzione p_m favorisce gli archi più corti che hanno una intensità di traccia alta.

La sua espressione matematica è:

$$p_m(r,s) = \begin{cases} \frac{[Q(r,s)]^\delta \cdot [HE(r,s)]^\beta}{\sum_{u \in Tabu_m(r)} \{ [Q(r,u)]^\delta \cdot [HE(r,u)]^\beta \}} & s \notin Tabu_m(r) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

dove $p_m(r,s)$ è la probabilità con la quale un agente m si muove dalla città r alla città s .

Notiamo il significato della funzione che permette di scegliere il prossimo vertice deterministicamente con una probabilità q_0 o probabilisticamente con la probabilità rimanente $(1-q_0)$. La scelta deterministica seleziona il vertice che ha il prodotto migliore tra l'intensità della traccia e l'inverso della lunghezza dell'arco che la congiunge. Nel caso deterministico si seleziona il prossimo vertice con una probabilità dipendente dal prodotto dell'intensità della traccia e della lunghezza dell'arco. In questo modo non sempre si segue la traccia migliore e si esplorano nuovi percorsi.

3.2.2. Alcuni esempi di algoritmi ACS

Le applicazioni del sistema ACS più studiate sono l'algoritmo denominato Ant System e l'algoritmo Ant-Q.

Entrambi i metodi sono simili, la differenza fondamentale è nel tipo di aggiornamento.

3.2.2.1. Ant System (AS)

Il primo metodo nato dall'approccio precedente, è Ant System [Dorigo, Maniezzo, Coloni, 1996].

AS è stato applicato per prima al problema dell'assegnamento quadratico, in seguito al TSP. Mettiamo in luce l'applicazione di AS al TSP, in modo da poterla in seguito confrontare con Ant-Q.

AGGIORNAMENTO LOCALE

In AS non viene eseguito nessun aggiornamento locale della traccia.

AGGIORNAMENTO GLOBALE

In AS le tracce vengono aggiornate globalmente.

La funzione di aggiornamento per ogni arco (i,j) è la seguente:

$$Q(i, j) \leftarrow (1 - \alpha) \cdot Q(i, j) + \Delta Q \quad \text{con} \quad \Delta Q = \sum_{m=1}^M \frac{1}{L_m}$$

dove L_m è la lunghezza dell'agente m -esimo.

3.2.2.2 Ant-Q

Ant-Q è un algoritmo che utilizza un aggiornamento locale, e l'aggiornamento globale.

AGGIORNAMENTO LOCALE

La formula dell'aggiornamento locale è la seguente:

$$Q(i, j) \leftarrow (1 - \alpha) \cdot Q(i, j) + \alpha \cdot \gamma \cdot \max_{k \in \text{Tubu}_m} Q(j, k)$$

AGGIORNAMENTO GLOBALE

L'aggiornamento globale non è effettuato su tutti gli archi corrispondenti ai percorsi di tutti gli agenti come in AS, ma viene effettuato sul percorso di un solo agente.

Il rinforzo globale viene eseguito aumentando il valore della traccia di un percorso di qualità. Il percorso scelto può essere il migliore prodotto durante l'iterazione oppure il migliore trovato dall'inizio della computazione. Nel primo caso l'aggiornamento viene detto di tipo *global best* mentre nel secondo caso di tipo *iteration best*.

L'aggiornamento globale è della forma:

$$Q(i, j) \leftarrow (1 - \alpha) \cdot Q(i, j) + \alpha \cdot \Delta Q \quad \text{con} \quad \Delta Q = \frac{w}{L_{\text{Ciclo migliore}}}$$

Capitolo 4

L'ambiente di simulazione Ant-Lab

Ant-Lab è un programma progettato per analizzare gli algoritmi ACS e per comprendere la dinamica di funzionamento del sistema a formiche artificiali astratto dal modello naturale.

Il programma permette di eseguire simulazioni utilizzando l'algoritmo Ant-Q e altri algoritmi della famiglia ACS.

Un'interfaccia utente comoda e funzionale utilizza un file per configurare variabili e parametri del programma. L'output del programma viene memorizzato su alcuni file che permettono il pratico utilizzo di programmi di elaborazione dati.

Molta importanza è stata data all'implementazione di Ant-Q, in maniera particolare alla ricerca di strutture dati adatte alla modellizzazione del processo naturale e nel contempo veloci.

Il programma ha permesso una sperimentazione massiva dell'algoritmo e in particolare si è potuto studiare per mezzo di alcuni *indicatori* definiti ad hoc la dinamica di funzionamento dell'algoritmo. Il programma non permette unicamente di eseguire computazioni con Ant-Q, infatti la modifica di poche istruzioni ha portato a sperimentare molte varianti dell'algoritmo.

L'ambiente UNIX è stato scelto come primo ambiente per la produzione del programma, in modo da sfruttare le potenzialità di calcolo dei moderni calcolatori che lo usano. Il programma è prodotto in linguaggio C.

4.1. Ambiente e linguaggio di programmazione

L'ambiente UNIX è stato scelto come primo ambiente per la produzione del programma. Questa scelta presenta il vantaggio di poter sfruttare le potenzialità di calcolo dei calcolatori SUN messi a disposizione dall'*Istituto Dalle Molle di Studi sull'Intelligenza Artificiale (IDSIA)* di Lugano (CH).

La velocità di calcolo è stato un fattore importante per la scelta di calcolatori UNIX, ma ancora più determinante si è rilevata la loro capacità di memorizzazione. La necessità di memoria per la conservazione dei dati riguardanti l'istanza dei problemi non permetteva l'utilizzo di PC, perché la memoria non era sufficiente per memorizzare i dati relativi a grosse istanze. Un PC con una configurazione standard non permette infatti di memorizzare i dati relativi ad una istanza caratterizzata da un centinaio di città.

Il programma è prodotto in linguaggio C, utilizzando il compilatore ed il debugger C della *GNU*.

4.2. Struttura del codice

Una divisione delle procedure del programma su più file separati porta ad una strutturazione del codice. I vantaggi derivanti da questo approccio sono rilevanti sia durante la fase di produzione, che durante il periodo di utilizzazione del programma. La struttura modulare di un programma permette infatti:

- compilazione più veloce perché vengono ricompilati unicamente i moduli modificati dopo l'ultima compilazione
- maggiore chiarezza e quindi aumento di produttività
- buona manutenibilità del programma

Il programma ANT-LAB è diviso su sei moduli, in cui le procedure sono raggruppate secondo la loro funzione. I moduli sono i seguenti:

- *allocazioni.c* contenente le procedure che allocano dinamicamente matrici e vettori
- *inizializzazioni.c* contenente le procedure che inizializzano le matrici e i vettori utilizzati
- *valuta_parametri.c* permette la valutazione dei parametri della linea di comando e del file di configurazione.
- *main.c* (modulo principale) contenente il motore della simulazione
- *formiche.c* contenente le procedure utilizzate da *main.c*
- *stampa.c* contenente le procedure che permettono di scrivere sui file di output

4.3. Implementazione

4.3.1. Dinamicità delle strutture dati

Il programma risolve istanze di TSP di dimensione diversa configurabili dall'utente tramite il file di input e necessita di una allocazione dinamica delle strutture di memorizzazione dei dati dell'istanza. I vettori utilizzati per la computazione vengono allocati per mezzo delle seguenti modalità:

```

/* Allocazione vettore */
VOID nome_procedura_allocazione()
{ nome_struttura=(tipo_dato *) malloc(dimensione_vettore*sizeof(tipo_dato)); }

/* Disallocazione vettore */
VOID nome_procedura_disallocazione()
{ free(nome_struttura); }

```

Si accede ad un elemento del vettore in maniera semplice mediante l'istruzione *nome_struttura[elemento]*.

Le matrici utilizzate per la computazione vengono allocate nel seguente modo:

```

/* Allocazione matrice */
VOID nome_procedura_allocazione()
{
    int i;
    nome_struttura = (tipo_dato **) malloc (sizeof(tipo_dato *)*(dimensione_matrice));
    for (i=0 ; i<matrice ; i++)
        nome_struttura[i] = (tipo_dato *) malloc(dimensione_matrice*sizeof(tipo_dato));
}

/* Disallocazione matrice */
VOID nome_procedura_disallocazione()
{
    int i;
    for (i=0 ; i<dimensione_matrice ; i++) free(nome_struttura[i]);
    free(nome_struttura);
}

```

Si accede ad un elemento della matrice in maniera semplice mediante l'istruzione `nome_struttura[riga][colonna]`.

4.3.2. Lista dei candidati

Nell'*ambito naturale* le formiche si muovono nella direzione delle tracce più intense di feromone, determinando dei percorsi sempre più brevi che collegano il formicaio alla risorsa di cibo.

In maniera analoga nel *sistema artificiale* gli agenti seguono gli archi del grafo caratterizzati dalla maggiore presenza di feromone. Gli agenti aggiungono sequenzialmente archi ad un vertice iniziale in base alla intensità della traccia e alla lunghezza degli archi, considerando solamente gli archi che non portano in un vertice già visitato, in modo da determinare soluzioni ammissibili per l'istanza.

Il sistema artificiale necessita quindi di un sistema efficiente per determinare un arco di traccia intensa e di breve lunghezza, la cui aggiunta nel percorso in via di costruzione mantiene l'ammissibilità della soluzione.

La selezione di questo arco necessita il controllo dell'intensità della traccia di tutti gli archi (i,j) uscenti da un vertice i . La condizione di mantenimento di ammissibilità della soluzione si traduce nella verifica che il nuovo arco introdotto non generi cicli nella soluzione, quindi che il vertice j dell'arco (i,j) non appartenga al percorso in via di costruzione.

Questa operazione ha diverse possibili implementazioni e, nel corso della produzione del programma di simulazione sono stati utilizzati tre sistemi differenti. Vediamoli nel dettaglio.

METODO 1: Nel primo sistema si utilizza un vettore associato ad ogni agente per memorizzare tutti i vertici già visitati.

Indichiamo con $occupato_m[i]$ la cella contenente le informazioni relative alla città i dell'agente m . Le celle vengono tutte inizializzate a 0, tranne la città di partenza che assume il valore 1. Ogni volta che una nuova città j da visitare viene determinata, si assegna alla corrispondente cella $occupato_m[j]$ il valore 1.

La procedura di spostamento scandisce il vettore, considerando solo il valore della traccia associato agli archi corrispondenti a celle con valore 0. La forma iniziale del vettore $occupato_m[]$ per un problema di 51 città è per esempio del tipo:

Vertice 1	Vertice 2	Vertice 3	Vertice 4	Vertice 5	Vertice 6	...	Vertice 49	Vertice 50	Vertice 51
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

Tabella 4-1: Vettore $occupato_m[]$ alla inizializzazione

Vertice di
partenza

Ad ogni determinazione di un arco (i,j) si modifica il valore del vettore $occupato[]$ e si inserisce un 1 nel vettore in corrispondenza della cella corrispondente al vertice j visitato.

Con questo sistema la procedura per determinare l'arco con traccia massima uscente dal vertice i prende la seguente forma:

```

max=0
FOR j=0 TO Narchi DO /* Narchi è il numero di archi uscenti dal vertice */
  IF (occupato_m[j]==1) THEN CONTINUE
  IF Traccia[arco_ij]>max THEN max= Traccia[arco_ij]
END-FOR
    
```

Il numero di operazioni da eseguire per costruire un percorso intero è $O(Narchi^2)$.

METODO 2: Il secondo metodo consiste nel mantenere una lista denominata *tabu* di tutti i vertici non ancora visitati.

In questo modo, per trovare l'arco di traccia massima non verranno scanditi gli archi che portano a vertici già visitati (come con il metodo precedente), ma unicamente quelli appartenenti alla lista.

Indichiamo con $tabu_m(i)$ la lista contenente i vertici visitabili a partire dal vertice i del percorso costruito dall'agente m . Inizialmente la lista contiene tutti i vertici tranne quello iniziale, e ogni volta che viene scelto un arco (i,j) , il vertice j corrispondente al nuovo vertice visitato viene eliminato.

La procedura per determinare l'arco con traccia massima uscente dal vertice i prende la seguente forma:

```

max=0
FOR primo vertice della lista TO ultimo vertice DO /* chiamo j il vertice della lista
*/
  IF Traccia[arcoij]>max THEN max= Traccia[arcoij]
END-FOR
    
```

Un sistema che utilizza i puntatori permette di togliere un elemento della lista, senza dispendio di operazioni per scandire la lista.

Il numero di operazioni da eseguire per costruire un percorso intero risulta quindi essere dell'ordine:

$$N_{citta} + (N_{citta} - 1) + (N_{citta} - 2) + (N_{citta} - 3) + \dots + 2 + 1 = \sum_{i=0}^{N_{citta}} (N_{citta} - i)$$

METODO 3: Il terzo metodo diminuisce lo spazio di ricerca utilizzando una euristica. Si è osservato come le soluzioni ottimo globale siano costituite molto spesso da archi appartenenti all'insieme costituito dai dieci archi più vicini ad ogni vertice [Reinelt, 1994] [Johnson, McGeoch].

Viene quindi utilizzata una *lista dei candidati* contenente per ogni vertice i suoi vertici più prossimi. La funzione di spostamento ricerca il vertice in cui muoversi limitandosi agli archi appartenenti alla lista dei candidati. Possiamo vedere questo insieme nella figura 4-1 per il problema *u159* di 159 città [TSPLIB]:

Figura 4-1: Insieme di vicinanza dell'istanza *u159* determinato dai vertici 10 vertici più prossimi

La struttura dati che permette di utilizzare questa proprietà è una matrice che chiameremo lista dei candidati. Essa mette in relazione ogni vertice con un determinato numero di suoi più diretti vicini.

La forma della lista dei candidati per un problema di 51 città è per esempio del tipo:

Vertice di riferimento	Vertici più vicini al vertice di riferimento									
	I vertice	II vertice	III vertice	IV vertice	V vertice	VI vertice	VII vertice	VIII vertice	IX vertice	X vertice
1	12	3	45	32	39	18	2	26	51	37
2	17	42	41	1	7	45	32	35	19	11
3
...
49
50
51

Tabella 4-2: Lista dei candidati

Osserviamo che il metodo necessita di un vettore $occupati_m[j]$ che indichi se i vertici della lista dei candidati sono già stati visitati (come nel metodo 1).

La procedura per determinare l'arco con traccia massima uscente dal vertice i prende la seguente forma:

```

max=0
FOR j=1 TO Nvicini DO /* Nvicini è il numero di vicini della lista dei candidati */
  IF (occupati_m[arco_ij]==1) THEN CONTINUE
  IF Traccia[arco_ij]>max THEN max= Traccia[arco_ij]
END-FOR
    
```

Notiamo che nel caso in cui, per un determinato vertice, siano già occupati tutti i vertici della lista dei candidati, si deve eseguire una ricerca considerando i vertici che non appartengono alla lista dei candidati. In questo caso viene utilizzato uno dei metodi precedenti.

L'introduzione della lista dei candidati ha portato ad una notevole diminuzione dei tempi di computazione. Le prestazioni sono eccellenti in confronto all'utilizzo del primo metodo e sono nettamente migliori rispetto ad un utilizzo del secondo metodo. Il numero di operazioni da eseguire per costruire un percorso intero è infatti $O(Ncitta*Nvicini)$.

Gli algoritmi ACS sono stati implementati utilizzando il terzo metodo, in associazione con il secondo. Nel caso in cui tutti i vertici della lista dei candidati siano già stati utilizzati si esegue una ricerca su tutti gli archi utilizzando il secondo metodo.

Vediamo nella figura 4-2 una tabella che mostra i rapporti tra la dimensione della lista dei candidati, il valore della soluzione determinata dall'algoritmo, il tempo necessario alla computazione e il numero di *failures*. L'ultima variabile rappresenta il numero di

volte medio per agente in cui la lista dei candidati non è stata utilizzabile perché tutti i vertici indicati erano già stati visitati.

I dati sono relativi a 15 prove dell'algoritmo Ant-Q con 30 agenti e 500 iterazioni. L'istanza utilizzata è *Eil51* [TSPLIB]. I dati relativi alle prestazioni sono la media del percorso migliore determinato nelle prove e il migliore risultato ottenuto su tutte le prove. Il tempo e il numero di failures sono valori mediati sulle 15 prove.

Nvicini	Media Ant-Q	Migliore Ant-Q	Tempo (min.)	Numero di failures
0	431.73	428.87	3'17"	50.00
10	432.12	428.87	1'02"	1.01
20	431.22	428.87	1'42"	0.59
30	432.73	429.11	2'17"	0.36
40	433.28	428.87	3'02"	0.18
50	432.48	429.48	3'46"	0.06

Tabella 4-3

Osserviamo in grassetto come i tempi di computazione siano molto migliori con l'utilizzo della lista dei candidati di una dimensione tra i 10 e i 15 elementi.

4.4. Indicatori

L'analisi approfondita degli algoritmi richiede lo studio della *dinamica di funzionamento* dei diversi algoritmi e più in generale del sistema a colonie di formiche artificiali.

Lo studio necessita l'osservazione di un grande numero di dati, tra cui i valori delle tracce durante la costruzione dei percorsi degli agenti artificiali e durante le iterazioni.

Sono stati introdotti degli *indicatori* in grado di mostrare particolari del processo di ottimizzazione in modo da aiutare la lettura dei dati e la comprensione complessiva.

4.4.1. Failures

Il programma costruisce dei percorsi ammissibili per TSP partendo da un vertice iniziale, aggiungendo archi secondo una funzione di spostamento che utilizza la lista dei candidati.

La lista dei candidati è una struttura che memorizza l'insieme degli archi più brevi uscenti da ogni vertice.

Con il termine "failure" si indica il fallimento di una operazione di scelta di un arco nella lista dei candidati durante la costruzione di un percorso. Il fallimento si verifica quando tutti gli archi-considerati nella lista portano in un vertice già visitato, ossia quando la scelta di uno di essi porterebbe alla costituzione di un percorso non ammissibile.

Il *numero* di failures che si verificano e la *posizione* in cui si verificano durante la costruzione di un percorso danno una indicazione sul tipo di archi che costituiscono una soluzione.

4.4.2. Confronti tra percorsi

È interessante osservare la somiglianza tra i percorsi generati da ogni agente e i percorsi che sono stati utilizzati per eseguire l'aggiornamento globale.

Il programma permette di vedere ad ogni iterazione il numero di archi comuni tra i percorsi generati dagli agenti e il percorso dell'agente utilizzato per eseguire l'aggiornamento globale.

4.4.3. Insiemi di tracce

L'aggiornamento delle tracce porta ad aumenti e diminuzioni delle stesse, il cui influsso singolo sul risultato finale è difficile da determinare.

Per comprendere come viene modificata la traccia durante il processo e più precisamente durante la costruzione di una soluzione, si osserva il valore di tre insiemi particolari molto rappresentativi:

- l'insieme degli archi N che costituiscono il percorso utilizzato per l'ultimo aggiornamento globale
- un insieme di N archi casuale appartenente alla lista dei candidati
- un insieme di N archi casuali

4.4.4. Funzione di spostamento

La funzione di spostamento determina l'arco uscente da un vertice utilizzando una funzione che valuta il prodotto pesato della traccia e dell'inverso della lunghezza dell'arco.

La scelta di un arco s viene effettuata *deterministicamente* con una probabilità q_0 secondo la funzione:

$$\arg \max_{s \in \text{Tabu}_m(r)} \left\{ [Q(r, s)]^\delta \cdot [HE(r, s)]^\beta \right\}$$

mentre la scelta viene effettuata *in maniera probabilistica* con una probabilità $(1-q_0)$ secondo la distribuzione data dalla funzione:

$$p_m(r, s) = \begin{cases} \frac{[Q(r, s)]^\delta \cdot [HE(r, s)]^\beta}{\sum_{u \in \text{Tabu}_m(r)} \left\{ [Q(r, s)]^\delta \cdot [HE(r, s)]^\beta \right\}} & s \in \text{Tabu}_m(r) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Il programma permette di vedere in quale maniera questa scelta viene influenzata dalla presenza della componente euristica che considera la lunghezza dell'arco.

Il programma scrive su un opportuno file il numero di volte in cui l'utilizzo della funzione di spostamento (che considera sia la *traccia* e che la *distanza*), determina un vertice j che corrisponde anche a quello di traccia massima uscente dal vertice i . Il valore permette di capire l'importanza della componente euristica *HE* (l'inverso della distanza tra i vertici) e della traccia durante la costruzione dei percorsi.

4.5. Interfaccia utente

Il programma non necessita di interattività durante la sua esecuzione, quindi la comunicazione tra utente e programma avviene per mezzo di alcuni file.

La scelta risulta comoda quando si utilizzano calcolatori molto potenti che accettano i programmi unicamente in esecuzione *batch*.

Il programma si manda in esecuzione fornendo nella linea di comando il nome di un file ASCII detto *file di configurazione*, contenente i dati relativi all'istanza da risolvere. La linea di comando accetta altri parametri utili al programma di simulazione.

L'output del programma viene memorizzato in alcuni file che permettono la rielaborazione delle informazioni.

4.5.1. Linea di comando

La sintassi della linea di comando è la seguente:

ant [-opzione nome/valore]

dove le opzioni sono del tipo:

- i file < nome del file di configurazione ; stringa >
- a file < nome del file con i costi degli archi ; float >
- c file < nome del file con le coordinate dei vertici ; float >
- o file < base del nome del file di output ; string >
- v
- t

Il **file di configurazione** viene indicato con l'opzione *-i* ed è indispensabile per l'esecuzione del programma. Esso contiene tutte le inizializzazioni delle variabili e dei parametri necessari all'esecuzione dell'algoritmo Ant-Q. Inoltre, contiene informazioni utili per la gestione del programma di simulazione, come ad esempio informazioni riguardanti il formato dell'output. Il nome del file di configurazione deve sempre terminare con il suffisso *“.config”*.

I dati riguardanti l'istanza di TSP sono indispensabili e possono venire forniti per mezzo di un **file di dati** in due forme differenti.

Nel caso in cui il problema sia TSP Euclideo si fornisce un file (con l'opzione *-c* sulla linea di comando) contenente le coordinate cartesiane dei vertici, da cui verranno calcolate le lunghezze degli archi.

Se si conosce unicamente la matrice delle distanze tra i vertici il file viene fornito indicando l'opzione *-a*. Nel primo caso il nome del file deve terminare con il suffisso “.tsp”, mentre nel secondo caso deve terminare con il suffisso “.mat”.

L'opzione *-o* permette di segnalare il nome che verrà utilizzato come base per la costruzione del nome dei **file di output**.

La base viene terminata con dei suffissi che indicano il formato e il tipo di contenuto. Nel caso in cui non si fornisca la base per il nome del file di output, il programma utilizza come base il nome del file di configurazione.

L'opzione *-v* si riferisce alla produzione di un output più ricco di quello standard. Esso fornisce più informazioni ma è più costoso computazionalmente e per questo motivo l'opzione non viene settata nel caso in cui si desidera che il programma termini il più velocemente possibile. In questo caso l'output viene detto *verboso*.

L'opzione *-t* indica che i dati dovranno essere salvati con un formato adatto alla lettura da parte di un programma di elaborazione dati (per produrre grafici e statistiche). L'output viene detto in questo caso in forma *tabellare*.

Le opzioni possono venire fornite in un ordine qualunque, gli errori di sintassi vengono indicati sullo schermo e producono la terminazione in errore del programma.

4.5.2. File di configurazione

Il file di configurazione è indispensabile per assegnare i valori a tutti i parametri e le variabili degli algoritmi, inoltre fornisce i dati riguardanti l'istanza che si sottopone e alcune informazioni per la gestione dell'output.

Un esempio di file di configurazione è il seguente:

Ncitta	30
M	10
Cicli	200
Prove	2
Alfa	0.1
Alfa_finale	0.3
intervallo_Alfa	0.2
Delta	1
Beta	2
Gamma	0.3
W	20
Q_0	0.9
Tipo_problema	s
Politica	g
Nvicini	12
Metodo	1
Seed	1000
Stima_percorso	426
Val_uscita	428
Nblocchi	100
Ndati_estrarre	15

I parametri e i loro rispettivi valori possono essere messi in un ordine qualsiasi. Gli errori di sintassi vengono segnalati sullo schermo e causano la terminazione del programma. Opzioni e i valori devono essere sempre separati da uno spazio.

Mostriamo qui di seguito le dichiarazioni di variabili e parametri che si possono fare nel file di configurazione.

DATI DELL'ISTANZA

- **Ncitta** indica il numero di vertici dell'istanza di TSP da risolvere.
- **Tipo_problema** deve essere associato a:
 - "s" se il problema è simmetrico
 - "a" se il problema è asimmetrico
- **Stima_percorso** indica la lunghezza minima conosciuta del problema

DEFINIZIONE DELL'ALGORITMO UTILIZZATO

- **Metodo** indica l'algoritmo che verrà utilizzato, deve venire associato a:
 - 1 nel caso di Ant-Q
 - 2 nel caso della variante di Ant-Q
- **Politica** deve essere associato a:
 - "i" se la politica di aggiornamento è "iteration best"
 - "g" se la politica di aggiornamento è "global best"
 - "ig" esegue entrambe le politiche

PARAMETRI DEGLI ALGORITMI

- **Alfa**
- **Delta**
- **Beta**
- **Gamma**
- **W**
- **Q_0**

VARIABILI DEGLI ALGORITMI

- **M** indica il numero di agenti che cooperano cercando la soluzione migliore
- **Cicli** indica il numero di iterazioni che l'algoritmo deve eseguire prima di terminare la computazione

NUMERO DI RIPETIZIONI DELL'ALGORITMO

- **Seed** e' il seme del generatore di numeri casuali. Esso consente la riproducibilità dell'esperimento. È un parametro opzionale, nel caso non venga indicato verrà preso un valore casuale (il numero identificatore del processo).
- **Prove** indica il numero di volte per cui viene eseguito l'algoritmo. Per ogni combinazione dei parametri l'algoritmo viene eseguito *Prove* volte con *Seed*

incrementato. I valori delle varie prove vengono mediati in fase di presentazione dei risultati.

COSTANTI

- **Val_uscita** e' un valore opzionale dell'ordine della lunghezza di un percorso. Se durante la computazione viene determinato un percorso di lunghezza uguale o minore a questo valore il programma termina senza giungere al numero di iterazioni fissato nel file di configurazione. È utile per determinare il numero minimo di iterazioni necessario per trovare una soluzione di una determinata qualità.

PARAMETRI DELL'IMPLEMENTAZIONE

- **Nvicini** indica il numero di vertici più prossimi ad ogni vertice che vengono considerati per riempire la lista dei candidati.

DATI CHE PERMETTONO I TEST

Quando si prova il funzionamento di un nuovo algoritmo, esso necessita di una fase di ricerca dei *parametri* ottimali al funzionamento. Inoltre, è necessario poter vedere la variazione delle prestazioni al variare del numero di agenti oppure del numero di iterazioni.

Per questo motivo è importante avere un programma che permetta di **compiere dei test** variando il valore dei parametri automaticamente senza dover eseguire più volte il programma con i parametri modificati.

Il programma consente test su tutti i parametri (e le variabili) per cui può essere significativo modificare il valore.

I parametri degli algoritmi possono variare in un determinato *range* di valori secondo un determinato intervallo.

La dichiarazione che permette di variare il valore dei parametri viene prodotta indicando il valore di terminazione e l'intervallo secondo cui deve variare il parametro. Il valore di terminazione si ha indicando il suffisso "*_finale*" al parametro, mentre l'intervallo si ha aggiungendo il prefisso "*intervallo_*". Il valore iniziale e' quello indicato con la dichiarazione del parametro.

Ad esempio:

```
M=1
M_finale=22
intervallo_M=7
```

indica che il programma eseguirà un test sull'algoritmo con un numero di agenti variabile, in particolare M prenderà i valori 1, 8, 15, 22.

DATI CHE DEFINISCONO L'OUTPUT

Gli algoritmi ACS sono iterativi e durante ogni iterazione costruiscono un percorso per ogni agente. Si può facilmente intuire come vi sia un gran numero di dati che

possono venire elaborati, in particolar modo quando si desidera vedere come si modificano le tracce durante la costruzione dei percorsi in ogni iterazione.

Risulta utile quindi esaminare solo una parte di questi dati, presi in determinati momenti della costruzione delle soluzioni e solo a determinate iterazioni.

Ecco alcuni parametri necessari al programma per conoscere la dimensione della "estrazione" di dati.

- **Ndati_estrarre** indica quante volte devono venire estratti dati *durante la costruzione* della soluzione (una iterazione). Questo valore consente di osservare i dati in punti intermedi nella costruzione di una soluzione.

Figura 4-2

Nella figura 4-2 osserviamo un esempio in cui si mostra come i dati rilevati durante la costruzione di un percorso (51 archi), vengano registrati solamente in determinati punti.

La posizione dei punti viene calcolata dividendo il numero di città per il numero di dati da estrarre.

- **Nblocchi** serve per calcolare il numero di iterazioni su cui si mediano i valori ottenuti ad ogni iterazione. Per esempio se su 15000 iterazioni si assegna il valore 100 a questa variabile, i dati ottenuti ad ogni iterazione verranno mediati ogni 150 iterazioni, fornendo sul file di output unicamente 100 valori mediati. Questo parametro consente di scrivere sui file di output un numero minore di dati rispetto al numero totale delle iterazioni.

4.5.3. File di output

L'output del programma viene memorizzato su alcuni file in modo da poterlo analizzare e conservare. I file di output si possono distinguere in due gruppi caratterizzati dal formato con cui le informazioni sono memorizzate.

Nei file in *formato standard* le informazioni sono inserite in un testo leggibile da parte dell'utente che indica esplicitamente cosa rappresentano i vari valori.

Nei *file tabellari* le informazioni sono separate unicamente da spazi, e l'output risulta molto compatto. L'utilità di questo formato risulta indubbio quando si devono analizzare grandi quantità di dati servendosi di un programma di elaborazione dati (foglio elettronico) per la produzione di grafici e statistiche.

La linea di comando:

```
ant -i file_configurazione.config -a file_dati_archi.mat -v -t
```

produce come output i seguenti file in formato standard:

- **file_configurazione.text** contenente le informazioni più importanti riguardanti l'esperimento, come per esempio il percorso migliore ottenuto.
- **file_configurazione.textverb** contenente altre informazioni di supporto.

e i seguenti file in forma tabellare:

- **file_configurazione.table** contenente le stesse informazioni del file con suffisso ".text", ma in una forma non contenente testo in modo da poter essere letto facilmente da un programma per la produzione di statistiche e grafici.
- **file_configurazione.tableverb1** contenente altre informazioni di supporto.
- **file_configurazione.tableverb2** contenente i valori di variabili e indicatori che permettono di osservare l'andamento dell'algoritmo nel corso delle iterazioni
- **file_configurazione.tableverb3** contenente un indicatore che mostra la dinamica di costruzione dei percorsi iterazione per iterazione
- **file_configurazione.tableverb4** contenente un indicatore che mette in evidenza il ruolo della traccia nella scelta dei vertici che costituiscono i percorsi.

Nel caso non si fosse aggiunta l'opzione *-t* non si sarebbero ottenuti i file in forma tabellare, mentre la mancanza dell'opzione *-v* non avrebbe prodotto i file verbosi distinti dalla terminazione in "verb".

L'output è leggermente diverso a seconda che si stia eseguendo:

- *una prova singola* di funzionamento dell'algoritmo
- *molte prove con gli stessi valori di parametri (e delle variabili)* in modo da avere dei risultati più significativi mediati sul numero di prove
- un *test* per trovare la migliore configurazione di parametri o mostrare come variano le prestazioni dell'algoritmo rispetto alle variabili principali.

Mostriamo un esempio pratico, utilizzando l'istanza di TSP "Oliver30" [TSPLIB], istanza costituita da trenta città non distribuite casualmente e con ottimo globale 423,7604.

Utilizziamo per eseguire la computazione il file di configurazione seguente:

Ncitta	30
M	10
Cicli	200
Prove	1
Alfa	0.1
Delta	1
Beta	2
Gamma	0.3
W	20
Q_0	0.9
Tipo_problema	s
Politica	g
Nvicini	12

Metodo	1
Seed	1000
Ndati_estrarre	5

Vediamo i diversi file di output ottenuti dalla computazione.

Tutti i file contengono nella parte iniziale i dati letti dal file di configurazione, vediamo quindi nell'esempio che viene :

```
*****
Dati del problema:
File di configurazione: oliver30_1p.config
File costi archi: oliver30.mat
Numero citta' : 30
Numero cicli : 200
Numero prove : 1
Numero formiche: 20
Valore alfa : 0.10
Valore delta: 1
Valore beta : 2
Valore gamma: 0.30
Valore W : 10
Valore Q_0 : 0.900
Numero vicini: 12
Numero di punti per estraz stat Q: 5
Valore seed: 1000
Il metodo utilizzato e` Ant-Q (1).
La politica di scelta e' global best.
Il tipo del problema e' simmetrico.
Non e' indicata la lunghezza di uscita,
per cui si eseguiranno sempre i 200 cicli prefissati.
*****
```

Il file ".text" contiene le informazioni primarie che riassumono globalmente l'esperimento. In questo file viene indicata la lunghezza del ciclo migliore, quante volte è stato trovato quel risultato e la prima iterazione in cui è stato trovato il risultato migliore. Inoltre vengono misurate quante tracce per ogni iterazione in media hanno modificato il loro valore crescendo o diminuendo. Vengono mostrate anche le *failures* (cfr. 4.4.1) che si sono verificate.

Il contenuto del file è questo:

```
*****
La lunghezza del ciclo migliore e' 424.691775
Sono stati trovati 176 cicli con quel valore.
Il primo valore e' stato trovato dopo 25 cicli.
Media QHEfailures: 11.18 maxQ 11.18
Media QHEfailures/formica: 0.56 maxQ 0.56
Media tracce: aumentate 109.13 diminuite 1150.87
*****
```

Il file “.textverb” contiene informazioni più dettagliate relative alle singole iterazioni, un estratto del suo contenuto mostra l'iterazione 172:

```

*****
- 25 26 26 26 26 27 27 29 29 29 29
  CICLO 172
  MIGLIORE ITERAZIONE 424.691775
  Valore cammino piu lungo= 550.626810
  Valore cammino medio= 472.824535
  CONFRONTI tra PERCORSI ciclo i e percorso AGGIORNATORE (i-1)
  Num. citta/formica deter.uguali=23.95 deter.diverse=2.55
  Num. citta/formica prob.uguali =1.70 prob.diverse=0.80
  Num. citta/formica ultima uguale=0.00 ultima diversa=1.00
  CONFRONTI tra PERCORSI ciclo i e percorso AGGIORNATORE (i-2)
  Num. citta/formiche uguali=25.65 diverse=4.35
  CONFRONTI tra PERCORSI ciclo i e percorso AGGIORNATORE (i-3)
  Num. citta/formiche uguali=25.65 diverse=4.35
  CONFRONTI tra PERCORSI ciclo i e percorso AGGIORNATORE (i-4)
  Num. citta/formiche uguali=25.65 diverse=4.35
  CONFRONTI tra AGGIORNATORE al ciclo (i-1) e AGGIORNATORE (i-2)
  Num. citta uguali=30.00 diverse=0.00
  CONFRONTI tra AGGIORNATORE al ciclo (i-1) e AGGIORNATORE (i-3)
  Num. citta uguali=30.00 diverse=0.00
  CONFRONTI tra AGGIORNATORE al ciclo (i-1) e AGGIORNATORE (i-4)
  Num. citta uguali=30.00 diverse=0.00
  Failures: QHEdeterm=11.00 QHEprobab=0.00 maxQ=11.00
  Failures/formica: QHEdeterm=0.55 QHEprobab=0.00 maxQ=0.55
  Tracce localmente: aumentate= 78 diminuite= 1122
  Tracce globalmente: aumentate= 60 diminuite= 0
  *****
  
```

← punti in cui si sono verificate le “failures”
 ← indicatore dei “rapporti”
 ← tracce
 ← indicatore “failures”

In questo file vengono memorizzati i risultati, come la lunghezza del miglior percorso costruito da un agente, la lunghezza media dei percorsi e la lunghezza del peggior percorso. Vengono inoltre indicati i punti in cui si sono verificate delle “failures” nella costruzione dei percorsi degli agenti, in questo caso possiamo vedere che si sono verificate mentre si stavano aggiungendo gli ultimi archi, il 25esimo, il 26esimo, il 27esimo e il 29esimo (in questi ultimi punti si è verificata più di una volta). Altre informazioni riguardano il numero di tracce che sono aumentate e diminuite durante l'aggiornamento locale e quello globale, e i rapporti di somiglianza tra i percorsi generati durante l'iterazione e il percorsi utilizzati per eseguire l'aggiornamento globale delle ultime quattro iterazioni. Si può osservare per esempio che il numero medio di archi uguali tra tutti i percorsi generati durante l'iterazione e il percorso che ha eseguito l'aggiornamento globale è maggiore di 25 (precisamente è 25.65).

Il file “.table” contiene gli stessi risultati che si sono visti nel file testuale “.text” ma in forma tabellare

Migl	Nmigl	Primo_ciclo	MfailuresQHE	MfailuresQHE/M	Mtraccesu	Mtraccegiu
424.691775	176	25	11.18	0.56	109.13	1150.87

Il file “.tableverb1” mostra in forma tabellare lo stesso contenuto del file “.textverb”, mostriamo le iterazioni 47-50:

CICLO MIGLIORE Ciclomedio Ciclolungo Confr.ciclagg1.ug Confr.ciclagg1.div Confr.ciclagg2.ug
 Confr.ciclagg2.div Confr.ciclagg3.ug Confr.ciclagg3.div Confr.ciclagg4.ug Confr.ciclagg4.div
 Confr.aggagg2.ug Confr.aggagg2.div Confr.aggagg3.ug Confr.aggagg3.div Confr.aggagg4.ug
 Confr.aggagg4.div FailuresQHE FailuresQHE/M Traccelocal.su Traccelocal.giu Tracceglocal.su
 Tracceglocal.giu Scelta_det_Q Scelta_det_Q_dist Scelta_prob_Q Scelta_prob_Q_dist
 47 424.691775 478.289180 568.231915 25.9 4.1 25.9 4.1 25.9 4.1 25.9 4.1 30.0 0.0 30.0 0.0 30.0
 0.0 13.00 0.65 62 1138 60 0 22.7 3.0 2.4 0.9
 48 424.691775 483.698061 551.479319 24.9 5.1 25.0 5.1 25.0 5.1 25.0 5.1 30.0 0.0 30.0 0.0 30.0
 0.0 13.00 0.65 72 1128 60 0 21.8 4.2 1.6 1.4
 49 424.691775 479.072190 567.936757 26.2 3.8 26.2 3.8 26.2 3.8 26.2 3.8 30.0 0.0 30.0 0.0 30.0
 0.0 11.00 0.55 28 1172 60 0 23.1 3.0 2.1 0.7
 50 424.691775 464.156990 552.020034 26.9 3.1 26.9 3.1 26.9 3.1 26.9 3.1 30.0 0.0 30.0 0.0 30.0
 0.0 8.00 0.40 36 1164 60 0 23.8 2.5 2.2 0.6

Il file caratterizzato dal suffisso “.tableverb2” mostra i dati relativi all’indicatore delle “failures”. In esso vediamo, per ogni iterazione e per ogni passaggio della costruzione dei percorsi, il numero di volte in cui la lista dei candidati (che contiene in questo caso i dodici vertici più vicini, quindi in definitiva i dodici archi più corti) aveva tutti i vertici già visitati.

CICLO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	1	0	0	1	3	0	3	5	13
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	0	3	1	3	3	8
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	1	4	1	4	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	2	2	2	0	0	
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	4	2	2	5	
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	3	2	2	4	
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	2
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	

Il file “.tableverb3” mostra la somma delle tracce di archi particolari, il primo simbolo “#” si riferisce alla somma delle tracce degli N archi appartenenti al percorso che è stato utilizzato per fare l’ultimo aggiornamento globale, il secondo simbolo “*” si riferisce alla somma delle tracce di un numero N di archi appartenenti alla lista dei candidati (quindi potenzialmente buoni per costruire una soluzione di media-qualità), mentre il simbolo “@” si riferisce alla somma delle tracce di N archi casuali.

Il contenuto del file è utile per vedere come vengono modificate le tracce nel corso dell’ottimizzazione.

Vediamo un estratto con i risultati delle prime quattro iterazioni:

CICLO	0	6	12	18	24	30
# 1	78.44	76.81	75.25	74.73	74.07	73.98
# 2	238.40	187.44	150.35	124.34	101.67	86.24
# 3	282.89	223.93	179.72	142.06	113.92	94.24
# 4	293.25	230.85	185.66	146.99	116.38	92.53
* 1	78.44	77.71	76.98	76.94	75.21	75.75
* 2	88.80	79.87	78.04	76.50	76.86	77.51
* 3	85.00	77.08	81.83	75.48	90.56	76.90
* 4	82.18	78.89	84.44	76.66	77.64	77.92

@ 1	78.44	71.43	72.32	69.02	69.48	66.37
@ 2	94.57	93.62	75.41	81.79	81.39	69.86
@ 3	108.43	98.92	90.44	80.79	74.27	74.13
@ 4	85.97	114.68	95.37	80.00	84.29	77.98

Il file ".tableverb4" contiene dati relativi alla procedura probabilistica di scelta dell'arco durante la costruzione dei percorsi.

In questo file si trovano i valori relativi all'indicatore che permette di vedere in quale maniera la scelta di un arco viene influenzata dalla presenza della componente euristica che considera la lunghezza dell'arco.

I valori che si vedono nel grafico rappresentano le percentuali con cui l'arco scelto secondo la funzione deterministica e probabilistica (tramite la lista dei candidati, o a seguito di una failure senza la lista) corrisponde anche all'arco di traccia massima.

Il primo simbolo "#" si riferisce alla scelta con la procedura deterministica con la lista dei candidati, il secondo simbolo "*" si riferisce alla procedura deterministica in cui si è verificata una failure, il simbolo "@" si riferisce alla procedura probabilistica con la lista dei candidati e l'ultimo simbolo "~" si riferisce alla procedura probabilistica in cui si è verificata una failure.

Vediamo un estratto con i risultati delle prime quattro iterazioni:

CICLO	6	12	18	24	30
# 1	5.00	20.00	0.00	45.00	0.00
# 2	70.00	90.00	85.00	30.00	0.00
# 3	70.00	80.00	80.00	80.00	0.00
# 4	75.00	65.00	55.00	70.00	0.00
* 1	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00
* 2	5.00	0.00	5.00	15.00	0.00
* 3	10.00	5.00	10.00	0.00	0.00
* 4	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
@ 1	90.00	80.00	100.00	45.00	0.00
@ 2	20.00	5.00	10.00	50.00	0.00
@ 3	10.00	15.00	10.00	10.00	0.00
@ 4	15.00	25.00	35.00	15.00	0.00
~ 1	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
~ 2	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
~ 3	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
~ 4	5.00	0.00	5.00	15.00	0.00

scelta **deterministica** con la lista dei candidati

scelta **probabilistica** con la lista dei candidati

scelta **deterministica** senza la lista dei candidati (caso di failure)

scelta **probabilistica** senza la lista dei candidati (caso di failure)

Vediamo ora un esempio di output con più prove. Il medesimo file di output con l'assegnamento

Prove 10

porta a file di output che mostrano i risultati delle diverse prove.

Osserviamo ad esempio il file di output ".table" contenente i dati riassuntivi dell'insieme di prove eseguite.

Il file contiene le informazioni relative alle diverse prove eseguite e le informazioni primarie che riassumono globalmente l'esperimento.

In questo file viene indicata la lunghezza del ciclo migliore (Migl), quante volte è stato trovato quel risultato (Nmigl) e la prima iterazione in cui è stato trovato il risultato migliore (Primo_ciclo). Inoltre vengono misurate quante tracce per ogni iterazione in media hanno modificato il loro valore crescendo o diminuendo (Mtracce). Vengono mostrate anche le *failures* (cfr. 4.4.1) che si sono verificate (Mfailures).

Il contenuto relativo ai risultati delle singole prove è questo:

NPROVA	Migl	Nmigl	Primo_ciclo	Mfailures QHE	Mfailures QHE/M	Mtracce su	Mtracce giu
1	424.6918	158	43	10.57	0.53	110.94	1149.06
2	423.9117	179	21	13.94	0.7	116.29	1143.71
3	438.3821	101	11	20.79	1.04	144.97	1115.03
4	424.6918	180	21	10.76	0.54	108.36	1151.64
5	423.7406	111	90	14.02	0.7	120.81	1139.19
6	424.6918	179	22	11.95	0.6	113.55	1146.45
7	425.2667	127	64	12.52	0.63	123.8	1136.2
8	424.6918	140	61	10.75	0.54	113.11	1146.89
9	424.6918	95	106	12.08	0.6	114.17	1145.83
10	424.6918	125	76	8.38	0.42	113.95	1146.05

Il contenuto relativo ai risultati globali dell'esperimento è il seguente:

Migl	Nmigl	Nprova migliore	Nciclo	Seed prova	Media	Scarto	Mfailures QHE	Mfailures QHE/M	Mtracce su	Mtracce giu
423.74	1	5	90	1004	425.95	4.36	12.58	0.63	117.99	1142.01

Il file ".tableverb1" contiene i valori relativi alle iterazioni, mediati su un determinato numero di iterazioni, in modo da fornire un minor numero di dati sul file mantenendo una significatività dei valori. Il numero di dati scritti sul file corrisponde al valore della variabile Nblocchi.

Vediamo il file corrispondente alla computazione precedente. Per motivi di spazio le tabelle sono state divise verticalmente e si è ripetuta la prima colonna (ELEM) per dare un riferimento ai dati delle righe.

Osserviamo come il programma fornisce come output i valori mediati sia sulle prove, che su un determinato numero di iterazioni (in questo caso 20), in modo da fornire un numero di dati pari al valore della variabile *Nblocchi* (10) immessa dal file di configurazione.

ELEM	MIGL	Ciclomed lo	Ciclo lungo	Confr.cic lag1.ug	Confr.cic lag1.div	Confr.cic lag2.ug	Confr.cic lag2.div	Confr.cic lag3.ug	Confr.cic lag3.div	Confr.cic lag4.ug	Confr.cic lag4.div
20	442.33	495.63	583.42	23.6	4.9	22.1	4.9	20.5	5	19.1	4.9
40	431.91	482.4	574.66	25.4	4.6	25.3	4.7	25.3	4.7	25.2	4.8
60	428.83	477.99	570.53	25.6	4.4	25.6	4.4	25.5	4.5	25.5	4.5
80	427.6	478.16	575.24	25.7	4.3	25.7	4.3	25.7	4.3	25.6	4.4
100	427.02	477.15	574.57	25.8	4.2	25.8	4.2	25.8	4.2	25.8	4.2
120	426.57	476.39	572.43	25.8	4.2	25.7	4.3	25.7	4.3	25.7	4.2
140	426.16	475.89	572.82	25.7	4.3	25.7	4.3	25.7	4.3	25.7	4.3
160	426.25	474.56	567.17	25.8	4.2	25.8	4.2	25.8	4.2	25.8	4.2
180	426.5	474.03	566.32	25.9	4.1	25.9	4.1	25.9	4.1	25.9	4.1
200	426.48	474.66	568.29	25.9	4.1	25.9	4.1	25.9	4.1	25.9	4.1

ELEM	Confr. aggag g.ug2	Confr. aggag g.div2	Confr. aggag g.ug3	Confr. aggag g.div3	Confr. aggag g.ug4	Confr. aggag g.div4	Failur es QHE	Failur es QHE/ M	Tracc elocal su	Tracc elocal giu	Tracc eglob al su	Tracc eglob al giu	Scelta det_Q	Scelta det_Q _dist	Scelta prob_ Q	Scelta prob_ Q _dist		
20	19.1	4.9	25.8	1.2	23.9	1.6	22	2	14.6	0.73	43.7	1156	60	0	21.1	5	1.8	1.1
40	25.2	4.8	29.9	0.2	29.7	0.3	29.6	0.4	12.1	0.61	56	1143	60	0	22.2	3.9	1.9	1
60	25.5	4.5	29.9	0.1	29.8	0.2	29.7	0.3	12.4	0.62	57.6	1142	60	0	22.5	3.6	1.9	1
80	25.6	4.4	29.9	0.1	29.9	0.1	29.8	0.2	12.6	0.63	57.8	1142	60	0	22.7	3.4	1.9	1
100	25.8	4.2	30	0	30	0	30	0	12.4	0.62	60.7	1139	60	0	22.8	3.4	2	0.9
120	25.7	4.3	30	0	30	0.1	29.9	0.1	13.0	0.65	61.3	1138	60	0	22.7	3.4	2	0.9
140	25.7	4.3	30	0	30	0	30	0	12.7	0.64	60.5	1139	60	0	22.7	3.4	2	0.9
160	25.8	4.2	30	0	30	0	30	0	12.0	0.6	61.1	1138	60	0	22.9	3.3	2	0.9
180	25.9	4.1	30	0	30	0	30	0	11.6	0.58	60.8	1139	60	0	22.9	3.2	2	0.9
200	25.9	4.1	30	0	30	0	30	0	11.9	0.6	60.5	1139	60	0	22.9	3.2	2	0.9

Capitolo 5

Un algoritmo della famiglia ACS: Ant-Q

Ant-Q [Gambardella,Dorigo,1995] appartiene alla famiglia degli algoritmi generati dal sistema a colonie di formiche artificiali ACS [Dorigo,Maniezzo,Colomi,1996] [Dorigo,Gambardella,1995] e nasce da un accostamento del sistema ACS con tecniche di apprendimento per rinforzo, in particolare con il metodo Q-learning.

Nel capitolo si introducono inizialmente i fondamenti riguardanti i metodi di apprendimento per rinforzo, e si mette in luce in particolare il metodo Q-learning.

In seguito l'algoritmo Ant-Q viene messo in evidenza nelle strutture che lo costituiscono, viene fornita la descrizione mediante uno schema in pseudo-linguaggio e viene messa in evidenza la complessità dell'algoritmo.

Nel capitolo viene presentato il percorso sperimentale di analisi seguito durante la tesi e vengono messi in evidenza i relativi risultati. Vengono osservate le prestazioni ottenute con l'algoritmo, eseguendo sia esperimenti di carattere generale, volti a comprendere la necessità delle tracce durante la computazione, sia esperimenti che riguardano la comprensione del ruolo dell'aggiornamento locale, dell'aggiornamento globale e della funzione di spostamento.

Lo studio sperimentale ha portato a considerazioni e ad una interpretazione del funzionamento non solo dell'algoritmo, ma più in generale del sistema a colonie di formiche artificiali.

In ultima analisi l'algoritmo viene testato su diverse istanze di TSP, sia simmetrico che asimmetrico e le prestazioni vengono confrontate con altri algoritmi specifici per TSP. Si osserva che l'accuratezza delle soluzioni ottenibili con Ant-Q e la complessità computazionale relativamente bassa rendono interessante l'algoritmo.

5.1. Sistemi di apprendimento per rinforzo

In questo paragrafo definizioni e concetti utili si alternano propedeuticamente per permettere la comprensione dei metodi di apprendimento per rinforzo esposti in seguito.

Def 5-1: Un *modello* è una astrazione dell'ambiente reale definita per emulare e sostituire l'ambiente reale in determinati aspetti.

Def 5-2: Un *automa a stati finiti* è un insieme finito S di possibili stati e un insieme A di possibili azioni associate a coppie di stati (s,s') eseguibili con probabilità di transizione $P(s,a,s')$, dove $s,s' \in S$ e $a \in A$.

Def 5-3: Un modello viene detto *markoviano* quando le probabilità di transizione $P(s,a,s')$ da uno stato s ad uno stato s' dipendono unicamente dallo stato corrente s e dall'azione intrapresa a .

Def 5-4: Un sistema si dice *stazionario* quando le variabili stocastiche che lo costituiscono non variano nel tempo.

Def 5-5: Una *politica di scelta delle azioni* Π è una funzione $\Pi: S \rightarrow A$ che assegna ad ogni stato $s \in S$ una azione $a \in A$.

Def 5-6: Una *variabile di rinforzo* $r(s,a)$ è una variabile il cui valore è prodotto a seguito dell'azione $a \in A$ eseguita nello stato $s \in S$.

Def 5-7: Il *rinforzo medio scontato* $V_{\Pi\gamma}(s)$ relativo ad una politica di scelta Π in uno stato $s \in S$ e ad un parametro γ è definito come:

$$V_{\Pi\gamma}(s) = \sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t \cdot E[r(t)]$$

dove $E[r(t)]$ indica il valore atteso del rinforzo ottenuto al tempo t dall'agente che partendo dallo stato s ha seguito la politica Π . Il parametro γ viene definito *fattore di sconto*, il suo valore è compreso tra 0 ed 1.

Essendo γ un valore compreso tra 0 e 1, i rinforzi diventano tanto meno significativi quanto più t diventa elevato. I rinforzi immediati valgono quindi, a parità di valore assoluto, più di quelli ricevuti in tempi successivi.

5.1.1. Programmazione dinamica stocastica

Definiamo un problema di programmazione dinamica stocastica.

Def 5-8: Dato un sistema markoviano stazionario di cui si **conoscono** i valori dei rinforzi $E[r(s,\Pi(s))]$ e le probabilità di transizione $P(s,a,s')$, si dice *problema di programmazione dinamica stocastica* il problema consistente nella individuazione della politica Π di scelta ottimale che massimizza il rinforzo medio scontato $V_{\Pi\gamma}(s_0)$ per ogni stato iniziale s_0 .

I problemi di programmazione dinamica stocastica possono essere risolti utilizzando un metodo iterativo:

Il rinforzo medio scontato $V_{\Pi\gamma}(s) = \sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t \cdot E[r(t)]$ può essere visto scritto in forma ricorsiva come:

$$V_{\Pi\gamma}(s) = E[r(s,\Pi(s))] + \gamma \cdot \sum_{v \in S} P(s,\Pi(s),v) \cdot V_{\Pi\gamma}(v)$$

Dalla formula precedente è possibile derivare una forma iterativa per il calcolo del rinforzo medio scontato relativo alla politica ottimale Π^* (non indichiamo più la dipendenza del rinforzo medio scontato V dalla politica di scelta Π e dal parametro di sconto γ).

$$V_{k+1}(s) = \max_{a \in A(s)} \left[E[r(s,a)] + \gamma \cdot \sum_{v \in S} P(s,a,v) \cdot V_k(v) \right]$$

Si dimostra che, la formula precedente applicata iterativamente a partire da un qualsiasi vettore V_0 di valori iniziali, converge sempre all'unica funzione di valutazione V^* corrispondente alla politica ottima Π^* tale che:

$$\Pi^*(s) = \arg \max_{a \in A(s)} \left[E[r(s, a)] + \gamma \cdot \sum_{v \in S} P(s, a, v) \cdot V^*(v) \right] \quad (*)$$

dove $\arg \max_a [u(a)]$ indica il valore di a che massimizza il valore di $u(a)$.

I metodi che risolvono problemi di programmazione dinamica stocastica determinano la politica ottimale di scelta Π ma necessitano della conoscenza dei rinforzi $E[r(s, \Pi(s))]$ e delle probabilità di transizione $P(s, a, s')$. Nella pratica, se non si conoscono a priori le due variabili indicate, risulta quindi molto più interessante un metodo in cui **simultaneamente si apprende la dinamica del sistema e si costruisce la politica di scelta**. Il metodo del Q-learning permette di determinare la politica ottimale Π^* , stimando e affinando iterazione su iterazione la probabilità di transizione $P(s, a, s')$ e i valori di rinforzo $E[r(s, \Pi(s))]$.

5.1.2. Q-learning

L'apprendimento per rinforzo è uno strumento per derivare strategie che ottimizzano una funzione di rinforzo fissata, in un ambiente probabilistico. Un problema cruciale dell'apprendimento per rinforzo è il cosiddetto *temporal credit assignment*: come scegliere azioni basate su buoni risultati che si verificano dopo (o molto dopo) che la azione è stata eseguita?.

Questo problema è ben risolto nel caso generale dai *metodi a differenze temporali*, come il metodo di Watkins denominato *Q-learning* [Watkins, 1989] o come l'algoritmo di Sutton denominato *TD algorithm* [Sutton, 1988].

Vediamo in questo paragrafo una trattazione del Q-learning.

Indichiamo con $Q(s_t, a_t)$ il valore associato alla coppia stato-azione (s_t, a_t) .

Def 5-9: Definiamo come *funzione di valutazione* dello stato s rispetto all'azione a il seguente valore Q_{Π} :

$$Q_{\Pi}(s, a) = V_{\Pi}(s) = E[r(s, a)] + \gamma \cdot \sum_{v \in S} P(s, a, v) \cdot V_{\Pi}(v)$$

dove Q_{Π} è il *valore atteso del rinforzo scontato* ottenuto eseguendo l'azione a nello stato s e eseguendo tutte le azioni della politica Π negli stati successivi.

Consideriamo di non conoscere le medie $E[r(s, \Pi(s))]$ e di non conoscere le probabilità di transizione $P(s, \Pi(s), v)$ e eseguiamo degli esperimenti sull'ambiente per stimare questi valori.

Indichiamo l'azione eseguita nello stato s_t con $\Pi(s_t)$, il nuovo stato corrispondente con s_{t+1} , ed il rinforzo relativo con r_t . Osserviamo le seguenti approssimazioni:

$$P(s_t, \Pi(s_t), v) \approx \begin{cases} 1 & v = s_{t+1} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad E[r(s_t, \Pi(s_t))] \approx r_t$$

ed introduciamole nella forma iterativa del rinforzo scontato (*), si ottiene:

$$Q_{t+1}(s_t, a_t) = r_t + \gamma \cdot \max_{a \in A(s_{t+1})} Q_t(s_{t+1}, a)$$

Per rendere la funzione di aggiornamento meno sensibile alle variazioni del rinforzo, la formula precedente viene utilizzata aggiornando il valore $Q_t(s_t, a_t)$ in modo da mantenere sempre una percentuale $(1-\alpha)$ del valore $Q_{t-1}(s_t, a_t)$ relativo all'iterazione precedente (con $0 < \alpha \leq 1$). La formula definitiva risulta essere:

$$Q_{t+1}(s_t, a_t) \leftarrow (1-\alpha) \cdot Q_t(s_t, a_t) + \alpha \cdot \left[r_t + \gamma \cdot \max_{a \in A(s_{t+1})} Q_t(s_{t+1}, a) \right]$$

dove r_t è il rinforzo immediato ricevuto per l'azione a eseguita nello stato s_t , α viene detto *fattore di apprendimento* e γ viene detto *fattore di sconto*.

Un teorema dimostra come **sotto le condizioni di:**

- **un'esecuzione un numero infinito di volte di ogni coppia stato-azione**
- una rappresentazione tabellare del sistema
- $\gamma < 1$

i valori Q convergono ai valori ottimali Q^* calcolati per la politica ottima Π^* .

Il teorema non specifica una particolare politica di scelta delle azioni.

Nel Q-learning l'aggiornamento dei *Q-values* viene eseguito modificando il valore Q con un termine di rinforzo e con una valutazione scontata del prossimo stato. L'utilizzo del termine scontato e la particolare formula di aggiornamento ha come effetto la retropropagazione nel grafo dei rinforzi dati. Dopo un grande numero di aggiornamenti (quindi dopo un adeguato periodo di addestramento), **gli stati che necessitano di più passi per permettere di giungere in uno stato obiettivo ricevono un valore di retropropagazione ridotto in modo esponenziale rispetto al fattore di sconto γ .** La politica ottima relativa ai valori Q della iterazione corrente, risulta essere:

$$\Pi(s) = \arg \max_{a \in A(s)} [Q(s, a)]$$

La scelta delle azioni deve però essere tale da permettere una estesa **esplorazione** di ogni coppia stato-azione, mantenendo uno **sfruttamento** della soluzione ottima attuale. Normalmente viene quindi utilizzata una funzione che determina l'azione probabilisticamente secondo una variabile stocastica la cui distribuzione avvantaggia le azioni a con $Q(s, a)$ maggiore.

5.2. Descrizione dell'algoritmo Ant-Q

Ant-Q [Gambardella,Dorigo,1995] appartiene alla famiglia degli algoritmi generati dal sistema a colonie di formiche artificiali [Dorigo,Maniezzo,Colomi,1996] [Dorigo,Gambardella,1995] e nasce da un accostamento del sistema ACS con tecniche di apprendimento per rinforzo, in particolare con il metodo Q-learning.

Il problema TSP viene mappato su un grafo completamente connesso. Gli archi vengono caratterizzati oltre che dal costo (lunghezza), anche da una variabile $Q(r,s)$, la controparte sia del feromone depositato dalle formiche reali, che dei Q -value del Q-learning.

Inizialmente gli agenti vengono messi su un insieme di vertici selezionato casualmente (mai due agente sullo stesso vertice).

Gli agenti artificiali si muovono da vertice in vertice scegliendo il vertice secondo una *funzione di spostamento* probabilistica che sceglie sia in base all'intensità della traccia depositata sull'arco, che in base alla lunghezza dell'arco. I percorsi vengono costruiti parallelamente.

Ad ogni spostamento in una nuova città viene modificato il valore della traccia secondo una funzione detta di *modifica locale* della traccia. Quando tutti gli agenti hanno terminato un percorso, uno o più agenti che hanno eseguito i percorsi migliori modificano tutte le tracce corrispondenti ai loro cammini secondo una funzione denominata funzione di *modifica globale*.

Questo algoritmo interpreta il valore delle tracce $Q(r,s)$ associate agli archi (r,s) (r e s sono i vertici dell'istanza) come i valori $Q_t(s_t, a_t)$ associati alle coppie stato-azione del metodo Q-learning. In quest'ottica la funzione di aggiornamento delle tracce viene adattata in modo da somigliare alla funzione di aggiornamento dei valori $Q_t(s_t, a_t)$ del metodi Q-learning.

Osserviamo che il modello utilizzato (il grafo che rappresenta i vertici dell'istanza) non è un modello markoviano. Infatti le probabilità di transizione $P(s, a, s')$ non dipendono unicamente dal vertice s , ma anche dai vertici precedenti (la scelta del vertice successivo in cui spostarsi dipende dai vertici che l'agente ha già visitato).

Indichiamo con il termine di *iterazione* il processo di produzione di una soluzione per tutti gli agenti.

Osserviamo che nel caso in cui l'algoritmo viene applicato ad un problema simmetrico, l'aggiornamento di un arco (i,j) porta ad assegnare il medesimo valore all'arco percorso nel senso inverso.

5.2.1. Inizializzazione delle tracce

L'inizializzazione delle tracce viene fatta assegnando un valore iniziale $Q_{iniziale}$ alle variabili $Q(r,s)$ associate agli archi (r,s) .

In questo nuovo algoritmo si utilizza come valore di inizializzazione il valore generato dal prodotto tra il numero di archi che costituiscono un percorso (N_{citta}) e la lunghezza media di tutti gli archi del grafo.

Matematicamente l'aggiornamento risulta essere:

$$Q(r,s) = Q_{iniziale} \quad \forall r,s, \quad \text{dove } Q_{iniziale} = 1/N_{citta} \cdot \text{lungh. media_archi}$$

5.2.2. Funzione di spostamento

La funzione di spostamento utilizzata per determinare il vertice seguente, comprende una *scelta deterministica (exploitation)* dell'arco di traccia massima con una probabilità q_0 , e una *scelta probabilistica (exploration)* secondo una particolare funzione di distribuzione con una probabilità $(1-q_0)$.

La scelta deterministica seleziona l'arco che ha il prodotto migliore tra l'intensità della traccia e l'inverso della sua lunghezza. Nel caso probabilistico si seleziona il prossimo vertice con una probabilità dipendente dal prodotto tra l'intensità della traccia e la lunghezza dell'arco. In questo modo non si segue sempre la traccia migliore, e si permette l'esplorazione di nuovi percorsi.

In modo da soddisfare il vincolo di ammissibilità delle soluzioni costruite (un agente deve visitare *una e una sola* volta n vertici), viene associato ad ogni agente una struttura denominata $Tabu_m$ che memorizza i vertici già visitati.

La funzione che permette di spostarsi da un vertice r ad un vertice s tenendo conto della memoria $Tabu_m$ (memorizza i vertici già visitati) ha una forma del tipo:

$$s = \begin{cases} b = \arg \max_{u \in Tabu_m(r)} \{ [Q(r,u)]^\delta \cdot [HE(r,u)]^\beta \} & q \leq q_0 \\ S & \text{altrimenti} \end{cases}$$

dove $Q(r,u)$ è il valore della traccia depositata sull'arco (r,u) e $HE(r,u)$ è l'inverso della lunghezza dell'arco (r,u) . δ e β sono parametri che regolano l'importanza della lunghezza dell'arco e della traccia, q è un valore scelto casualmente con probabilità uniforme su $[0,1]$, q_0 è un parametro e S è una variabile casuale con una determinata distribuzione p_m . La distribuzione p_m favorisce gli archi più corti che hanno una intensità di traccia alta, la sua espressione è:

$$p_m(r,s) = \begin{cases} \frac{[Q(r,s)]^\delta \cdot [HE(r,s)]^\beta}{\sum_{u \in Tabu_m(r)} \{ [Q(r,u)]^\delta \cdot [HE(r,u)]^\beta \}} & s \notin Tabu_m(r) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

dove $p_m(r,s)$ è la probabilità con la quale un agente m si muove dalla città r alla città s .

5.2.3. Aggiornamento delle tracce

L'aggiornamento delle tracce viene eseguito sia durante la costruzione delle diverse soluzioni (aggiornamento locale), che al termine di ogni iterazione (aggiornamento globale).

La funzione che si utilizza per eseguire l'aggiornamento locale ha la stessa forma della funzione di aggiornamento del metodo Q-learning:

$$Q(i, j) \leftarrow (1 - \alpha) \cdot Q(i, j) + \alpha \cdot \left(r + \gamma \cdot \max_{k \in \text{Tabu}_m(j)} Q(j, k) \right)$$

AGGIORNAMENTO LOCALE

Localmente, il valore della traccia di un arco (r, s) viene modificato utilizzando il valore scontato dell'arco di traccia massima (s, t) uscente dal vertice s . Dato che il rinforzo r viene fornito unicamente durante l'aggiornamento globale, il rinforzo r a livello locale ha sempre valore nullo.

La funzione di aggiornamento locale è la seguente:

$$Q(i, j) \leftarrow (1 - \alpha) \cdot Q(i, j) + \alpha \cdot \gamma \cdot \max_{k \in \text{Tabu}_m(j)} Q(j, k)$$

AGGIORNAMENTO GLOBALE

Globalmente, il valore della traccia di un arco (r, s) viene modificato utilizzando la funzione di aggiornamento del Q-learning applicata ad uno stato obiettivo. In questo stato il rinforzo r ha un valore diverso da zero.

L'aggiornamento globale viene eseguito modificando il valore della traccia corrispondente ad un unico percorso. Il percorso utilizzato può essere quello di lunghezza minima generato durante l'iterazione oppure il percorso di lunghezza minima generato dall'inizio della computazione. Nel primo caso, si parla di metodo *iteration best*, nel secondo caso si parla di metodo *global best*. Osserviamo che, la politica *iteration best* può utilizzare un percorso peggiore di quelli già utilizzati per eseguire l'aggiornamento in una iterazione precedente.

La politica *global best* astrae in maniera più efficace le caratteristiche naturali, permettendo di mantenere in evidenza sempre il percorso migliore dall'inizio della computazione. Nel caso in cui il percorso più breve generato alla iterazione corrente è peggiore di un percorso già rilevato, il rinforzo viene eseguito sul percorso migliore in assoluto.

L'aggiornamento globale è della forma:

$$Q(i, j) \leftarrow (1 - \alpha) \cdot Q(i, j) + \alpha \cdot \Delta Q \quad \text{con } \Delta Q = \frac{W}{L_{\text{Ciclo migliore}}}$$

dove W è un parametro del sistema.

5.2.4. Algoritmo in pseudo-linguaggio

Mostriamo lo schema dell'algoritmo in pseudo-linguaggio.

```
0. /* Fase di inizializzazione delle tracce */
   FOR ogni coppia (r,s) DO Q(r,s)=Qiniziale END-FOR
```

```

1. /* Fase di inizializzazione generale */
FOR m:=1 TO M DO /* M è il numero totale di formiche */
    Sia  $r_m$  il vertice di partenza per l'agente m
     $\text{Tabu}_m(r_m) := \{1, \dots, N\} - r_m$ 
    /*  $\text{Tabu}_m(r_m)$  è l'insieme dei vertici ancora da visitare per l'agente m */
     $r_m = r_m$ 
    /*  $r_m$  è il vertice in cui l'agente m è posizionato attualmente */
END-FOR

2. /* Fase di costruzione dei percorsi */
FOR i=1 TO N DO /* N è il numero totale di città */
    IF  $i \neq n$ 
        THEN
            FOR m:=1 TO M DO
                Scegliere il prossimo vertice  $s_m$  in cui muoversi secondo la funzione di spostamento
                IF  $i \neq (n-1)$  THEN  $\text{Tabu}_m(s_m) := \text{Tabu}_m(r_m) - s_m$ 
                IF  $i == (n-1)$  THEN  $\text{Tabu}_m(s_m) := \text{Tabu}_m(r_m) - s_m + r_m$ 
                 $\text{Tour}_m(i) := (r_m, s_m)$ 
            END-FOR
        ELSE
            FOR m:=1 TO M DO /* tutti gli agenti ritornano alla città iniziale  $r_m$  */
                 $s_m = r_m$ 
                 $\text{Tour}_m(N) := (r_m, s_m)$ 
            END-FOR
        FOR m:=1 TO M DO /* Aggiornamento locale delle tracce */
             $Q(r_m, s_m) = (1 - \alpha) \cdot Q(r_m, s_m) + \alpha \cdot \gamma \cdot \max_{z \in \text{Tabu}_m} Q(s_m, z)$ 
             $r_m := s_m$ 
        END-FOR
    END-FOR

3. /* Aggiornamento globale */
FOR m:=1 TO M DO
    Computa  $L_m$  /*  $L_m$  lunghezza del percorso compiuto dall'agente m */
END-FOR
FOR ogni arco (i,j) appartenente al percorso utilizzato per l'aggiornamento globale DO
     $Q(i, j) \leftarrow (1 - \alpha) \cdot Q(i, j) + \alpha \cdot \Delta Q$  con  $\Delta Q = \frac{W}{L_{\text{Ciclo migliore}}}$ 
END-FOR

4. /* Condizione di uscita */
IF (Condizione di terminazione == TRUE)
    THEN
        Stampa la lunghezza di  $L_k$  minimo
    ELSE
        GOTO punto 1

```

Tabella 5-1: Schema in pseudo-linguaggio dell'algoritmo Ant-Q

5.3. Complessità dell'algoritmo

Determiniamo la complessità delle differenti fasi dell'algoritmo.

Indichiamo con $Ncitta$ il numero di archi necessari per costruire una soluzione dell'istanza, con $Narchi$ il numero di archi relativo al grafo che descrive l'istanza ($Ncitta^2$), con M il numero di agenti utilizzati durante la computazione e con $Cicli$ il numero di iterazioni che l'algoritmo eseguirà prima di terminare.

Fase 1: La fase di inizializzazione richiede una inizializzazione della matrice contenente i valori delle tracce e una inizializzazione dei vettori $tabu_k$ contenente i vertici visitati dall'agente k .

Il numero di operazioni necessarie per eseguire queste operazioni è pari a $O(Ncitta^2)+O(M \cdot Ncitta)$.

La procedura di inizializzazione ha complessità $O(Ncitta^2)$.

Fase 2: La seconda fase richiede la **costruzione dei percorsi relativi ad ogni agente**. In questa fase si distinguono delle operazioni che devono essere eseguite per ogni arco del percorso e per ogni agente:

1. scelta dell'arco
2. eliminazione dell'arco scelto dalla lista $tabu$ degli archi ammissibili
3. aggiunta dell'arco nel vettore che memorizza i percorsi
4. aggiornamento del valore della traccia

La complessità di questa fase dipende da due operazioni: la scelta dell'arco tramite la procedura di spostamento e la determinazione del valore della traccia massima da utilizzare nel corso dell'aggiornamento. Entrambe le operazioni sono caratterizzate dalla necessità di scandire i valori delle tracce relative ad ogni arco ammissibile a partire da un determinato vertice.

Queste operazioni dipendono dal tipo di implementazione utilizzata. Nel corso della produzione del programma di simulazione sono stati utilizzati tre metodi diversi.

Implementazione 1: I vertici già visitati si memorizzano in un vettore che assegna una cella ad ogni vertice.

Inizialmente in tutte le celle (tranne il vertice di partenza) viene memorizzato un valore 1 per indicare che il vertice non è più visitabile. Quando un vertice viene scelto si memorizza uno 0 nella cella per indicare che l'arco che congiunge il vertice attuale a quello scelto non è più utilizzabile.

La procedura di scelta consiste nello scandire il vettore, considerando solo gli archi corrispondenti a celle con valore 1.

Il numero di operazioni necessarie per costruire un percorso di un agente richiede un numero di operazioni pari a $O(Ncitta^2)$.

Implementazione 2: Viene utilizzata una lista che contiene i vertici ancora da visitare.

Inizialmente la lista contiene tutti i vertici, quando un arco (r,s) viene scelto si toglie il vertice s dalla lista.

Il numero di operazioni necessarie per costruire un percorso di un agente è pari a:

$$N_{citta} + (N_{citta} - 1) + (N_{citta} - 2) + (N_{citta} - 3) + \dots + 2 + 1 = \sum_{i=0}^{N_{citta}} (N_{citta} - i)$$

Implementazione 3: Lo spazio di ricerca viene ridotto utilizzando una euristica. Si è osservato come le soluzioni ottime globali siano costituite molto spesso da archi appartenenti all'insieme costituito dagli r con $r=10$ archi più vicini ad ogni vertice.

In questo metodo viene utilizzato una *lista dei candidati* contenente, per ogni vertice, gli N_{vicini} vertici più prossimi. La ricerca dell'arco in cui muoversi si limita inizialmente agli archi che portano in questi vertici.

Nel caso in cui si verifici che tutti i vertici della lista dei candidati siano già occupati, si procede con uno dei metodi precedenti.

Il numero di operazioni necessarie per costruire un percorso di un agente è pari alla scansione della lista dei candidati per ogni arco che costituirà il percorso.

Definito come N_{vicini} il numero di vertici considerati per la costruzione della lista dei candidati, il numero di operazioni necessarie a scandire la lista dei candidati è pari a $N_{citta} \cdot N_{vicini}$ nel caso in cui la lista dei candidati contiene almeno un arco ammissibile.

Nel caso in cui la ricerca nella lista dei vicini fallisce, il numero di operazioni è pari al numero di operazioni necessarie utilizzando l'implementazione 2.

La seconda fase è dominata dalla complessità della scansione degli archi ammissibili, quindi il numero di operazioni necessarie per la costruzione di un percorso relativo ad un agente per una iterazione è $O(N_{citta} \cdot N_{vicini})$ nel caso in cui si può utilizzare la

lista dei candidati e $O\left(\sum_{i=0}^{N_{citta}} (N_{citta} - i)\right)$ nel caso in cui la lista dei candidati ha già tutti i vertici occupati e si utilizza il secondo metodo.

Fase 3: La terza fase esegue il confronto delle lunghezze dei diversi percorsi generati per ogni agente durante l'iterazione e **aggiorna le tracce relative agli archi che costituiscono il percorso migliore**. Il numero di operazioni necessarie per confrontare i percorsi è dell'ordine di $O(M)$ e la complessità dell'aggiornamento delle tracce è dell'ordine del numero di archi che costituiscono un percorso quindi $O(N_{citta})$.

La **complessità totale** è dominata dalla seconda fase.

Nel caso peggiore utilizzando il secondo metodo (lista tabu) la complessità è pari a:

$$O\left(M \cdot \text{Cicli} \cdot \sum_{i=0}^{Ncitta} (Ncitta - i)\right)$$

Sperimentalmente si è osservato che per una lista dei candidati della dimensione compresa tra 10 e 15 agenti, non si verifica quasi mai una violazione della lista (cfr. cap4 tab. 4-2). Consideriamo quindi la complessità reale derivante dall'utilizzo della lista dei candidati.

La **complessità reale** risulta quindi essere:

$$C=O(M \cdot \text{Cicli} \cdot Ncitta \cdot Nvicini)$$

Il risultato si può vedere attraverso una maggiorazione in una forma che mostra il carattere polinomiale dell'algoritmo

$$C=O(M \cdot \text{Cicli} \cdot Ncitta \cdot Nvicini) \leq O(15 \cdot \text{Cicli} \cdot Ncitta^2) \leq O(K Ncitta^2)$$

5.4. Studio sperimentale

Mostriamo il percorso di analisi sperimentale di funzionamento dell'algoritmo, e i risultati salienti dello studio.

Le simulazioni vengono eseguite sempre per entrambe le politiche di aggiornamento globale (global best e iteration best), in modo da avere un confronto tra i risultati ottenuti.

I dati prodotti vengono rappresentati su intervalli di valori adeguati ai risultati, in modo da permettere osservazioni più accurate dei valori. Si invita a osservare attentamente i valori sugli assi dei grafici.

5.4.1. Configurazione

CONFIGURAZIONE STANDARD DEI PARAMETRI

L'implementazione di un algoritmo nuovo necessita di una fase di ottimizzazione dei parametri basata sull'osservazione dei risultati su istanze di problemi di dimensione e distribuzione dei vertici differente.

In seguito ad una ottimizzazione dei parametri [Gambardella, Dorigo, 1995] si sono determinati i seguenti valori risultanti ottimali per una grande classe di problemi:

α	0.1
β	2
δ	1
γ	0.3
W	10

q_0

0.9

Indichiamo questa configurazione con il termine di *configurazione standard*.

PROBLEMA TEST

Lo studio dei risultati su diverse istanze ha portato a osservare risultati molto simili per istanze di dimensione e distribuzione dei vertici diversa. La necessità di diminuire al minimo il grande numero di dati da analizzare ha indotto a concentrarsi su un unico problema.

Eil51 [TSPLIB] è una istanza di 51 città considerata di media dimensione, in cui la distribuzione delle città è uniforme.

I dati del problema sono definiti tramite una matrice 51×51 contenente le coordinate cartesiane delle città. Date le coordinate delle città si possono ricavare e utilizzare per la computazione sia le distanze intere, sia le distanze reali.

L'ottimo globale del problema è fissato a 426 per computazioni con la matrice delle lunghezze intera, a cui corrisponde il valore 428.87 per le computazioni con i valori reali.

CONFIGURAZIONE DELLE VARIABILI INDIPENDENTI DELL'ALGORITMO

Il numero di agenti utilizzato viene variato in modo da studiare il comportamento dell'algoritmo nelle diverse situazioni. La variabile M contenente l'informazione relativa al numero di agenti durante le simulazioni prende i seguenti valori: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50.

Il numero di percorsi costruiti e valutati è pari al numero di agenti moltiplicato per il numero di iterazioni. Per avere una parità di percorsi presi in considerazione durante ogni esperimento, si deve *scalare* il numero di iterazioni in modo inversamente proporzionale al numero di agenti, dividendo il numero di iterazioni eseguite con un solo agente per il numero di agenti fissato per la computazione.

La computazione con un unico agente viene eseguita su 15000 iterazioni.

Il numero di iterazioni corrispondente al numero di agenti è il seguente:

1	15000	iterazioni
2	7500	iterazioni
4	3750	iterazioni
6	2500	iterazioni
8	1875	iterazioni
10	1500	iterazioni
20	750	iterazioni
30	500	iterazioni
40	375	iterazioni
50	300	iterazioni

Dove non verrà diversamente indicato, il numero di iterazioni eseguite sarà sempre scalato.

PROVE MULTIPLE

Ant-Q è un algoritmo probabilistico per cui è necessario eseguire più prove per ogni esperimento, i dati vengono in questo modo mediati e risultano più attendibili e significativi. Dove non verrà diversamente indicato, i dati saranno sempre relativi ad una media su dieci prove.

5.4.2. Confronto di prestazioni al variare delle variabili indipendenti

L'algoritmo dipende dalle due variabili indipendenti *M* e *Cicli* che indicano rispettivamente il numero di agenti e il numero di iterazioni che verranno eseguite prima della terminazione della computazione.

PRESTAZIONI DI SIMULAZIONI CON NUMERO DIVERSO DI AGENTI

Nella figura seguente vediamo il valore relativo alla media della lunghezza del percorso migliore relativo all'esecuzione di Ant-Q.

- I dati sono relativi ad una esecuzione di Ant-Q con 15000 iterazioni per un agente singolo, e con un numero di iterazioni scalato in maniera inversamente proporzionale per un numero di agenti superiore. La configurazione dei parametri è quella standard. Il numero di prove eseguito è in questo caso 25.

Figura 5-1

Figura 5-2

Osserviamo come la politica global best porti a soluzioni di qualità molto simile. Con un numero di agenti alto (tra 20 e 50) si ottengono soluzioni leggermente migliori, ma risultati analoghi si ottengono anche con pochi agenti.

La politica iteration best mostra un comportamento particolare per cui vi è forte dipendenza della qualità di una soluzione dal numero di agenti utilizzato. Soluzioni molto buone si ottengono unicamente con un numero di agenti maggiore di otto.

PRESTAZIONI DI SIMULAZIONI CON NUMERO DIVERSO DI AGENTI AL VARIARE DEL NUMERO DI ITERAZIONI

Nella figura seguente vediamo il valore relativo alla media della lunghezza del percorso migliore relativo all'esecuzione di Ant-Q, al variare del numero di iterazioni eseguite.

Il numero di iterazioni utilizzato nelle prove con un agente singolo è 15000, 30000, 75000, 150000. Le iterazioni vengono scalate in modo inversamente proporzionale al numero di agenti utilizzato. La configurazione dei parametri è quella standard. Il numero di prove eseguite è in questo caso dieci.

Figura 5-3

Figura 5-4

Osserviamo come per entrambe le politiche le prestazioni abbiano un miglioramento aumentando il numero di iterazioni da eseguire prima di terminare la computazione.

Il miglioramento delle prestazioni mette in evidenza il buon comportamento dell'algoritmo con la politica global best e una indipendenza dei risultati dal numero di agenti utilizzati.

La politica iteration best mostra prestazioni di ottima qualità con un numero di agenti compreso tra 10 e 40.

CONFRONTO DI PRESTAZIONI TRA LE DUE POLITICHE

Osserviamo i valori delle medie dei risultati ottenuti con Ant-Q con 15000 iterazioni per un agente singolo e 25 prove. Osserviamo in grassetto le prestazioni migliori.

		M (numero di agenti)									
		1	2	4	6	8	10	20	30	40	50
Global best	MEDIA	436,0	434,4	436,7	434,1	437,3	435,6	436,2	434,5	432,6	434,1
	dev. std.	4,8	3,2	2,9	3,4	3,2	2,8	4,3	3,1	3,0	3,4
Iteration best	MEDIA	462,7	453,7	440,5	435,9	434,6	432,0	431,5	431,7	431,8	433,3
	dev. std.	5,7	4,2	3,6	1,9	2,3	2,0	2,0	2,6	3,3	2,9

Tabella 5-2

Confrontando i valori delle due politiche si osserva che iteration best presenta risultati in media migliori con un numero di agenti superiore a 8.

Osserviamo in ogni caso l'impossibilità di indicare in modo assoluto quale sia la politica scelta di ottimale che porta a prestazioni migliori. Entrambe presentano risultati simili e molto buoni per un numero di agenti alto, e la variabilità intrinseca dipendente dalla stocasticità dell'algoritmo porta a non poter considerare differenze di prestazioni minime a seconda delle diverse politiche.

5.4.3. Osservazione sulla necessità delle tracce

L'indicazione nel file di configurazione del programma di simulazione dei seguenti parametri con il relativo valore:

δ	0
q_0	1

porta ad osservare che la funzione di spostamento

$$s = \begin{cases} b = \arg \max_{u \in \text{Tabu}_m(r)} \{ [Q(r,u)]^\delta \cdot [HE(r,u)]^\beta \} & q \leq q_0 \\ S & \text{altrimenti} \end{cases}$$

non considera più la traccia durante la scelta ($\delta=0$) ma considera unicamente la distanza tra i vertici, ed in particolare la scelta della città è eseguita in modo deterministico ($q_0=1$).

Indicando inoltre il parametro

$$\beta = 1$$

la funzione di scelta diventa in questo caso:

$$s = \arg \max_{u \in \text{Tabu}_m(r)} \{HE(r,u)\}$$

L'algoritmo, in questo caso, non considera più il valore delle tracce ma unicamente il valore della funzione euristica $HE(r,u)$, la quale è l'inverso della distanza tra il vertice r e il vertice u .

La scelta della città seguente viene eseguita unicamente secondo il criterio della distanza, come nell'algoritmo per TSP denominato Nearest Neighbor (NN).

L'algoritmo Ant-Q con queste sostituzioni determinerà, ad ogni iterazione, le soluzioni NN il cui vertice di partenza corrisponde al vertice di partenza dell'agente.

Le soluzioni differenti che si possono ottenere sono esattamente tutte le soluzioni NN che partono da ogni vertice. È facile comprendere come in un numero di iterazioni pari al numero di città, si determina la soluzione finale. È sufficiente che l'algoritmo assegni un vertice di partenza diverso per ogni agente perché vengano esaminate tutte le soluzioni NN.

Nella tabella seguente si indicano i risultati relativi alla computazione, e si confrontano con una computazione di 51 iterazioni e un unico agente con l'algoritmo con i parametri standard (quindi con l'utilizzo della traccia). I risultati sono mediati su 15 prove.

Figura 5-5

In questo caso Ant-Q aggiorna lo stesso numero di percorsi utilizzando la traccia e i risultati sono nettamente migliori.

L'assegnazione del valore 1 al parametro q_0 determina una funzione di spostamento che sceglie deterministicamente il vertice più vicino al vertice attuale, la funzione essendo deterministica e non utilizzando la traccia, produce percorsi identici a partire da uno stesso vertice.

Eseguendo dei test con la stessa configurazione di parametri, ma con q_0 variabile ($0 \leq q_0 \leq 1$), si ottiene una funzione di spostamento differente.

La nuova funzione con i parametri sostituiti è della forma:

$$s = \begin{cases} b = \arg \max_{u \in Tabu_m(r)} \{HE(r, u)\} & q \leq q_0 \\ S & \text{altrimenti} \end{cases}$$

dove q è un valore scelto casualmente con probabilità uniforme su $[0,1]$, q_0 è un parametro e S è una variabile casuale con una determinata distribuzione p_m . La distribuzione p_m ha l'espressione:

$$p_m(r, s) = \begin{cases} \frac{HE(r, u)}{\sum_{u \in Tabu_m(r)} \{HE(r, u)\}} & s \notin Tabu_m(r) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

La funzione di spostamento sceglie, in questo caso, con probabilità q_0 il vertice più prossimo, mentre sceglie con probabilità $(1 - q_0)$ un vertice secondo una distribuzione data unicamente dalla lunghezza dell'arco tra il vertice attuale r e il vertice di arrivo s . Più l'arco è breve e più la probabilità di essere scelto è alta.

In questo caso le soluzioni non sono più le stesse a partire da un medesimo vertice, perché la componente probabilistica avrà dato un suo contributo introducendo archi di lunghezza maggiore della lunghezza minima con una probabilità $(1 - q_0)$.

Nella tabella seguente vediamo i risultati relativi alla computazione, confrontati con i risultati di Ant-Q con parametri standard. Sono eseguite 10 prove di 15000 iterazioni con un singolo agente. Per un numero maggiore di agenti il numero di iterazioni viene scalato in modo inversamente proporzionale.

Risulta interessante osservare i risultati ottenuti: si noti che le prestazioni migliorano man mano che q_0 aumenta, nel caso di q_0 uguale ad 1 si ha una soluzione peggiore della soluzione con q_0 uguale a 0.8.

Il fenomeno si verifica a causa della funzione di spostamento che compie con una probabilità $(1-q_0)$ scelte probabilistiche. In questo caso abbiamo la probabilità di generare percorsi che localmente non seguono la scelta dell'arco più vicino, ma che possono essere migliori globalmente.

È importante osservare che, a parità di iterazioni, l'intervento della traccia porta ad un netto miglioramento delle prestazioni.

5.4.4. Dinamica degli aggiornamenti a livello macroscopico

Per studiare cosa accade nelle diverse situazioni, e per valutare le ragioni per cui si hanno prestazioni di diversa qualità al variare dei parametri, osserviamo l'effetto macroscopico dell'aggiornamento locale e dell'aggiornamento globale sul valore delle tracce.

Il numero di tracce aumentate e diminuite a seguito dei due diversi aggiornamenti può essere utile per eseguire delle considerazioni iniziali.

AGGIORNAMENTO LOCALE

L'aggiornamento locale è della forma:

$$Q(i, j) \leftarrow (1 - \alpha) \cdot Q(i, j) + \alpha \cdot \gamma \cdot \max_{k \in \text{Tabu}_m(j)} Q(j, k)$$

Le figure seguenti mostrano il numero di tracce aumentate e diminuite durante l'aggiornamento locale.

L'esperimento è stato eseguito con 15000 iterazioni e i dati sono mediati su 10 prove. La configurazione dei parametri è quella standard.

Figura 5-7

Figura 5-8

I grafici mostrano come l'aggiornamento locale ha come risultante la diminuzione quasi totale delle tracce. Il numero di tracce aumentate è attorno al 5% per la politica global best, mentre è un valore molto minore per la politica iteration best.

Osserviamo la forma della funzione di aggiornamento e interpretiamo il risultato ottenuto.

L'aggiornamento locale diminuisce di una quantità α il valore della traccia e somma un termine scontato $\alpha \cdot \gamma \cdot \max_{k \in Tabu_m} Q(j, k)$ (sempre positivo). Si deduce quindi che il secondo termine è molto inferiore rispetto al decremento di traccia che si ha moltiplicando $Q(i, j)$ per $(1 - \alpha)$.

Supponiamo quindi che le tracce abbiano tutte uno stesso valore, e che il termine $\max_{k \in Tabu_m} Q(j, k)$ abbia un valore dell'ordine di una qualsiasi traccia.

Il parametro γ è associato al valore 0.3 e il parametro α è associato al valore 0.1 in tutte le computazioni, quindi il prodotto $\alpha \cdot \gamma$ è un valore pari a 0.03.

Il termine scontato $\alpha \cdot \gamma \cdot \max_{k \in Tabu_m} Q(j, k)$ risulta quindi essere un valore molto piccolo.

In questo modo il decremento dovuto alla prima componente risulta quasi sempre maggiore dell'incremento dovuto al secondo termine, e si comprende come sia molto raro che una traccia possa aumentare a seguito dell'aggiornamento locale.

Si ha un aumento di traccia quando un agente percorre degli archi a valore basso di traccia, quindi molto probabilmente quando, a causa della scelta probabilistica q_0 , scelgo un arco in cui spostarmi di scarsa qualità.

Il ruolo dell'aggiornamento locale è quindi quello di consumare il valore della traccia. Tutte le considerazioni e le valutazioni vengono rimandate alla parte conclusiva del capitolo.

AGGIORNAMENTO GLOBALE

L'aggiornamento globale è della forma:

$$Q(i, j) \leftarrow (1 - \alpha) \cdot Q(i, j) + \alpha \cdot \Delta Q \quad \text{con } \Delta Q = \frac{W}{L_{\text{Ciclo migliore}}}$$

Controllando il valore delle tracce modificate dall'aggiornamento globale si constata che ad ogni iterazione le tracce aumentano sempre di valore (utilizzando la configurazione standard).

Si deduce quindi che la seconda componente dell'aggiornamento è sempre di valore superiore al decremento dovuto alla prima componente.

Osserviamo la forma della funzione di aggiornamento e interpretiamo il risultato ottenuto.

Supponiamo di essere alla prima iterazione di computazione, e che il valore delle tracce degli archi abbia una dimensione pari alla dimensione al momento dell'inizializzazione.

Ricordiamo che il valore utilizzato per eseguire l'inizializzazione è l'inverso della stima per eccesso di un percorso, mentre il valore utilizzato per eseguire l'aggiornamento globale (il valore utilizzato nel secondo termine dell'aggiornamento) ha invece una dimensione pari a W moltiplicato per l'inverso della lunghezza di un percorso.

Il secondo termine ha quindi una dimensione pari a W volte il valore della traccia prima dell'aggiornamento.

La quantità di traccia diminuita nella prima componente (per mezzo del prodotto con $(1-\alpha)$), è minore di circa W volte rispetto alla componente sommata, quindi il risultato totale è un aumento della traccia.

L'aggiornamento globale aumentando il valore della traccia rende più probabile nelle successive iterazioni il percorso migliore trovato dall'inizio della computazione, consentendo una ricerca di nuovi percorsi in un insieme di vicinanza del percorso migliore.

5.4.5. Caratteristiche dei percorsi generati durante le iterazioni

5.4.5.1. Lunghezza dei percorsi

In questo paragrafo osserviamo e analizziamo le lunghezze dei percorsi generati nelle iterazioni, in particolare studiamo il comportamento esplorativo dell'algoritmo.

I dati analizzati riguardano due indicatori:

- il valore medio dei percorsi generati in una iterazione
- il valore del percorso migliore dall'inizio della computazione

I valori relativi alla media vengono rappresentati con la loro rispettiva deviazione standard, in modo da fornire una significatività maggiore dei risultati.

Le figure seguenti mostrano i valori medi dei percorsi generati e il valore del percorso migliore dall'inizio della computazione. Il numero di iterazioni è stato scalato in modo inversamente proporzionale al numero di agenti utilizzato. Si è utilizzato un filtro che media i valori delle lunghezze dei percorsi generati, in modo da rappresentare sui grafici unicamente cento dati.

I dati sono relativi ad una esecuzione dell'algoritmo Ant-Q con 15000 iterazioni per un singolo agente scalate per 4, 10, 50 agenti. La configurazione dei parametri è quella standard.

Figura 5-9

Figura 5-10

Figura 5-11

Figura 5-12

Figura 5-13

Figura 5-14

I grafici mostrano che l'algoritmo mostra un buon equilibrio tra la capacità di esplorazione dello spazio delle soluzioni (exploration) e la capacità di sfruttamento di una soluzione per dirigere la ricerca (exploitation).

L'algoritmo riesce a determinare buone soluzioni durante la progressione delle iterazioni, senza però che i percorsi generati convergano o stagneranno sulla soluzione migliore.

5.4.5.2. Numero di archi in comune con il percorso aggiornatore

In questo paragrafo si vuole mettere in luce il legame tra il percorso utilizzato per l'aggiornamento globale e i percorsi generati nelle iterazioni, in particolare si analizza la relazione tra la qualità delle soluzioni ottenute con Ant-Q e il grado di somiglianza tra i percorsi generati e il percorso aggiornatore.

Verifichiamo questa tesi sperimentalmente, controllando il numero medio di archi in comune tra i percorsi generati per i diversi agenti nelle iterazioni e il percorso utilizzato per eseguire l'aggiornamento globale.

L'esperimento è stato eseguito su 15000 iterazioni per un singolo agente e dieci prove con una configurazione dei parametri standard. Il numero di iterazioni è stato scalato in modo inversamente proporzionale al numero di agenti utilizzato.

I valori di ogni iterazione vengono mediati con i valori ottenuti alle medesime iterazioni nelle dieci prove. In seguito i valori vengono mediati su un determinato numero di iterazioni in modo da avere unicamente cento punti da rappresentare graficamente. I dati vengono divisi per il numero di agenti, in modo da avere un valore medio unitario.

Le figure seguenti mostrano i risultati ottenuti.

Figura 5-15

Figura 5-16

La politica global best dopo un periodo di assestamento che occupa circa un decimo della computazione, fissa il numero medio di archi su un valore compreso tra 44 archi e 45.5 archi per tutte le configurazioni di M . Dalla figura 5-15 si vede che le diverse linee corrispondenti al numero di agenti sono distribuite in modo crescente, le linee con un numero di agenti basso hanno circa 44 archi e più aumenta il numero di agenti più aumenta il numero di archi in comune.

La politica iteration best fornisce risultati parzialmente diversi in cui, dopo un periodo di assestamento di circa un decimo della computazione, i valori relativi al numero medio di archi comuni con il percorso aggiornatore si fissa su valori che mantiene fino alla fine della computazione. In questo caso il numero di archi risulta uguale alla politica global best unicamente per un numero di agenti superiore a venti. Per un numero di agenti inferiore le linee mostrano un numero di archi crescente a partire dalla linea più bassa fissata a 32 archi e corrispondente a un agente singolo.

Le figure 5-17 e le seguenti mostrano i grafici relativi alla distribuzione del numero di archi corrispondenti ai percorsi generati nelle iterazioni.

La configurazione dell'algoritmo è sempre la medesima.

I grafici a barre mettono in evidenza la percentuale di percorsi, il cui numero di archi comuni con il percorso aggiornatore è all'interno di determinati insiemi. Questa classificazione è stata eseguita in modo da mettere in evidenza i percorsi che hanno un numero di archi comuni molto prossimo al percorso aggiornatore. Mettiamo in evidenza che il primo insieme (che raccoglie tutti i percorsi che hanno un numero di archi comuni compreso tra 48 e 50 archi) corrisponde ad un insieme di vicinanza particolare denominato *3-change* utilizzato dal metodo *3-opt*.

Figura 5-17

Figura 5-18

Figura 5-19

Figura 5-20

Figura 5-21

Figura 5-22

Figura 5-23

Figura 5-24

Figura 5-25

Figura 5-26

Dopo un certo numero di iterazioni, l'algoritmo stabilizza lo spazio di ricerca per entrambe le politiche.

Lo spazio di esplorazione della politica global best è visibilmente orientato verso insiemi di vicinanza del percorso aggiornatore.

Un numero di agenti minore o al limite uguale a venti porta ad avere la suddivisione dei percorsi generati seguente:

20%	48-50 archi
30%	45-47 archi
50%	35-44 archi

Un numero di agenti maggiore porta ad aumentare il numero di percorsi generati nella fascia 35-44.

La politica iteration best presenta una esplorazione molto più diffusa dello spazio delle soluzioni. Solo per un numero di agenti alto la ricerca si concentra sul percorso utilizzato per eseguire l'aggiornamento globale.

Per un singolo agente abbiamo la situazione seguente:

0%	48-50 archi
0%-2%	45-47 archi
20%	35-44 archi
80%	25-34 archi

All'aumentare del numero di agenti (fino a dieci agenti), il numero di archi tende a spostarsi sempre più verso soluzioni simili al percorso aggiornatore. Con venti agenti la situazione si stabilizza e l'algoritmo presenta percentuali pressoché uguali alla politica global best.

I risultati di questo esperimento, in aggiunta ai risultati degli esperimenti sulle lunghezze dei percorsi generati (cfr. 5.4.5.1.), mostrano ancora il buon equilibrio tra l'esplorazione dello spazio delle soluzioni e lo sfruttamento dello spazio della soluzione migliore determinata.

5.4.6. Studio della funzione di aggiornamento locale

- Gli esperimenti sono volti alla comprensione dell'aggiornamento locale.

La forma della funzione di aggiornamento è la seguente:

$$Q(i, j) \leftarrow (1 - \alpha) \cdot Q(i, j) + \alpha \cdot \gamma \cdot \max_{k \in Tabu_n} Q(i, k)$$

Gli esperimenti vengono condotti utilizzando entrambe le politiche di aggiornamento globale denominate global best e iteration best. La prima utilizza per l'aggiornamento globale il percorso di lunghezza minore dall'inizio della computazione, mentre il secondo utilizza il percorso di lunghezza minore generato durante l'iterazione corrente.

Le prove eseguite per ogni esperimento sono 10, per ogni prova si eseguono 15000 iterazioni per un singolo agente e per un numero maggiore di agenti si scala il numero di iterazioni in modo inversamente proporzionale. Dove non diversamente indicato si è usato per tutti gli esperimenti la medesima configurazione standard dei parametri.

5.4.6.1. Eliminazione dell'aggiornamento locale

Lo scopo di questo esperimento è osservare la qualità della soluzione ottenuta senza l'aggiornamento locale.

Nella tabella seguente si possono osservare i risultati ottenuti:

Figura 5-27

Figura 5-28

Le prestazioni risultano essere lontane dalle prestazioni ottenibili con l'algoritmo Ant-Q.

Con la politica di aggiornamento global best si hanno delle prestazioni che per un numero alto di agenti si avvicinano alle prestazioni peggiori di Ant-Q.

Con la politica di aggiornamento iteration best si hanno delle prestazioni di scarso interesse per ogni configurazione di M .

I risultati piuttosto scadenti mostrano una *necessità dell'aggiornamento locale* e richiedono una indagine supplementare per determinare la sua funzione.

5.4.6.2. Fattore scontato

Lo scopo dell'esperimento è di determinare la necessità della componente derivante dal Q-learning denominata fattore scontato.

Il calcolo di questa componente è dispendioso: dopo che la funzione di spostamento ha determinato il vertice in cui spostarsi, per eseguire l'aggiornamento locale è necessaria la determinazione del valore massimo della traccia corrispondente ad un arco uscente dal vertice scelto.

I risultati di un esperimento ottenuto eliminando completamente il termine scontato dall'aggiornamento globale vengono mostrati nelle figure seguenti.

Figura 5-29

Figura 5-30

Le figure precedenti mostrano delle particolarità.

La politica global best presenta delle prestazioni scadenti con tutte le configurazioni di M, inoltre le prestazioni decrescono fortemente con un numero di agenti maggiore di venti.

La politica iteration best presenta delle prestazioni scadenti per un numero di agenti maggiore di 8, come per la simulazione con la politica global best. Si osservano delle prestazioni migliori di Ant-Q per un numeri di agenti minore di 6.

5.4.6.3. Termine scontato modificato

Il secondo esperimento consiste nel sostituire il fattore scontato

$$\alpha \cdot \gamma \cdot \max_{k \in Tabu_m} Q(i, k)$$

con un valore casuale compreso tra il valore minimo della traccia e il valore massimo, ossia

$$\alpha \cdot \gamma \cdot \text{rand} \left[\min_{k \in Tabu_m} Q(i, k); \max_{k \in Tabu_m} Q(i, k) \right]$$

La figura seguente illustra i risultati ottenuti con l'algoritmo modificato e li confronta con quelli relativi all'algoritmo Ant-Q.

Figura 5-31

Figura 5-32

I risultati ottenuti sono simili ai risultati relativi all'algoritmo Ant-Q, osserviamo che, in alcuni casi, si hanno addirittura risultati migliori.

Notiamo in particolar modo come le prestazioni siano molto uniformi utilizzando la politica global best oppure utilizzando la politica iteration best e un numero di agenti maggiore di 6.

Si può intuire che i buoni risultati ottenibili con l'algoritmo Ant-Q non sono da imputare alla nuova componente (termine scontato) introdotta a seguito del confronto con il metodo del Q-learning, pur restando importante il ruolo dell'aggiornamento locale.

5.4.6.4. Introduzione di α_{loc}

Un nuovo esperimento consiste nel vedere se un aggiornamento locale ridotto alla forma

$$Q(i, j) \leftarrow (1 - \alpha) \cdot Q(i, j)$$

potrebbe portare a prestazioni confrontabili con Ant-Q.

L'aggiornamento locale nella sua forma standard riduce di una percentuale α il valore della traccia e la incrementa con il termine scontato (positivo) derivante dal Q-learning.

L'esperimento precedente mostra come l'utilizzo di una quantità casuale (sempre dell'ordine del valore delle tracce) porta a risultati molto simili ad Ant-Q e in alcuni casi a risultati migliori.

L'esperimento riguardante le tracce aumentate e diminuite mostra che l'aggiornamento locale porta sempre ad una diminuzione della traccia.

Si vuole verificare se si può ottenere lo stesso tipo di modifica locale della traccia, diminuendo il valore del parametro α ed eliminando la quantità scontata.

Per mantenere invariato l'effetto dell'aggiornamento globale (che utilizza anch'esso il parametro α) si introduce un nuovo parametro α_{loc} da utilizzare unicamente nell'aggiornamento locale.

Figura 5-33

Figura 5-34

Figura 5-35

Figura 5-36

Figura 5-37

Figura 5-38

Figura 5-39

Figura 5-40

La politica global best porta ad osservare risultati equivalenti ai risultati di Ant-Q per un valore α_{loc} pari a 0.01. Per un valore più alto si può constatare un mantenimento delle prestazioni per un numero di agenti basso, per un numero di agenti alto si osserva un peggioramento continuo e netto di prestazioni.

La politica iteration best mostra anch'essa risultati equivalenti di risultati per valore α_{loc} pari a 0.01. Per un valore più alto si osserva un fenomeno particolare per cui per un numero di agenti basso si ha un miglioramento delle prestazioni, mentre per un numero di agenti alto si ha (come per la politica global best) un peggioramento di prestazioni.

Riassumiamo i risultati dei casi più interessanti di questi esperimenti nelle due tabelle seguenti, in cui vengono indicate le medie ottenute. In grassetto vengono messi in evidenza i valori migliori ottenuti con le diverse configurazioni, mentre in corsivo si mettono in evidenza risultati particolari.

Politica global best	M (numero di agenti)									
	1	2	4	6	8	10	20	30	40	50
Ant-Q	436,0	434,4	436,7	434,1	437,3	435,6	436,2	434,5	432,6	434,1
Ant-Q con α_{loc} 0.01	434,8	435,0	435,1	433,6	434,4	433,3	434,6	433,9	435,4	433,9
Ant-Q con α_{loc} 0.09	438,4	440,1	437,7	438,0	441,0	442,0	447,2	446,3	450,4	452,1

Tabella 5-3

Politica iteration best	M (numero di agenti)									
	1	2	4	6	8	10	20	30	40	50
Ant-Q	462,7	453,7	440,5	435,9	434,6	432,0	431,5	431,7	431,8	433,3
Ant-Q con α_{loc} 0.01	460,4	458,5	450,9	442,5	437,1	434,6	435,7	433,7	434,1	434,1
Ant-Q con α_{loc} 0.09	460,1	448,0	430,8	437,6	439,6	440,4	448,0	445,8	448,3	449,6

Tabella 5-4

Nelle tabelle precedenti vengono indicati i valori relativi a valori del parametro α_{loc} particolari: con 0.01 si osservano prestazioni confrontabili con i risultati ottenibili con Ant-Q, con un valore maggiore (noi abbiamo preso come riferimento 0.09) l'algoritmo non converge ad un buon risultato per il troppo consumo di traccia.

La politica global best con α_{loc} pari a 0.01 mostra che si possono ottenere dei risultati molto simili ad Ant-Q, e in diversi casi anche migliori. La politica iteration best porta al medesimo fenomeno.

Aumentando il valore del parametro (ad esempio 0.09) le prestazioni vengono mantenute per un numero di agenti basso, mentre si osserva una visibile diminuzione delle prestazioni per un numero elevato di agenti.

5.4.6.5. Dinamica degli aggiornamenti a livello microscopico

I paragrafi precedenti hanno mostrato la necessità della funzione di aggiornamento locale per ottenere una corretta politica di esplorazione dello spazio delle soluzioni.

Vediamo ora l'effetto *quantitativo* della funzione di aggiornamento locale, osservando il suo effetto sul valore delle tracce su insiemi significativi di archi.

– Si considerano tre insiemi di archi:

- il primo costituito dagli N archi dell'ultimo percorso aggiornatore
- il secondo costituito da un insieme di N archi presi casualmente dalla lista dei candidati
- il terzo quello costituito da N archi presi casualmente fra tutti gli archi

Osserviamo che il secondo insieme contiene archi che potenzialmente potrebbero costituire percorsi di buona qualità.

L'andamento dei valori delle tracce viene osservato durante la costruzione dei percorsi, monitorando i valori delle tracce di insiemi di archi durante i passi di ogni iterazione.

Il primo punto (nei grafici indicato con 0) corrisponde al momento immediatamente susseguente all'aggiornamento globale. L'ultimo punto corrisponde al momento in cui tutti i percorsi sono stati costruiti, ma non si è ancora eseguito l'aggiornamento globale. I punti intermedi sono riferiti a fasi della costruzione dei percorsi durante i quali viene eseguito l'aggiornamento locale e gli agenti si spostano da una città all'altra.

I valori rilevati vengono mediati iterazione per iterazione, in modo da permettere di mostrare il processo in tre particolari momenti della computazione:

- nel primo 10% delle iterazioni
- a metà della computazione (60%-70% della computazione)
- alla fine della computazione (ultimo 10% delle iterazioni)

I grafici seguenti mostrano il valore della traccia durante computazioni con 1, 10 e 30 agenti utilizzando la politica di aggiornamento global best. I dati sono mediati su 10 prove, in modo da fornire una maggiore rappresentatività.

Figura 5-41

Figura 5-42

Figura 5-43

In generale i grafici mostrano come il valore nel punto 0 degli archi corrispondenti al percorso aggiornatore abbiano un valore molto alto rispetto agli altri due insiemi di archi.

Vediamo alcune caratteristiche di questo tipo di grafici:

1. Durante le tre fasi del processo di ottimizzazione si osserva un comportamento molto simile

2. La linea corrispondente agli archi del percorso aggiornatore viene decrementata in modo più o meno accentuato. Il grado di decrescita della linea dipende dal numero di agenti impiegato nella computazione. Maggiore è il numero di agenti impiegato e maggiore è il numero di percorsi (e quindi di archi) aggiornati localmente (e quindi decrementati).
3. Il decremento di traccia ottenuto a seguito dell'aggiornamento locale è minore dell'aumento avuto a seguito dell'aggiornamento globale.
4. Dopo l'aggiornamento globale il punto di partenza della curva relativa al percorso aggiornatore ha un valore che dipende dal numero di agenti utilizzato. Maggiore è il numero di agenti, maggiore è il consumo di medio delle tracce e più basso sarà il valore di partenza.
5. Una diminuzione della linea rappresentante l'insieme degli archi della lista dei candidati e di quella degli archi casuali indica che la generazione dei percorsi dei diversi agenti ha portato all'utilizzo di archi di quegli insiemi. Una decrescita delle linee significa che si è avuta una forte esplorazione durante l'iterazione.

Vediamo ora di selezionare ed inquadrare diverse situazioni particolari che permettono di capire meglio il processo di ottimizzazione.

COMPORTAMENTO DEL SISTEMA

Vediamo ora un caso con comportamento molto buono dell'algoritmo, come per esempio per 30 agenti e con politica iteration best (cfr. 5.4.2.).

Figura 5-44

L'aggiornamento locale diminuisce il valore delle tracce di alcuni archi appartenenti al percorso aggiornatore, rendendo il valore sempre più vicino al valore degli archi casuali. In questo modo la probabilità di scelta degli archi rinforzati dall'aggiornamento globale si modifica durante la costruzione dei percorsi, introducendo una componente di casualità nelle soluzioni prodotte (in aggiunta alla componente casuale relativa alla funzione di spostamento).

Il processo di ottimizzazione può non portare ad una buona soluzione nel caso in cui la scelta dei parametri non è adeguata.

Osserviamo un caso in cui il decremento troppo forte della traccia porta ad una esplorazione dello spazio delle soluzioni troppo accentuata e quindi anche a prestazioni scadenti.

La figura seguente si riferisce ad un esperimento di 10 prove con 30 agenti su 500 iterazioni con un parametro α con un valore pari a 0.9. I parametri restanti assumono i valori standard.

Il decremento ad opera del parametro α del valore della traccia degli archi che vengono scelti durante la generazione dei percorsi, porta ad introdurre una componente casuale nelle soluzioni prodotte e quindi ad ottenere una migliore esplorazione dello spazio.

Il decremento non deve tuttavia essere troppo accentuato, altrimenti la casualità introdotta nelle soluzioni risulta troppo accentuata.

Figura 5-45

La media della lunghezza del percorso migliore ad ogni prova è 441.08 e il risultato migliore è 438.53.

Risulta evidente nella figura come la linea degli archi corrispondenti al percorso aggiornatore venga decrementata in modo molto accentuato.

Il valore della traccia degli archi del percorso utilizzato per eseguire l'aggiornamento globale perdono tutto il loro rinforzo già prima della metà della costruzione dei nuovi percorsi. A partire da questo punto un grande numero di archi ha uno stesso valore di traccia quindi, essendo la scelta dei vari archi equiprobabile, si generano soluzioni abbastanza casuali e prestazioni molto insoddisfacenti.

L'esplorazione risulta troppo ampia.

È possibile in questo modo spiegare il comportamento particolare che si verificava durante l'esperimento α_{loc} con un valore $\alpha_{loc}=0.09$. In quel caso il valore troppo elevato di α_{loc} portava ad avere un forte consumo di traccia come in questo caso.

Osserviamo ora un fenomeno completamente diverso.

La politica iteration best porta intrinsecamente nella sua natura alla generazione di spazi di ricerca molto *dispersi*.

Analizziamo i grafici relativi ad un esperimento con 1 agente con politica iteration best. Vengono eseguite 15000 iterazioni con i parametri standard. I dati sono mediati su 10 prove.

Figura 5-46

Le prestazioni molto scarse (462.7) indicano una differenza notevole nel processo di ottimizzazione rispetto alla politica global best (436.0) (cfr. fig. 5-41). Spieghiamo il fenomeno nel seguente modo.

L'effetto dell'aggiornamento locale è una *diminuzione della traccia* del percorso utilizzato per eseguire l'aggiornamento globale.

La politica iteration best rinforzando sul migliore percorso della iterazione, genera un rinforzo più generalizzato su un insieme ampio di archi. Vediamo nella figura, a conferma, un aumento della traccia corrispondente sia all'insieme degli archi appartenenti alla lista dei candidati, che all'insieme degli archi casuali.

Il risultato è una *indistinguibilità del valore della traccia di archi buoni da archi meno buoni*, e una *quasi totale equiprobabilità* degli archi uscenti dai vertici. Le soluzioni generate risultano quindi molto casuali perché la costruzione non viene diretta in un ristretto insieme di archi contenente il percorso aggiornatore. Una conferma viene dal numero molto basso di archi (31) in comune tra i percorsi generati alle iterazioni e il percorso aggiornatore (cfr. 5.4.5.2.).

Il fenomeno si attenua con un numero di agenti maggiore, sia per il fatto che il decremento delle tracce del percorso aggiornatore è più sostenuto, sia per il fatto che il numero di percorsi generati è maggiore e quindi l'esplorazione nell'intorno dell'ultimo percorso aggiornatore è più approfondita.

5.5. Dinamica di funzionamento dell'algoritmo

Ripercorriamo il percorso sperimentale, osservando i risultati salienti e mostrando l'interpretazione dei risultati, in modo da giungere al termine a fornire una spiegazione del processo di ottimizzazione indotto dall'algoritmo.

I primi esperimenti riguardano l'osservazione dei valori delle tracce a seguito dei due diversi tipi di aggiornamento, i risultati mostrano alcune caratteristiche interessanti:

- l'aggiornamento locale quasi sempre decrementa il valore della traccia dell'arco.
- l'aggiornamento globale ha portato a constatare sempre un aumento del valore della traccia.

Consideriamo ora la funzione di spostamento, la sua osservazione risulta utile per compiere alcune considerazioni.

La funzione di spostamento si occupa di determinare, a partire da un vertice i , il nuovo vertice j da visitare.

La scelta avviene secondo l'intensità della traccia e secondo la lunghezza dell'arco (i,j) . La funzione di spostamento sceglie con una probabilità q_0 in maniera *deterministica* l'arco con il miglior rapporto tra la traccia Q e la funzione euristica HE , e con la probabilità $(1-q_0)$ mediante una funzione *probabilistica* che dipende anch'essa da Q e da HE .

I risultati migliori si sono osservati quando il parametro q_0 prende un valore alto. Il valore di q_0 viene fissato, a seguito delle osservazioni sperimentali, ad un valore pari a 0.9. La scelta quindi è prevalentemente deterministica, e determina l'arco di traccia massima.

Riflettendo sul significato dei due diversi tipi di aggiornamento, e della funzione di spostamento, si deduce un possibile funzionamento dell'algoritmo Ant-Q.

L'aggiornamento globale rendendo il valore delle tracce del percorso aggiornatore molto alto nelle successive iterazioni, determina una forte attrattività di quegli archi. La conseguenza è una più probabile scelta da parte della funzione di spostamento degli archi rinforzati e la generazione ad ogni iterazione di *percorsi con più o meno somiglianza con il percorso utilizzato per l'aggiornamento globale*.

Il secondo gruppo di esperimenti importanti riguarda lo studio della funzione di aggiornamento locale. Rivediamo i passaggi del percorso sperimentale:

L'*eliminazione dell'aggiornamento locale* ha mostrato delle prestazioni abbastanza lontane dalle prestazioni ottenibili usualmente con Ant-Q. Si è quindi indotti a pensare che l'aggiornamento locale abbia una stretta relazione con i risultati ottenibili con l'algoritmo.

L'esperimento riguardante l'*introduzione di un termine scontato casuale* (compreso tra il valore minimo e il valore massimo delle tracce) ha mostrato che un termine casuale dell'ordine del valore di una traccia può portare a risultati analoghi e molte volte leggermente migliori di Ant-Q.

La conclusione risulta essere una probabile inutilità della quantità $\max Q(i,k)$, pur rimanendo necessario l'aggiornamento locale.

Determinata quindi la necessità dell'aggiornamento locale ed esclusa la necessità del termine scontato, la componente fondamentale dell'aggiornamento locale risulta essere semplicemente un fattore di decrescita α del valore della traccia.

Si è verificata questa tesi introducendo un parametro α_{loc} ed eliminando la quantità scontata.

Il passo fondamentale per la comprensione è stato permesso da alcuni *esperimenti sulla dinamica del valore della traccia*.

Gli esperimenti hanno messo in luce casi in cui il sistema si comporta bene e casi in cui il processo di ottimizzazione degenera determinando soluzioni scadenti.

Si è visto come un decremento della traccia troppo accentuato porta ad una diminuzione troppo elevata del valore della traccia del percorso aggiornatore. Le tracce che partono da un vertice risultano quindi con un valore simile e quindi equiprobabili, e la generazione di percorsi risulta dispersa in uno spazio troppo ampio.

Al contrario un decremento troppo debole porta alla generazione di uno spazio delle soluzioni troppo ridotto. Il termine scontato tende a ridurre questo effetto disperdendo il valore delle tracce a valore alto.

Gli esperimenti sulla dinamica della traccia hanno inoltre permesso di comprendere le differenze di prestazioni tra le due politiche di aggiornamento utilizzate.

La politica *global best* esegue un tipo di ricerca paragonabile alla ricerca *Depth First*. Infatti l'aggiornamento mediante il miglior percorso dall'inizio della computazione tende a rinforzare il medesimo percorso fino a che non se ne trova uno migliore, e rende probabili nelle iterazioni successive la generazione di soluzioni nell'insieme di vicinanza del percorso aggiornatore. In questo caso l'utilizzo di pochi agenti o di molti agenti non è influente. Nel caso di utilizzo di pochi agenti l'esplorazione nell'insieme di vicinanza della soluzione avviene su un lungo numero di iterazioni, nel caso di utilizzo di molti agenti avviene durante l'iterazione stessa.

La politica *iteration best* esegue un tipo di ricerca paragonabile alla ricerca *Breadth First*. L'aggiornamento mediante il percorso migliore dell'iterazione porta molto spesso a rinforzare ad ogni iterazione percorsi differenti. Con pochi agenti le tracce non vengono consumate a sufficienza e viene prodotto un rinforzo disperso su un grande insieme di archi. Gli archi risultano quindi equiprobabili e la generazione dei percorsi avviene in uno spazio troppo ampio. Con un alto numero di agenti (grazie all'aggiornamento globale) questa esplorazione diventa significativa ed è possibile migliorare la soluzione passo dopo passo.

Vediamo ora una particolarità dell'aggiornamento locale, che permette di comprendere meglio il funzionamento del sistema.

Ricordiamo che un arco (i,j) introdotto in un nuovo percorso riceve a seguito dell'aggiornamento locale un rinforzo con il valore massimo della traccia associata ad un arco uscente da j . Nella pratica si verifica con una alta probabilità una decrescita del valore della traccia, ma l'aumento anche solo di un ristretto numero di archi porta ad una *propagazione* dei valori delle tracce che in alcuni casi particolari può rivelarsi utile. L'algoritmo permette infatti di evitare situazioni di stagnamento, che si possono verificare quando il rinforzo globale è troppo elevato.

Eliminiamo il termine scontato per mezzo dell'assegnamento del valore nullo al parametro γ e vediamo gli effetti.

Il grafico seguente mostra l'andamento del valore della traccia per una computazione con l'algoritmo configurato con il parametro $\gamma=0$ e il parametro W a valore molto elevato (1800), e i parametri con valore standard. I dati sono mediati su 10 prove.

Figura 5-47

La media della lunghezza del percorso migliore è 451.03 e il risultato migliore è 438.53. Il numero medio di archi in comune con il percorso aggiornatore risulta essere di 49-50 archi.

L'aggiornamento locale rinforza quasi sempre il medesimo percorso e lo spazio di ricerca si riduce ad un ristretto insieme di archi. I percorsi vengono generati molto simili al percorso aggiornatore. La figura 5-47 mostra come la configurazione con il parametro γ nullo porti l'algoritmo a stagnare su un ottimo locale.

Il grafico seguente invece l'andamento del valore della traccia per una computazione con ancora il parametro W a valore 1800 e γ a valore 0.3 come nella configurazione standard.

Figura 5-48

La media della lunghezza del percorso migliore ad ogni prova è 438.12 e il risultato migliore è 433.85. Il numero medio di archi in comune con il percorso aggiornatore risulta essere di 44-46 archi.

La figura 5-48 si distingue dalla figura 5-47 per la linea delle tracce relative alla lista dei candidati. La linea più alta mostra come il valore della traccia si sia propagato leggermente su tutti gli archi contenuti nella lista dei candidati grazie al termine scontato dell'aggiornamento locale.

Il numero di archi in comune con il percorso aggiornatore verifica la nostra tesi.

Ant-Q è utilizzato con la politica di aggiornamento global best, i risultati sono relativi a 600 iterazioni e 15 prove.

Istanza	FT-92	FT-94	Ant-Q media	Ant-Q minimo
ry48p	14422 (729.6)	14422 (52.8)	14690 (1590)	14422 (696)
43x2	N/A	5620 (492.2)	5625 (550)	5620 (238)

Tabella 5-7

L'algoritmo presenta prestazioni confrontabili con gli altri metodi classici e in molti casi i risultati sono migliori.

Capitolo 6

Un nuovo algoritmo della famiglia ACS

Ripercorriamo il percorso che ha portato alla determinazione di questo nuovo algoritmo.

L'osservazione degli esperimenti del capitolo precedente mostra come le funzioni di modifica della traccia portano a generare nel corso delle iterazioni percorsi che esplorano e sfruttano uno spazio di ricerca ridotto, determinando soluzioni di ottima qualità.

Gli esperimenti hanno inoltre messo in luce l'inutilità della dispendiosa componente $\max Q(i,k)$, pur mostrando una necessità della modifica locale della traccia.

L'esperimento che ha introdotto il parametro locale α_{loc} ha fornito una dimostrazione empirica, ma ha anche mostrato in alcuni casi una instabilità dei risultati dovuta alla decrescita troppo accentuata della traccia.

L'obiettivo è stato quindi di migliorare l'algoritmo Ant-Q, mantenendo le sue particolari caratteristiche di esplorazione e sfruttamento delle soluzioni già determinate.

Il nuovo algoritmo differisce essenzialmente per la funzione di aggiornamento locale. Il termine scontato è stato eliminato e si sono mantenute le stesse caratteristiche del processo di ottimizzazione seguito nell'esperimento α_{loc} , senza l'introduzione di un nuovo parametro locale. Sperimentalmente si verifica una maggiore stabilità delle prestazioni nei confronti dei valori assegnati ai parametri, rispetto all'algoritmo predecessore.

Nel corso del capitolo il nuovo algoritmo viene analizzato nelle sue strutture e viene messa in evidenza la struttura, la complessità e le prestazioni.

6.1. Origine del nuovo algoritmo

Osserviamo un grafico delle modifiche dei valori delle tracce durante la costruzione dei percorsi a seguito dell'aggiornamento locale, nel caso in cui l'algoritmo Ant-Q porta a buoni risultati.

I dati sono relativi ad una media su 10 prove dei risultati ottenuti con Ant-Q, 20 agenti, 750 iterazioni, e con una configurazione standard dei parametri.

Figura 6-1

La figura precedente mostra come il valore della traccia venga decrementato durante le computazioni con l'algoritmo Ant-Q.

Le osservazioni del capitolo precedente sulle prestazioni hanno mostrato come la decrescita del valore della traccia è importante nel processo di ottimizzazione.

In particolare si è visto come una decrescita della traccia del percorso aggiornatore permette di avere:

1. una esplorazione maggiore dello spazio delle soluzioni prossime al percorso aggiornatore, in modo da permettere alla funzione di spostamento una scelta variata dei vertici
2. mantenere i valori delle tracce ad un valore non troppo elevato rispetto alle altre tracce, in modo da evitare lo stagnamento dell'algoritmo su un unico percorso.

Osserviamo un grafico dei valori delle tracce relativi all'algoritmo Ant-Q senza la modifica locale della traccia.

I dati sono relativi ad una media su 10 prove dei risultati ottenibili con Ant-Q e il parametro $\gamma=0$, 30 agenti, 300 iterazioni, e la configurazione standard dei parametri restanti.

Figura 6-2

La media della lunghezza del percorso migliore è 442.5 e il risultato migliore è 435.4. Il numero medio di archi in comune con il percorso aggiornatore risulta essere di 43-44 archi.

Osserviamo il grafico dei valori delle tracce relativi all'algoritmo Ant-Q con l'introduzione di α_{loc} a valore 0.09. I dati sono relativi ad una media su 10 prove con 50 agenti impiegati per 300 iterazioni. La configurazione dei parametri è quella standard.

Figura 6-3

La media della lunghezza del percorso migliore è 442.5 e il risultato migliore è 435.4.

Constatiamo per questa configurazione, come il valore della linea corrispondente all'insieme degli archi appartenenti al percorso aggiornatore venga diminuito a tal punto da diventare minore del valore della linea corrispondente all'insieme degli archi presi casualmente.

Il decremento ottenuto per mezzo della funzione di aggiornamento locale risulta in questo caso troppo accentuato. Gli archi appartenenti al percorso aggiornatore (in una fase terminale della computazione) non si distinguono dagli altri, e tutti presentano un livello di traccia uniforme. La funzione di spostamento comincia a scegliere i vertici in cui spostarsi fra un grande insieme di vertici equiprobabili già nel primo terzo della generazione. I percorsi generati risultano avere una componente casuale troppo alta e l'algoritmo determina soluzioni di scarso valore perché non ha una esplorazione mirata nell'intorno di un percorso ben definito.

Nasce quindi l'idea di decrementare la traccia "intelligentemente" in modo da non permettere che un aggiornamento modifichi il valore della traccia rendendolo minore di un valore fissato inizialmente.

Vediamo la nuova funzione di aggiornamento locale.

$$Q(r_m, s_m) \leftarrow (1 - \alpha) \cdot Q(r_m, s_m) + \alpha \cdot Q_{iniziale}$$

Il valore della traccia non può mai diminuire al di sotto del valore di inizializzazione $Q_{iniziale}$.

Infatti:

$$\begin{aligned}
 (1-a) \cdot Q(r_m, s_m) + a \cdot Q_{iniziale} &= (1-a) \cdot (Q_{iniziale} + \Delta Q) + a \cdot Q_{iniziale} = \\
 &= (1-a) \cdot Q_{iniziale} + (1-a) \cdot \Delta Q + a \cdot Q_{iniziale} \\
 &= Q_{iniziale} + (1-a) \cdot \Delta Q
 \end{aligned}$$

dove $\Delta Q = Q(r_m, s_m) - Q_{iniziale}(r_m, s_m)$

Osserviamo quindi che il decremento percentuale avviene unicamente sul valore della differenza tra il valore della traccia e il valore di inizializzazione, in questo modo l'aggiornamento locale non può portare ad una diminuzione del valore della traccia sotto il valore di inizializzazione.

6.2. Descrizione

Il nuovo algoritmo viene definito con delle strutture molto simili ad Ant-Q e con lo stesso schema in pseudo-linguaggio.

La differenza con il suo predecessore risiede essenzialmente nella diversa funzione di aggiornamento locale.

Il nuovo algoritmo non presenta più il parametro W nell'aggiornamento globale, ma presenta un equivalente parametro W equivalente nel valore iniziale delle tracce. Invece di dare la possibilità di pesare in maniera diversa l'aggiornamento globale, si fa in modo che il valore iniziale delle tracce possa essere modificato.

6.2.1. Inizializzazione delle tracce

L'inizializzazione delle tracce viene fatta assegnando un valore iniziale $Q_{iniziale}$ alle variabili $Q(r,s)$ associate agli archi (r,s) .

In Ant-Q il valore di inizializzazione era:

$$Q(r,s) = Q_{iniziale} \quad \text{con } Q_{iniziale} = 1/N_{citta} \cdot \text{lungh. media_archi}$$

dove N_{archi} indica il numero di archi che costituiscono una soluzione ammissibile.

In questo nuovo algoritmo si utilizza come valore di inizializzazione la lunghezza del percorso migliore generato da una computazione NN divisa per un parametro W .

Matematicamente risulta:

$$Q(r,s) = Q_{iniziale} \quad \text{con } Q_{iniziale} = 1/W \cdot \text{lungh. percorso NN}$$

Osserviamo che il valore può essere ottenuto da una computazione di Ant-Q con valori di parametri particolari (cfr. 5.4.3.).

6.2.2. Funzione di spostamento

La funzione di spostamento è la medesima utilizzata in Ant-Q, per un riferimento su queste strutture e sullo schema in pseudo linguaggio dell'algoritmo, si consulti il precedente capitolo.

6.2.3. Funzione di aggiornamento delle tracce

Gli aggiornamenti delle tracce avvengono nello stesso modo di Ant-Q, tuttavia sono differenti le funzioni di aggiornamento utilizzate. Mettiamo in evidenza le funzioni, rimandando per un ulteriore approfondimento al capitolo precedente.

AGGIORNAMENTO LOCALE

La funzione utilizzata in Ant-Q è della forma:

$$Q(i, j) \leftarrow (1 - \alpha) \cdot Q(i, j) + \alpha \cdot \gamma \cdot \max_{k \in \text{Tabu}_m(j)} Q(j, k)$$

La nuova funzione di aggiornamento ha la forma seguente:

$$Q(r_m, s_m) = (1 - \alpha) \cdot Q(r_m, s_m) + \alpha \cdot Q_{\text{iniziale}}$$

AGGIORNAMENTO GLOBALE

La funzione utilizzata in Ant-Q è della forma:

$$Q(i, j) \leftarrow (1 - \alpha) \cdot Q(i, j) + \alpha \cdot \Delta Q \quad \text{con } \Delta Q = \frac{W}{L_{\text{Ciclo migliore}}}$$

Nel caso di questa variante, la nuova forma è:

$$Q(i, j) \leftarrow (1 - \alpha) \cdot Q(i, j) + \alpha \cdot \Delta Q \quad \text{con } \Delta Q = \frac{I}{L_{\text{Ciclo migliore}}}$$

6.2.4. Schema in pseudo-linguaggio

Mostriamo lo schema dell'algoritmo in pseudo-linguaggio, mettendo in evidenza in grassetto le variazioni da Ant-Q.

```

0. /* Fase di inizializzazione */
FOR ogni coppia (r,s) DO Q(r,s)=Qiniziale END-FOR
FOR m:=1 TO M DO /* M è il numero totale di formiche */
  Sia rm1 il vertice di partenza per l'agente m
  Tabum(rm1):= {1,..., N} - rm1
  /* Tabum(rm1) è l'insieme dei vertici ancora da visitare per l'agente m */
  rm= rm1
  /* rm è il vertice in cui l'agente m è posizionato attualmente */
END-FOR

1. /* Fase di costruzione dei percorsi */
FOR i=1 TO N DO /* N è il numero totale di città */
  IF i≠n
  THEN
    FOR m:=1 TO M DO
      Scegliere il prossimo vertice sm in cui muoversi
      IF i≠(n-1) THEN Tabum(sm):= Tabum(rm) - sm
      IF i==(n-1) THEN Tabum(sm):= Tabum(rm) - sm + rm1
    
```

```

    Tourm(i):=(rm,sm)
  END-FOR
ELSE
  FOR m:=1 TO M DO /* tutti gli agenti ritornano alla città iniziale rm1 */
    sm=rm1
    Tourm(N):=(rm,sm)
  END-FOR
  FOR m:=1 TO M DO /* Aggiornamento locale delle tracce */
    Q(rm, sm) = (1 - α) · Q(rm, sm) + α · Qiniziale
    rm:= sm
  END-FOR
END-FOR

3. /* Aggiornamento globale */
  FOR m:=1 TO M DO
    Computa Lm /* Lm lunghezza del percorso compiuto dall'agente m */
  END-FOR
  FOR ogni arco (i,j) appartenente al percorso utilizzato per l'aggiornamento globale DO
    Q(i, j) ← (1 - α) · Q(i, j) + α · ΔQ con ΔQ =  $\frac{1}{L_{\text{Ciclo migliore}}}$ 
  END-FOR

4. /* Condizione di uscita */
  IF (Condizione di terminazione == TRUE)
  THEN
    Stampa la lunghezza di Lk minimo
  ELSE
    GOTO punto 1

```

Tabella 6-1: Schema in pseudo-linguaggio del nuovo algoritmo

6.3. Complessità dell'algoritmo

L'algoritmo esegue un numero minore di operazioni rispetto ad Ant-Q perché la nuova funzione di aggiornamento locale di un arco (r_m, s_m) non richiede più la determinazione della componente $\max_{z \in Tabu_m} Q(s_m, z)$.

La componente non essendo determinante nella computazione, richiede una complessità uguale ad Ant-Q.

Nel caso peggiore utilizzando la lista tabu la **complessità** è pari a:

$$O\left(M \cdot \text{Cicli} \cdot \sum_{i=0}^{N_{\text{citta}}} (N_{\text{citta}} - i)\right)$$

Sperimentalmente si è osservato che per una lista dei candidati della dimensione compresa tra 10 e 15 agenti, non si verifica quasi mai una violazione della lista (cfr. Cap. 4 tab. 4-2). Consideriamo quindi la complessità reale derivante dall'utilizzo della lista dei candidati.

La **complessità reale** risulta essere:

$$C=O(M \cdot \text{Cicli} \cdot N_{\text{citta}} \cdot N_{\text{vicini}})$$

Il risultato si può vedere attraverso una maggiorazione in una forma che mostra il carattere polinomiale dell'algoritmo

$$C=O(M \cdot \text{Cicli} \cdot N_{\text{citta}} \cdot N_{\text{vicini}}) \leq O(15 \cdot \text{Cicli} \cdot N_{\text{citta}}^2) \leq O(K N_{\text{citta}}^2)$$

6.4. Prestazioni

Osserviamo nelle figure 6-4 e 6-5 le prestazioni ottenibili con il nuovo algoritmo al variare del parametro W .

I dati sono relativi alla media su 10 prove con 15000 iterazioni per un singolo agente e un numero di iterazioni scalate in modo inversamente proporzionale per un numero maggiore di agenti.

Figura 6-4

Figura 6-5

Le figure precedenti mostrano come le prestazioni di questo algoritmo siano dipendenti dal parametro W , il parametro utilizzato per determinare il valore di inizializzazione delle tracce.

Prendendo un valore di W pari a 90, si ottengono in media dei buoni risultati per quasi tutti gli M .

CONFRONTO DI PRESTAZIONI CON ANT-Q

Nella figura seguente vediamo il valore relativo alla media della lunghezza del percorso migliore relativo all'esecuzione del nuovo algoritmo per $W=90$. I valori migliori vengono evidenziati in grassetto.

I dati sono relativi ad una esecuzione di Ant-Q con 15000 iterazioni e 10 prove per un agente singolo.

Politica global best	M (numero di agenti)									
	1	2	4	6	8	10	20	30	40	50
Ant-Q	436,0	434,4	436,7	434,1	437,3	435,6	436,2	434,5	432,6	434,1
nuovo algoritmo	435.9	433.5	433.8	431.0	432.9	433.2	432.5	432.1	433.6	436.2

Tabella 6-2

Politica iteration best	M (numero di agenti)									
	1	2	4	6	8	10	20	30	40	50
Ant-Q	462,7	453,7	440,5	435,9	434,6	432,0	431,5	431,7	431,8	433,3
nuovo algoritmo	462.3	444.2	432.5	431.7	431.8	432.5	433.1	430.3	432.4	434.5

Tabella 6-3

Le prestazioni con il nuovo algoritmo risultano essere leggermente migliori di Ant-Q nelle computazioni.

6.5. Dinamica del valore della traccia

Tutte le osservazioni riguardanti la dinamica del valore della traccia relative ad Ant-Q si possono ripetere in questo paragrafo. Vedremo quindi unicamente le differenze salienti che distinguono Ant-Q ed il nuovo algoritmo.

Osserviamo un grafico dei valori delle tracce relativi al nuovo algoritmo con 30 agenti, 500 iterazioni e politica global best. I dati sono relativi ad una media su 10 prove. Questa configurazione porta a risultati molto buoni.

Figura 6-6

La nuova funzione di aggiornamento locale che non permette di avere un decremento della traccia al di sotto di un valore minimo. In questo modo si ottiene una maggiore concentrazione dell'algoritmo sugli archi del percorso aggiornatore.

Definiamo in questo caso il decremento come "intelligente" per due motivi:

- gli archi in questo modo non possono andare sotto un livello soglia e quindi nel caso peggiore rimangono tutti ad un medesimo valore. Nel caso che un arco a valore basso introdotto in un nuovo percorso non venga a far parte del percorso aggiornatore, gli viene data la possibilità di essere scelto nuovamente per la costruzione di nuovi percorsi
- la traccia viene decrementata secondo la formula:

$$(1 - a) \cdot Q(r_m, s_m) + a \cdot Q_{iniziale} = Q_{iniziale} + (1 - a) \cdot \Delta Q$$

$$\text{dove } \Delta Q = Q(r_m, s_m) - Q_{iniziale}(r_m, s_m)$$

in questo modo il decremento è percentuale sulla differenza tra il valore della traccia e il valore all'inizializzazione. Se un arco ha un valore molto alto allora il decremento sarà maggiore, se un arco non ha mai fatto parte di un percorso aggiornatore il suo valore rimane il valore iniziale.

6.6. Casi di degenerazione del processo di ottimizzazione

Anche in questo algoritmo si verificano fenomeni di degenerazione del processo di ottimizzazione. Rivediamoli unicamente accennando ai fenomeni.

6.6.1. Stagnamento

Il nuovo algoritmo non contiene più il termine scontato $\max Q(j,k)$ che portava ad una retropropagazione di traccia, ed evitava il verificarsi di stagnamento nel caso di un assegnamento non adeguato dei valori dei parametri. In questo caso infatti un aggiornamento globale troppo accentuato può portare ad un fenomeno di stagnamento in una soluzione di ottimo locale. Notiamo che questo è un caso particolare che si verifica unicamente per valori dei parametri che non appartengono ai valori dell'insieme dei parametri standard.

Nella figura seguente vediamo i dati relativi ad una media di computazioni con W elevato. Le prove eseguite sono 10 prove di 15000 iterazioni per un singolo agente. Il parametro W , che determina l'intensità dell'aggiornamento globale, viene associato al valore di 800.

Figura 6-7

La media della lunghezza del percorso migliore è 441.6 e il risultato migliore è 434.3. Il numero medio di archi in comune con il percorso aggiornatore risulta essere di 48-49 archi.

Il confronto delle prestazioni con un valore di W minore mostra come una configurazione con W alto porta l'algoritmo a stagnare su un ottimo locale a causa del rinforzo troppo elevato che non permette l'introduzione di nuovi archi da parte della componente probabilistica della funzione di spostamento.

6.6.2. Dispersione

La politica iteration best porta intrinsecamente nella sua natura alla generazione di spazi di ricerca molto dispersi, soprattutto per un numero basso di agenti.

Nella figura seguente vediamo i dati relativi ad una media di computazioni con W basso. Le prove eseguite sono 10 prove di 15000 iterazioni per 1 agente. Al parametro W viene associato il valore di 10.

Figura 6-8

La media della lunghezza del percorso migliore è 465.0 e il risultato migliore è 457.7. Il numero medio di archi in comune con il percorso aggiornatore risulta essere di 31 archi.

Nella figura si verifica un aumento della traccia corrispondente sia all'insieme degli archi appartenenti alla lista dei candidati, che all'insieme degli archi casuali. Il fenomeno è indipendente dal valore del parametro W di rinforzo infatti, anche con un parametro a valore molto elevato (800), si sono osservati i medesimi risultati.

Una ulteriore verifica empirica della generazione di soluzioni dispersa e non diretta dal percorso aggiornatore si può avere anche osservando il basso numero di archi in comune con il percorso aggiornatore.

Il fenomeno si attenua con un numero di agenti maggiore, sia per il fatto che la decremento è più sostenuto, sia per il fatto che si ha più probabilità di generare percorsi molto prossimi al percorso aggiornatore.

6.7. Confronto di prestazioni con altri metodi

Confrontiamo i risultati del nuovo algoritmo con i risultati ottenibili con Ant-Q e con altri approcci.

- Le istanze di TSP utilizzate sono contenute nel pacchetto *benchmark TSPLIB* [TSPLIB].

Nella tabella 6-2 riportiamo le lunghezze della migliore soluzione determinata mediante i vari metodi, per ciascuna di esse viene indicata la lunghezza intera del percorso, la lunghezza reale corrispondente (tra parentesi tonde) e il numero di iterazioni richieste per trovare la migliore soluzione intera (tra parentesi quadre). Il migliore risultato per ogni istanza viene messo in evidenza in grassetto.

I risultati per EP (Evolutionary Programming) sono da [Fogel, 1993], per GA sono da [Bersini, Oury e Dorigo, 1995] per il problema KroA100, e da [Whitley, Starkweather e Fuquay, 1989] per Eil50 e Eil75. I risultati riguardanti l'applicazione del metodo SA sono da [Lin, Kao e Hsu, 1993].

Eil50 e Eil75 sono da [Eilon, Watson-Gandy e Christofides, 1969] e sono inclusi in TSPLIB con una città addizionale e con il nome di Eil51.tsp e di Eil76.tsp. KroA100 è contenuto anch'esso in TSPLIB.

ISTANZA	Ant-Q	nuovo algoritmo	GA	EP	SA
Eil50 (50-city problem)	426 (428.83) [10640]	426 (427.96) [1830]	428 (N/A) [25000]	426 (427.86) [100000]	443 (N/A) [68512]
Eil75 (75-city problem)	535 (542.31) [8970]	535 (542.37) [3480]	545 (N/A) [80000]	542 (549.18) [325000]	580 (N/A) [173250]
KroA100 (100-city problem)	21282 (21285.44) [59150]	21282 (21285.44) [4820]	21761 (N/A) [103000]	N/A (N/A) [N/A]	N/A (N/A) [N/A]

Tabella 6-4

I risultati ottenuti utilizzando il nuovo algoritmo sono i medesimi ottenuti con Ant-Q, con la differenza che con il nuovo algoritmo il numero di iterazioni necessarie per ottenere il risultato è minore.

I risultati con gli algoritmi derivanti dal sistema ACS sono sempre leggermente migliori dei risultati ottenibili con gli altri algoritmi, e nel solo caso in cui EP ha determinato un risultato migliore, il numero di iterazioni che si sono richieste è risultato molto maggiore che nel caso ACS.

Nella tabella 6-3 vediamo le prestazioni ottenute con il nuovo algoritmo applicato a problemi di grosse dimensioni.

Nella prima colonna riportiamo il valore della soluzione intera migliore ottenuta con l'algoritmo su 15 prove, e troviamo indicato il numero di iterazioni necessarie per determinare la soluzione (tra parentesi quadre). Nella seconda colonna vediamo il valore della media sulle 15 prove e la deviazione standard (tra parentesi quadre). Nella terza colonna è riportato il valore della soluzione ottima per ogni problema. In alcuni casi si riporta il limite inferiore e superiore dato che non si conosce l'ottimo. Nella quarta colonna viene indicata la percentuale di errore della soluzione migliore indicata nella prima colonna.

ISTANZA	nuovo algoritmo		Risultato ottimo	% Errore
	Miglior risultato	Media		
d198 (198-city problem)	15888 [585000]	15932 [28.4]	15788	0.68%
pc442 (442-city problem)	51268 [595000]	51690 [188.7]	50779	0.96%
rat778 (778-city problem)	9021 [482000]	9091 [35.7]	8806	2,44%
fl1577 (fl1577-city problem)	22977 [942000]	N/A	[22137-22249]	3.27%-3.79%

Tabella 6-5

Capitolo 7

CONCLUSIONI

La tesi incentrata nell'analisi, nella sperimentazione e nello sviluppo di tematiche legate ad un nuovo approccio alla risoluzione di problemi di ottimizzazione combinatoria utilizza il *Problema del Commesso Viaggiatore (Traveling Salesman Problem-TSP)* [Lawler et al., 1985].[Reinelt, 1994] come problema di riferimento.

TRAVELING SALESMAN PROBLEM E METODI DI RISOLUZIONE

Il problema consiste in un commesso viaggiatore che, partendo da una città iniziale deve visitare tutti i suoi clienti (in altre città) e ritornare al punto di partenza minimizzando la distanza totale percorsa.

Formalmente:

Sia $V=(V_1, \dots, V_N)$ l'insieme delle città, sia $A=\{(i,j) \mid i,j \in V\}$ l'insieme degli archi e sia D la matrice $N \times N$ dei costi degli archi con d_{ij} associato agli archi $(i,j) \in A$ e $d_{ij}=d_{ji}$. Il problema definito *Problema del Commesso Viaggiatore* consiste nel trovare un ciclo Hamiltoniano di lunghezza minima.

La tesi affronta l'analisi dello "stato attuale dell'arte" nel campo del TSP, mettendo in luce i principali metodi e approcci usualmente utilizzati come metodi di risoluzione: i metodi *esaustivi* e i metodi *euristici*.

I metodi esaustivi si mostrano inutilizzabili nella pratica a causa della loro complessità esponenziale ma hanno la proprietà di trovare soluzioni globalmente ottime.

I metodi euristici nascono dalla consapevolezza della necessità di un compromesso tra la qualità della soluzione ottenibile e il tempo necessario alla computazione. La ricerca della soluzione avviene considerando un sottoinsieme dell'insieme di tutte le soluzioni ammissibili, in modo da concentrare lo sforzo su uno spazio di ricerca ridotto. Lo svantaggio di questo tipo di metodi è di non poter garantire la soluzione globalmente ottima.

Particolare attenzione è stata rivolta ai metodi euristici iterativi come Simulated Annealing (SA) e ad elementi della Programmazione Evolutiva come gli Algoritmi Genetici (GAs).

Un processo naturale risulta ispiratore di un nuovo approccio di risoluzione di problemi di ottimizzazione combinatoria.

IL SISTEMA NATURALE

L'osservazione mirmecologica ha portato ad osservare un processo autocatalitico che si sviluppa nell'ambiente naturale e che permette, in colonie di formiche sufficientemente grandi, l'emergere del percorso più breve che collega in nido ad una risorsa di cibo (cfr. 3.1.4.1.).

La sostanza catalitica alla base del processo è una sostanza ormonale denominata feromone che viene rilasciata da tutte le formiche in quantità differenti durante l'esplorazione degli spazi intorno al nido.

Le formiche risultano sensibili al feromone e riescono a distinguere l'intensità della traccia seguendola con una probabilità dipendente dall'intensità.

Vediamo di comprendere il processo autocatalitico di ottimizzazione naturale.

Nella figura seguente viene mostrato lo stato iniziale e uno stato intermedio dell'esplorazione dei percorsi tra un nido di *Iridomyrmex humilis* ed una risorsa di cibo.

Figura 7-1: Decisione tra percorsi diversi in ambiente statico

Supponiamo che la distribuzione di feromone sui due passaggi sia inizialmente nulla e ipotizziamo una velocità costante per tutte le formiche.

Ammettendo una frequenza costante di formiche che partono dal nido e una probabilità uguale di prendere il cammino più corto o quello più lungo, *il numero di formiche che ad un determinato istante hanno raggiunto la fonte di cibo passando per il cammino più corto sarà maggiore rispetto al numero di formiche giunte lungo il cammino più lungo*. La quantità di feromone depositata sul passaggio risulterà quindi maggiore.

Le prime formiche che scoprono il cibo scelgono il percorso di ritorno secondo l'intensità della traccia quindi scelgono come ritorno il passaggio più corto perché è quello che ha accumulato più traccia per unità di tempo.

L'interazione tra il feromone delle prime formiche che ritornano passando dal passaggio più corto (e che hanno trovato il cibo) e le formiche che stanno per essere reclutate produce un aumento di attività per quel passaggio. Altre formiche raggiungono la fonte di cibo e al ritorno il feromone rilasciato richiama ancora più formiche. Il risultato è il generarsi di una intensa attività sul passaggio più corto.

Un fattore che rende molto interessante il processo autocatalitico è la capacità del processo di determinare in tempi successivi nuovi percorsi più brevi (evitando quindi la convergenza su una unica soluzione!).

SISTEMA A COLONIE DI FORMICHE ARTIFICIALI

L' *astrazione* delle caratteristiche essenziali del sistema naturale ha determinato un *sistema artificiale* in cui un insieme di *agenti artificiali* (molto simili alle formiche) interagiscono cooperando *secondo determinate regole* in un *ambiente artificiale*.

Il sistema artificiale viene denominato *sistema a colonie di formiche* (*Ant Colony System -ACS*) e gli algoritmi generati da questo approccio vengono denominati *algoritmi ACS*.

L'applicazione del processo alla risoluzione del TSP ha richiesto la definizione di un *ambiente artificiale* caratterizzato da un grafo, i cui archi sono caratterizzati oltre che dalla lunghezza anche da un valore che indica l'intensità di traccia.

Gli *agenti artificiali* presentano caratteristiche ereditate dalle formiche naturali: gli agenti depositano una traccia durante gli spostamenti, hanno la capacità di rilevare la presenza della traccia e la seguono con una probabilità dipendente dall'intensità. Un vincolo derivante dall'applicazione al TSP non consente di passare per archi che portano in vertici già visitati, in modo da evitare la costruzione di soluzioni non ammissibili.

Il processo di ottimizzazione artificiale può essere descritto nel seguente modo. Si inizia posizionando un insieme di agenti artificiali in alcuni vertici del grafo. Gli agenti generano, in parallelo, un insieme di percorsi lasciando una traccia del loro passaggio sugli archi attraversati (secondo una *funzione di aggiornamento locale*). La scelta della successiva città da visitare viene eseguita da una *funzione di spostamento* probabilistica che tiene conto dell'intensità della traccia e della distanza tra i vertici. Maggiore è la quantità di feromone presente su un arco e maggiore è la probabilità che l'arco venga scelto durante l'esplorazione. Quando gli agenti hanno terminato il loro giro, l'agente che ha effettuato il percorso migliore viene premiato ed è autorizzato a lasciare su tutto il percorso una traccia aggiuntiva proporzionale alla lunghezza del percorso calcolato (secondo una *funzione di aggiornamento globale*). In seguito, tutti gli agenti riprendono la loro esplorazione sfruttando le tracce lasciate precedentemente.

Il metodo così concepito è applicabile indistintamente alla soluzione di problemi TSP simmetrici e asimmetrici.

Il seguente schema in pseudo-linguaggio mostra il funzionamento di un algoritmo del sistema a colonie di formiche.

<p>INIZIALIZZA</p> <p>LOOP</p> <p> Posiziona ogni agente in un vertice di partenza</p> <p> LOOP</p> <p> Ogni agente applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una <i>regola di transizione stato-azione</i> per costruire incrementalmente una soluzione • una <i>regola di modifica della traccia locale</i> per modificare lo spazio di ricerca <p> UNTIL tutti gli agenti hanno costruito una soluzione completa</p> <p> Si applica una <i>regola di modifica della traccia globale</i> per modificare lo spazio di ricerca</p> <p> UNTIL condizione di terminazione</p>
--

Tabella 7-1: Schema in pseudo-linguaggio della famiglia degli algoritmi ACS

L'*aggiornamento locale* è una operazione di aggiornamento della traccia analoga alla deposizione continua di feromone da parte delle formiche. La modifica si esegue *mentre* si costruisce il percorso ammissibile ed è motivata dal passaggio di un agente su un arco.

L'*aggiornamento globale* è una operazione che si esegue *quando tutti gli agenti hanno terminato la costruzione del proprio percorso*. Esso consiste nell'aggiornamento dell'insieme di tracce corrispondenti agli archi appartenenti ai cammini di uno o più agenti che hanno seguito i percorsi più brevi. Questa funzione aggiunge una quantità di feromone inversamente proporzionale alla lunghezza del percorso. Il sistema artificiale imita in questo modo l'emergere del percorso migliore nel processo autocatalitico rendendo più attrattivo il percorso migliore.

L'AMBIENTE DI SIMULAZIONE ANT-LAB

Per consentire di esplorare potenzialità e limiti dell'algoritmo e più in generale del sistema a colonie di formiche si è costruito un programma di simulazione denominato Ant-Lab.

Il programma utilizza alcune strutture dati molto efficaci che permettono di eseguire simulazioni utilizzando l'algoritmo Ant-Q e altri algoritmi della famiglia ACS.

Un'interfaccia utente comoda e funzionale utilizza un file per configurare variabili e parametri del programma, memorizzando l'output su alcuni file che permettono il pratico utilizzo dei dati in programmi statistici di elaborazione.

Il programma ha permesso una sperimentazione massiva dell'algoritmo e in particolare si è potuto studiare per mezzo di alcuni *indicatori* definiti ad hoc la dinamica di funzionamento dell'algoritmo.

L'ambiente UNIX ospita il programma, la scelta è stata indotta dalla necessità di sfruttare le potenzialità di calcolo dei moderni calcolatori. Il programma è prodotto in linguaggio C.

UN CASO DI STUDIO DI ALGORITMO ACS: ANT-Q

Uno dei primi algoritmi derivanti dall'applicazione del sistema a colonie di formiche risulta essere Ant-Q, un algoritmo che nasce da un accostamento del sistema ACS con tecniche di apprendimento per rinforzo, in particolare con il metodo Q-learning. [Dorigo,Maniezzo,Colorni,1996] [Dorigo,Gambardella,1995]

La tesi presentato il percorso sperimentale di analisi seguito e vengono messi in evidenza i risultati. Vengono osservate le prestazioni ottenute con l'algoritmo, eseguendo sia esperimenti di carattere generale, volti a comprendere la necessità delle tracce durante la computazione, sia esperimenti che riguardano la comprensione del ruolo dell'aggiornamento locale, dell'aggiornamento globale e della funzione di spostamento. Gli esperimenti eseguiti hanno permesso la comprensione di molti lati oscuri della dinamica di funzionamento di Ant-Q.

Una spiegazione intuitiva del funzionamento del processo di ottimizzazione è il seguente.

Le funzioni di modifica della traccia portano a generare nel corso delle iterazioni percorsi che esplorano e sfruttano uno spazio di ricerca ridotto, determinando soluzioni di ottima qualità.

L'attività interna dell'algoritmo, che porta alla generazione dell'insieme di esplorazione, viene riassunta paragonando la traccia ad un credito assegnato ai diversi archi.

Gli archi che sono appartenenti ad un percorso aggiornatore ricevono una quantità aggiuntiva di traccia (*credito*) proporzionale alla lunghezza del percorso stesso.

A mano a mano che gli archi vengono scelti localmente da un agente, consumano il loro credito fino a che questo non si esaurisce. Alla fine della computazione dei percorsi gli archi appartenenti al percorso aggiornatore ricevono un nuovo credito.

Senza una funzione di modifica locale del valore della traccia questo processo di consumo di credito non sarebbe possibile e la probabilità di scegliere archi appartenenti ad un percorso aggiornatore rimarrebbe invariata anche dopo molte iterazioni e anche dopo la generazione di percorsi migliori, rendendo lo spazio di ricerca troppo ampio.

Il programma di simulazione ha permesso di confrontare i risultati ottenibili con Ant-Q con altri metodi come Elastic Net (EN), Simulated Annealing (SA), Self Organizing Map (SOM), Farthest Insertion (FI), e con le soluzioni relative ai diversi metodi corrette con i metodi di ottimizzazione locale 2-opt e 3-opt [Lin, 1965].

Le istanze utilizzate sono costituite da 50 città e sono utilizzate come benchmark anche da [Durbin, Willshaw, 1987].

Nella tabella 7-1 riportiamo la lunghezza media ottenuta da ogni metodo. Il migliore risultato è in grassetto.

I risultati relativi a EN, SA e SOM sono da [Durbin, Willshaw, 1987] e [Potvin, 1993]. I risultati relativi a FI sono relativi alla media su 15 prove con inizio da città differenti. Indicando FI+2-opt e FI+3-opt si intende la migliore soluzione di FI con l'applicazione della procedura di ottimizzazione locale rispettivamente 2-opt e 3-opt. I risultati di SOM sono ottenuti da 4000 iterazioni (processando le città in un ordine diverso). Ant-Q è utilizzato con la politica di aggiornamento globale iteration best, i risultati sono relativi a 500 iterazioni e 15 prove.

Istanza	Elastic Net (EN)	Simulated Annealing (SA)	Self Organizing Map (SOM)	Farthest Insertion (FI)	Farthest Insertion (FI) +2-opt	Farthest Insertion (FI) +3-opt	Ant-Q
1	5.98	5.88	6.06	6.03	5.99	5.90	5.87
2	6.03	6.01	6.25	6.28	6.20	6.07	6.06
3	5.70	5.65	5.83	5.85	5.80	5.63	5.57
4	5.86	5.81	5.87	5.96	5.96	5.81	5.76
5	6.49	6.33	6.70	6.71	6.61	6.48	6.18

Tabella 7-1

Osserviamo ora i risultati relativi a esecuzioni dell' algoritmo Ant-Q con istanze asimmetriche, confrontandoli con i risultati di metodi "specializzati" che determinano soluzioni ottimo globale [Fischetti, Toth 1992, 1994]. Le istanze di TSP *ry48p* e *43x2* sono contenute nel pacchetto di istanze benchmark TSPLIB [TSPLIB].

Nella tabella 7-2 riportiamo i migliori risultati, in parentesi vengono indicati i secondi necessari per la computazione.

Ant-Q è utilizzato con la politica di aggiornamento global best, i risultati sono relativi a 600 iterazioni e 15 prove.

Istanza	FT-92	FT-94	Ant-Q media	Ant-Q minimo
<i>ry48p</i>	14422 (729.6)	14422 (52.8)	14690 (1590)	14422 (696)
<i>43x2</i>	N/A	5620 (492.2)	5625 (550)	5620 (238)

Tabella 7-2

Le ottime prestazioni ottenute risultano indicative per comprendere la efficacia del nuovo approccio.

Gli esperimenti hanno messo in luce l' inutilità della dispendiosa componente $max Q(i,k)$ contenuta nell' algoritmo, pur mostrando una necessità della modifica locale della traccia. L' osservazione sperimentale ha portato quindi alla determinazione di un nuovo algoritmo.

Il termine scontato componente $max Q(i,k)$ viene eliminato dalla funzione di aggiornamento locale, mantenendo le particolari caratteristiche di esplorazione e sfruttamento delle soluzioni già determinate dell' algoritmo Ant-Q.

La fase sperimentale ha mostrato prestazioni ancora migliori rispetto ad Ant-Q, e una maggiore stabilità delle prestazioni nei confronti dei valori assegnati ai parametri.

La complessità degli algoritmi della famiglia ACS risulta essere:

$$O\left(M \cdot \text{Cicli} \cdot \sum_{i=0}^{Ncitta} (Ncitta - i)\right)$$

L' applicazione di una euristica nell' implementazione porta a ridurre notevolmente la complessità. Si è osservato come le soluzioni ottimo globale siano costituite molto spesso da archi appartenenti all' insieme costituito dagli r (con $r=10$) archi più vicini ad ogni vertice.

Si utilizza quindi una *lista dei candidati* contenente, per ogni vertice, gli *Nvicini* vertici più prossimi. La ricerca dell'arco in cui muoversi si limita agli archi che portano in questi vertici.

La complessità reale risulta quindi essere:

$$C=O(M \cdot Cicli \cdot Ncitta \cdot Nvicini)$$

CONCLUSIONI

Si può concludere che l'introduzione della traccia nella soluzione di problemi di ottimizzazione combinatoria porta ad ottenere degli algoritmi molto efficaci nella ricerca di soluzioni. Infatti il valore della traccia associato ad un arco, come contributo aggiuntivo alla sua lunghezza, permette di dare una direzione di ricerca all'algoritmo. Il decremento del valore della traccia durante la costruzione dei percorsi, permette inoltre di avere una adeguata esplorazione dello spazio delle soluzioni mantenendo uno sfruttamento della soluzione determinata.

ACS risulta un approccio nuovo inteso come metodo generale di risoluzione di problemi di ottimizzazione combinatoria.

PROSPETTIVE

In futuro si applicherà il sistema ACS ad altri problemi di ottimizzazione combinatoria, come ad esempio il problema dell'assegnamento quadratico.

Verranno studiate possibilità di miglioramento delle soluzioni generate alle diverse iterazioni introducendo metodi di ottimizzazione locale come 2-opt e 3-opt.

Sebbene il sistema ACS si sia rivelato molto efficace si tenterà inoltre di simulare il sistema naturale in maniera più accurata in modo da riprodurre meglio il processo autocatalitico che permette l'emergere dei percorsi più brevi.

La componente che rende possibile questo passo è l'introduzione di una temporizzazione nel processo di costruzione dei percorsi.

In seguito si pensa di introdurre una specializzazione delle caratteristiche degli agenti, per mezzo della definizione di parametri diversi per insiemi di agenti, che dovrebbe permettere l'esplorazione più variata dello spazio.

Bibliografia

- Barto A.G., R.S. Sutton, C.J.C.H. Watkins (1989). Learning and sequential decision making. *Technical Report 89-95*, Department of Computer Science, University of Massachusetts
- Bersini H., C. Oury, M. Dorigo (1995). Hybridization of genetic algorithms. *Tech. Rep. No. IRIDIA/95-22*, IRIDIA, Université Libre de Bruxelles, Belgium.
- Brückstein A.M (1993). Why the Ant Trails Look So Straight and Nice. *The mathematical Intelligencer*, Vol. 15, No. 2, Springer Verlag
- Christofides N. (1976). Worst-case analysis of a new heuristic for the travelling salesman problem. *Report No 388*, GSIA, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA
- Cook S.A.(1971). On the complexity of theorem-proving procedures. *Proc. 3rd Annual ACM Symp. Theory of Computing*, 151-158. [1:6; 3:3,4]
- Dantzig G.B., D.R. Fulkerson, S.M. Johnson (1954). Solution of a large-scale traveling-salesman problem. *Oper. Res.* 2, 393-410.
- Dantzig G.B., D.R. Fulkerson, S.M. Johnson (1959). On a linear-programming, combinatorial approach to the traveling salesman problem. *Oper. Res.* 7, 58-66.
- Deneubourg J.L., S. Goss (1989). Collective patterns and decision-making. *Ethology Ecology & Evolution 1*, pp.295-311
- Dorigo M., L.M. Gambardella(1995). Ant-Q: A Reinforcement Learning approach to Combinatorial Optimization. *Tech. Rep. IRIDIA/95-01*, Université Libre de Bruxelles, Belgium.
- Dorigo M., V. Maniezzo, A. Coloni (1996) The Ant System: Optimization by a colony of cooperating agents. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 26, 2
- Durbin R., D. Willshaw (1987). An analogue approach to the travelling salesman problem using an elastic net method. *Nature* 326. 689-691
- Eilon S., C.D.T. Watson-Gandy e Christofides (1969). Distribution management: mathematical modeling and practical analysis. *Operational Research Quarterly*, 20, 37-53.
- Feynman R.P. (1985). *Surely You're Joking, Mr. Feynman!*. Toronto: Bantam Books
- Fischetti M., P. Toth (1992). An Additive Bounding Procedure for the Asymmetric Travelling Salesman Problem. *Mathematical Programming*, 53, 173-197.
- Fischetti M., P. Toth (1994). A polyhedral approach for the exact solution of hard ATSP instances. *Technical Report OR-94*, DEIS, Università di Bologna, Italia, Aprile 1994
- Fogel D. (1993). Applying evolutionary programmin to selected traveling salesman problems. *Cybernetics and Systems: An International Journal*, 24, 27-36.
- Gambardella L.M.,M. Dorigo(1995). Ant-Q: A reinforcement Learning approach to the traveling salesman problem. *Proc. of ML-95, Twelfth Internation Conference on Machine Learning*, 252-260
- Held M., R.M. Karp (1970). The travelling salesman problem and minimum spanning trees. *Operational Research*. 18, 1138-1162.
- Held M., R.M. Karp (1971). The travelling salesman problem and minimum spanning trees: part II. *Mathematical Programming*, 1, 6-25.
- Hölldobler B., E. Wilson (1994). *Journey to the Ants*. The Belknap Press of Harward University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England

- Johnson D.S. (1990). Local Optimization and the Traveling Salesman Problem. *Lecture Notes in Computer Science 443*, Springer-Verlag
- Johnson D.S. (1995). The Traveling Salesman Problem: A Case Study in Local Optimization. *in press*
- Johnson D.S., L.A. McGeoch (in press). The travelling Salesman Problem: A Case Study in Local Optimization. In *Local Search in Combinatorial Optimization*, E.H.L. Aarts and J.K. Lenstra (Eds.), Wiley, New York.
- Karp R.M. (1977). Probabilistic Analysis of partitioning algorithms for the traveling-salesman in the plane. *Math. Oper. Res.* 2, 209-224
- Karp R.M.(1972). Reducibility among combinatorial problems. R.E. Miller, J.W. Thatcher (eds.). *Complexity of Computer Computations*, Plenum Press, New York, 85-103, [1:6, 3:3]
- Kohonen T.(1988). *Self-Organization and Associative Memory*. Springer-Verlag, Berlin
- Lawler E.L., J.K. Lenstra, A.H.G. Rinnooy Kan, D.B. Shmoys (1985). *The Traveling Salesman Problem*. John Wiley & Sons
- Levin L.A.(1973). Universal sequential search problems (in russo). *Problemy Peridachi Informatsii* 9, 115-116. Translation. *Problems Inform. Transmission* 9, 265-266 (1975). [1:6]
- Lin F.-T., C.-Y. Kao, e C.-C. Hsu (1993). Applying the genetic approach to simulated annealing in solving some NP-hard problems. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 23, 1752-1767
- Lin S. (1965). Computer solutions of the traveling salesman problem. *Mathematical programming* 47, 219-257.
- Lin S., B.W. Kernighan (1973). An Effective Heuristic Algorithm for the Traveling-Salesman Problem. *Oper. Res.* 21, 498-516
- Litke J.D (1984). An improved solution to the traveling salesman problem with thousands of nodes. *Comm. ACM* 27, 1227-1236
- Papadimitriou C.H.(1982). *Combinatorial Optimization: Algorithms and Complexity*. Prentice Hall.
- Pasteels J.M., J.L. Deneubourg, S. Goss (1987). Self Organization Mechanism in ant societies (I): trail recruitment to newly discovered food sources. *Experimentia Supplementum*, Vol. 54, Behavior in social Insects, Birkhäuser Verlag, Basel
- Potvin J-Y (1993). The traveling salesman problem: A neural network Perspective. *Orsa Journal of Computing*, 5 , 4, 328-347.
- Reinelt G. TSPLIB: <http://www.iwr.uni-heidelberg.de/iwr/comopt/soft/TSPLIB95/TSPLIB.html>
- Reinelt G.(1994). *The Traveling Salesman*. Springer-Verlag
- Sutton R.S. (1988). Learning to predict by the method of temporal differences. *Machine Learning*, 3(1):9-44
- Watkins C.J.C.H. (1989). Learning from Delayed Rewards. PhD thesis, King's College, Cambridge
- Whitley D., T. Starkweather, D. Fuquay (1989). *Scheduling problems and Traveling Salesman: The Genetic Edge Recombination Operator*. Proceedings of the Third International Conference on Genetic Algorithms, Morgan Kaufmann, 133-140.